

Kantonsbibliothek
Postfach
Dorfplatz 1/7
9043 Trogen

ORIS
Made in Switzerland
Since 1904

115 Jahre
Obhart
GOLDSCHMIEDE · UHRMACHER

OBERN AN DER MARKTGASSE
IN ST.GALLEN
071/222 50 60

TÜÜFNER POSCHT

Beilage Schulhaus Landhaus

Die Teufner Dorfzeitung

September 2004 • 9. Jahrgang • Nr. 7

Inhalt

Schulhaus Landhaus
Froher Schulbeginn

Vernissage und Einweihung am 17./18. September 2/3/4

Abschied von der Sek 5

Tüüfner Chopf
Gaby Bucher-Germann 7

Diplome/Lehrabschlüsse
Erfolgreich Ausgebildete 9/11

Gemeinde
Gemütliche Bundesfeier Grubenmann-Sammlung 13

Aus der Ratsstube
Finanzverwaltung zügelt 15

Gemeinde unterstützt die Musikschule 17

Senioren
10 Jahre Wandergruppe 19

Kunst am Bau
Der neue «Stubentisch» 20/21

Gewerbe
25 Jahre «Brillehus» 23

«Panorama» geschlossen

«Aphrodisia» erweitert 25

St. Galler Kantonalbank kommt nach Teufen

Neue «Suttero»-Spezialität 27

Bauen
Rege Bautätigkeit 29

Jugend
Cevi-Hütte erneuert 30

Dachbodengespräch 31

Dorfleben
Nekrologe, Gratulationen, Hochzeitsglocken, Wettbewerb, Türrätsel, Aktuelles, Veranstaltungen 32-40

Neues Leben im «Schuelparadies»

Seit dem 9. August werden im Schulhaus Landhaus 180 Primarschüler/-innen unterrichtet.

• GÄBI LUTZ

Seit bald vier Wochen herrscht im neuen Schulhaus Landhaus ein lebhafter Betrieb. Rechtzeitig auf den Beginn des Schuljahres 2004/05 wurde das architektonisch interessante, viel diskutierte Haus des Lernens eröffnet. 180 Primarschülerinnen und -schüler werden in den hellen, freundlichen Räumen von insgesamt 18 Lehrpersonen unterrichtet. Erste Reaktionen zeigen, dass sich sowohl Lernende wie auch Lehrende wohl fühlen im neuen Landhaus.

Inzwischen ist der Schulalltag eingeleitet. Obwohl die Handwerker bis zuletzt an diesem grössten je realisierten Bauwerk der Gemeinde arbeiteten, ist die rund zweijährige

Bauzeit heute für viele bereits vergessen. Um die Arbeit der ungezählten Mitarbeiter an diesem Projekt zu würdigen, liegt dieser Ausgabe der «Tüüfner Poscht» eine farbige Beilage bei. Baufachleute orientieren über die Entstehung des denkwürdigen Neubaus; Politiker und Schulbehörden geben ihrer Freude Ausdruck über das gelungene Werk.

Freude herrscht! Dies dürfte auch zum Ausdruck kommen an der grossen *Einweihung*, die am Samstag, 18. September, mit einem eigentlichen *Dorffest* gefeiert werden soll. Tags zuvor findet die *Vernissage* zum Thema «Architektur – Kunst am Bau – Film» statt.

Darüber und über zahlreiche weitere Themen berichtet die vorliegende «Tüüfner Poscht». BEILAGE

Bereits am ersten Schultag haben die Schülerinnen und Schüler den riesigen «Stubentisch», die «Kunst am Bau», in Be-Sitz genommen.
Foto: GL

Schulhaus Landhaus

Züglete Ende Juni vom Schulhaus Dorf und von der alten Telefonzentrale...

... ins neue Schulhaus Landhaus.

Züglete ins neue Schulhaus und erster Schultag

Nach dem Auszug aus den Aussenschulhäusern Ende Juni konnte am 9. August das neue Schulhaus Landhaus bezogen werden.

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wie zuhause unter dem «Stubentisch».

Lehrer Paul Hugentobler begrüßt die Schüler/-innen am ersten Schultag.

Fotos: GL

«Landhaus»: Ein Schulhaus der besonderen Art

Im neuen «Haus des Lernens» werden Schüler/-innen der ehemaligen Schulhäuser Gählern, Bleiche, Hörli und Dorf unterrichtet.

Der erste Schultag am 9. August war für 180 Teufner Primarschülerinnen und -schüler und 18 Lehrpersonen ein besonderer Tag: Nach zwei-jähriger Bauzeit konnte das neue Schulhaus Landhaus bezogen werden. Damit endete ein jahrelanger Prozess, der die Realisierung des notwendigen Schulraums und die Auflösung der Aussenschulhäuser zum Inhalt hatte.

Neun Klassen vereint

Im neuen «Landhaus» haben Schüler/-innen der früheren Schulhäuser Gählern, Bleiche, Hörli und Dorf sowie die Einführungsklasse aus der alten Telefonzentrale Aufnahme gefunden. Sie sind in neun Klassen eingeteilt (Einführungsklasse, eine gemischte 1./2. Klasse, eine 3. Klasse und je zwei 4., 5. und 6. Klassen). Unterrichtet wird in hellen, farbenfrohen und grosszügigen Klassen- und Gruppenräumen.

Ein Schulhaus mit Kultur

Am neuen High-Tech-Schulhaus faszinieren nicht allein die eigenwillige

Architektur und das modern gestaltete Innenleben. Bereits am ersten Schultag wurde die «Kunst am Bau», der überdimensionale «Stubentisch» des in Basel lebenden Teufner Künstlers *Markus Müller*, in Besitz genommen. Neben dem grosszügigen Pausenplatz auf der Süd-/Westseite hat auch die Grünfläche auf der Nord-/Ostseite seine Freunde gefunden. Die vom Niederteufner Land-

schaftsarchitekten *Andres Sulzer* mit viel Liebe und Fachwissen gestaltete Umgebung erschliesst den Schülern eine neue Welt.

Gäbi Lutz

Festliche Einweihung am 18. September

Die festliche Einweihung des neuen Schulhauses Landhaus soll zu einem wahren Dorf- und Volksfest werden.

Die offizielle Einweihungsfeier findet am Samstag, 18. September, ab 10 Uhr im Landhaus statt. Nach Ansprachen von Gemeindepräsident *Gerhard Frey* und Regierungsrat *Rolf Degen* erfolgt die Schlüsselübergabe an Schulpräsidentin *Gaby Bucher*. Vor dem Festzelt spielt die «Harmonie».

Am Nachmittag erwarten die Besucher/-innen zahlreiche Attraktionen und Festwirtschaften. Angesagt ist ein *Spielplausch für alle*. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit zur *Besichtigung des Schulhauses*.

Auch am Abend wird das Landhaus-Areal eine einzige Festhütte sein. In verschiedenen Lokalitäten spielen Musikformationen; im Festzelt findet ein *grosser Unterhaltungsabend* statt (Detailprogramm siehe Beilage).

Bereits am Vorabend, am 17. September, 18.30 Uhr, wird an einer *Vernissage* in der Aula des neuen Schulhauses die besondere *Architektur des Bauwerks* und die nicht weniger interessante «Kunst am Bau» (der «Stubentisch») gewürdigt. Zur *Aufführung* gelangt auch die (gefilmte) «Bau-Sinfonie» von *Thomas Karrer*.

Erster Schultag im neuen Schulhaus.
Foto: GL

Übergabe des «Stubentisches» mit einem Puppentheater von Kurt Fröblich

Originelle Übergabe des «Stubentisches» in der ersten Schulwoche an die Schülerinnen und Schüler des neuen Schulhauses Landhaus: Nach einigen erläuternden Gedanken zum Thema Tisch im allgemeinen und zur «Kunst am Bau» im speziellen durch Schulpräsidentin *Gaby Bucher-Germann* gab der bekannte Herisauer Puppenspieler *Kurt Fröblich* (links im Bild) ein mit Begeisterung aufgenommenes Puppenspiel. Die Geschichte von den «Bremer Stadtmusikanten» gelangte vor, unter und auf dem «Stubentisch» zur Aufführung. Der Riesentisch (7x3,5x2,4 m) eignete sich – wie erlebbar wurde – nicht «nur» als schmückendes Element und Sitzgelegenheit für die Kinder auf dem Pausenplatz, sondern auch hervorragend als Bühne.

Foto: GL

Vernissage «Architektur – Kunst am Bau – Film»

Am Freitag, 17. September, sprechen Fachleute über Architektur und Kunst; Thomas Karrer zeigt seine Video-Baudokumentation.

Am Vortag der offiziellen Eröffnung des neuen Schulhauses Landhaus, am Freitag, 17. September, von 18.30 bis ca. 22 Uhr, laden die Baukommission Landhaus und die Kultur- und Schulkommission zu einer Vernissage «Architektur – Kunst am Bau – Film» ein. Nach der Begrüssung durch Gemeindepräsident *Gerhard Frey* referiert *Werner Binotto*, Architekt HBK/BSA, St. Gallen, zum Thema «Architektur, Bauen auf dem Lande». Die Kunst-

Architektur und Kunst am neuen Schulhaus Landhaus stehen im Mittelpunkt der Vernissage vom 17. September.
Foto: TK

Bau-Doku von Thomas Karrer

Der Fotograf und Filmemacher *Thomas Karrer*, Bühler, hat den Schulhaus-Neubau mit seiner Kamera begleitet und eine Baudokumentation in Form eines Filmes realisiert. Seit März 2003 zeichnet eine Kamera das Geschehen auf dem Bau im Intervall rund um die Uhr auf. Daraus entstand die Idee, über den Schulhaus Neubau eine Baudokumentation zu realisieren.

Die Baudoku zeigt als Kulturvermittler zwischen Bauenden und Schülern, Lehrern und Interessierten einiges mehr über das Bauen auf. Der Film enthüllt, was alles dahinter steckt, bis ein solches Haus entsteht. TP

historikerin *Ursula Badrutt Schoch*, Herisau, setzt sich mit der Kunst am Bau, dem Stubentisch von *Markus Müller*, auseinander (vgl. Seiten 20/21). *Roland Inauen*, Konservator des Museums Appenzell, führt ein in den Videofilm von *Thomas Karrer*, der die Entstehung des

Schulhausneubaus dokumentiert (vgl. *Kästchen*). Nach einem Apéro kann das Haus mit den Architekten *Daniel Schnellmann* und *Massimo Pascali* besichtigt werden. Die Vernissage wird musikalisch umrahmt durch «Buritaner» (*Walter Buri* und *Ficht Tanner*). GL

Thornton Wilder und Paul Klee zum Schulschluss

Vielbeachtetes Abschlusstheater der Sekundarschule im Lindensaal und interessanter Klee-Abend der Zweitklässler/-innen im Dorf.

Mit dem Theater «Unser Dorf», frei nach *Thornton Wilders* «Unsere kleine Stadt», hat sich die *Sekundarschule* Teufen vom vergangenen Schuljahr verabschiedet. Das Stück spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer ganz gewöhnlichen Kleinstadt in Amerika und handelt von den ganz alltäglichen Dingen im Leben: von Familie, Liebe, Heirat und Tod (im Bild eine Friedhof-Szene). Die Schüler/-innen haben den Inhalt umgeschrieben, fleissig geprobt und an den Aufführungen im Lindensaal eine Glanzleistung erbracht. – Einen kulturellen Schlusspunkt setzten auch die *Zweitklässler/-innen* von *Käthi Zürcher* und *Anita Fitze*: Nachdem sie sich während zwei Monaten intensiv mit dem Leben und den Werken des Malers *Paul Klee* auseinandergesetzt hatten, zeigten sie ihre Werke anlässlich einer Ausstellung im Schulzimmer (Bild rechts) und untermalten die Vernissage mit passenden Liedern und Texten. Fotos: GL

52 Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule

Folgende Jugendliche haben die Sekundarschule beendet und nehmen eine neue berufliche oder schulische Herausforderung an.

Klasse 3a; Carla Planzer

Sabrina Anderegg (Lehre in Apotheke); *Sonja Angehrn* (Fachangestellte Gesundheit); *Michael Bischof* (Landschaftsgärtner); *Romana Ellenrieder* (10. Schuljahr, Trogen); *Samuel Eugster* (Maurer bei Mettler+Tanner); *Thomas Fässler* (Dachdecker); *Hansueli Frischknecht* (Zimmermann bei Heierli, Teufen); *Cécile Inauen* (Detailhandelsangestellte); *Raffaella Keller* (Verkäuferin, Migros Teufen); *Iris Kuratti* (10. Schuljahr); *Srecko Maric* (Metzger-Anlehre); *Franziska Mauretter* (Hochbauzeichnerin); *Andrea Mosberger* (Coiffeuse); *Sarah Nessensohn* (Floristin, Sylvias Decohouse, Teufen); *Mélanie Waldburger* (10. Schuljahr, Trogen); *Benjamin Willener* (Landschaftsgärtner); *Viktoria Zeller* (10. Schuljahr).

Klasse 3b; Fritz Müller

Selina Bartholdi (10. Schuljahr SBW Herisau); *Simone Fürer* (KV-Lehre); *Sarah Hansmann* (Au-Pair im Tessin); *Benjamin Hersche* (KV-Lehre); *Steve Knecht* (KV-Lehre); *Andrea Koller* (Fachangestellte Gesundheit); *Beat Maurer* (SBW Romanshorn); *Vivian Schärer* (Kanti St. Gallen); *Nicole Schneider* (Detailhandelsangestellte; Parfümerie); *Jasmin Schönenberger* (10. Schuljahr Trogen); *Marina Skorput* (BSF W); *Madlaina Sturzenegger* (BFS W, Trogen); *Silvan Vetter* (Elektroniker); *Bettina Wagner* (10. Schuljahr); *Romina Waldburger* (Coiffeuse); *Mathias Wenk* (Landmaschinenmechaniker); *Lukas Zürcher* (Drogist).

Klasse 3c; Peter Elliker

Sebastian Bischof (Anlage- und Apparatebauer); *Tania Creo* (Kanti Trogen); *Muriel Droz* (Vorkurs Schule für Gestaltung); *Marcel Frei* (Bauzeichner); *Denise Heierli* (Detailhandelsangestellte); *Christian Holenstein* (KV-Lehre); *Jan Hörler* (Detailhandelsangestellter); *Maxine Klarer* (BFS W); *Andrea Koller* (Kauffrau); *Philipp Kräutler* (Polymechaniker); *Sandro Meng* (Elektromonteur); *Ruedi Preisig* (Metzger); *Sabrina Robner* (Kanti Trogen); *Roman Schläpfer* (Hautechnikplaner); *Ana Skorput* (Kanti Trogen); *Damaris Subner* (Vorkurs Schule für Gestaltung); *Roman Weiler* (Automechaniker); *Andreas Wick* (Polymechaniker).

Notiert und fotografiert: Gäbi Lutz

Hansjürg Freund

Versicherungsexperte, 9055 Bühler

Tel G 071 788 80 11 P 071 793 23 93

Fax 071 788 80 21

E-Mail: hansjuerg.freund@basler.ch

- Ihr Berater für:
- ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
 - ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇒ frühzeitige Pension
 - ⇒ Liegenschaftenfinanzierungen
 - ⇒ Vorsorgelösungen
 - ⇒ allg. private Versicherungen

OPEL

Dorfgarage J. Künzli

Gewerbezone Wies 26

9042 Speicher • Telefon 071 344 42 28

DAIHATSU

4 x 4 Automobile

carrosseriehaefliger

Hagelschaden-Reparatur

Wir garantieren:

- nur ausgebildete und zertifizierte Techniker
- Verfügbarkeit der Technik im eigenen Haus
- Perfektion und Qualität

Gewerbezone Wies
9042 Speicher

Telefon 071 344 24 48
Natel 079 601 07 40

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel. 071 333 23 72
Fax 071 333 55 73

www.wohnfachmann.ch

Für Ihre Verwandten und Freunde empfehlen wir unser ruhig gelegenes Hotel mit wunderschöner Aussicht auf den Alpstein

Hotel Sántis

Domenica und Basilio Filadoro
Speicherstrasse 28
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 33 55
Telefax 071 333 49 36
hotel.saentis@bluewin.ch

Ab 1. September servieren wir Ihnen wieder jeden Freitag- und Samstagabend ab 18.00 Uhr auf Voranmeldung:

- Feine, frisch zubereitete italienische Spezialitäten.
- Feine italienische Weine

*herzlich
willkommen!*

Signer

OFFSETDRUCK
KOPIERSERVICE
Landhausstrasse 4
CH-9053 Teufen
Tel. 071 333 38 89
Fax 071 333 48 89

Broschüren
Couverts
Etiketten
Flyers - Digitaldruck
Visitenkarten
Briefbogen
Fotodruck T-Shirts
Plakate
Garnituren

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen
Tel. 071 330 09 14

**Grosses Sortiment von SWITCHER
Faserpelzjacken, Gilet und Pullover
Damen und Herren Jeans, Cordhosen**

connect

by Eveline Frischknecht

Connect - diesen Namen geben wir der neuen und aussergewöhnlichen Kollektion aus unserem Haus. Designerin Eveline Frischknecht hat sie entworfen und im Atelier anfertigen lassen. Die Schmuckstücke werden in mannigfachen Variationen und nach Vorstellung unserer Kunden umgesetzt.

© by Eveline Frischknecht

Frisknecht Juwelier AG, Juweliere, Gemmologen, Uhrmacher, Marktplatz 18-20, 9004 St. Gallen
Tel. 071 222 16 16, Fax 071 223 75 27, frisknecht.juwelier@bluewin.ch, www.frisknecht.ch

Gaby Bucher-Germann: Engagiert für die Zukunft

Die Gemeinderätin von der Lustmühle wirkt seit zehn Jahren als Teufner Schulpräsidentin und ist Vorsitzende der Kulturkommission.

Schulpräsidentin
Gaby Bucher-
Germann: parteilos
und unabhängig.
Foto: GL

● HERTA LENDENMANN WEISHAUP

In ihren Jahren als Familienfrau initiierte Gaby Bucher während der siebziger Jahre in St. Gallen zusammen mit anderen dynamischen jungen Müttern einen Robinson-Spielplatz, einen Mittagstisch, einen Treff für Erziehungsfragen und eine gemeinsame Quartier-Kompostanlage. Um am Puls der Zeit zu bleiben, war es ihr wichtig, sich in verschiedenen Interessensgebieten stets weiterzubilden. Besonders Politik für und mit Frauen interessierte sie sehr.

Nach ihrem Umzug nach Teufen begann sie in der Textilagentur ihres Mannes mitzuarbeiten und engagierte sich auch in ihrer neuen Wohngemeinde. Als erstes erreichte sie eine für Kantonschülerinnen und Kantonsschüler sinnvollere Führung der Postautolinie und trat dem Einwohnerverein als aktives Mitglied bei: «Wenn ich das Gefühl habe, es könne etwas geändert werden, setze ich mich dafür ein!»

Interesse an Architektur

Gaby Bucher und ihr Mann Hansruedi bauten vor rund 18 Jahren ein Einfamilienhaus in der Lustmühle:

«Eigentlich wollte ich St. Gallen nicht verlassen, doch mit unseren mittlerweile drei Kindern, Karin, Barbara und Fabian, hatten wir bald nicht mehr genügend Platz, und so begann unsere Suche nach einem alten Bauernhaus in Teufen, Speicher oder Trogen», erinnert sich Gaby Bucher. «Gefunden haben wir dann dieses Bauland hier in der Lustmühle. Ein bekannter Architekt, den die Nordlage unseres Bodens reizte, und der daraus eine Südlage zauberte, brachte mir erstmals moderne Architektur näher.» So wurde aus dem Traum vom alten Appenzellerhaus ein perfekt symmetrischer Kubus mit einer ansprechenden harmonischen Raumaufteilung.

Architektur interessiert Gaby Bucher sehr: «Räume prägen uns. Es ist wichtig, worin wir uns aufhalten und was wir tagtäglich betrachten.» Insofern hat die langjährige Gemeinderätin auch wenig Freude an der architektonischen Entwicklung der letzten Jahre in Teufen...

Herausforderung angenommen

In den Teufner Gemeinderat sei sie vor rund elf Jahren gewählt worden, erzählt Gaby Bucher. Plötzlich habe es geheissen, sie sei im Gespräch, der Einwohnerverein Niderteufen/Lustmühle würde ihre Wahl unterstützen. Gaby Bucher brauchte Bedenkzeit, denn in der Exekutive zu politisieren war für sie etwas ganz Neues. Schliesslich lockten sie aber die grossen Mitgestaltungsmöglichkeiten. Sie stellte sich als Kandidatin zur Verfügung und wurde auch mit einem sehr guten Resultat gewählt.

Gerechnet hatte sie damit, das Ressort Kultur zu übernehmen, aber dieses war alleine nicht zu haben. Also hiess es für Gaby Bucher: Schule und Kultur – was eine grosse Herausforderung bedeutete. Sie arbeitete sich mit grosser Disziplin in die zahlreichen Dossiers ein und fühlte sich schon bald kompetenter und wohler. «Ich habe sehr viel gelernt, und ich bin dankbar dafür, diese Chance erhalten und wahrge-

nommen zu haben», meint die erfahrene Schulpräsidentin heute.

Schon zu Beginn ihrer Amtszeit standen spannende Themen zur Bearbeitung an: ein neuer Lehrplan, die kooperative Oberstufe, die integrative Schulform auf der Primarstufe, später dann das neue Schulgesetz, eine umfassende Schulraumplanung, der Schulhausneubau und im Bereich der Kultur die «Tüfner Poscht», die Plakatsäulen und die Umnutzung des Zeughauses. Gaby Bucher konnte somit von Anfang an die Gemeindepolitik wesentlich mitprägen und hat dies auch bis heute mit grossem Engagement getan.

Veränderte Schule

Kurz vor ihrer Wahl in den Gemeinderat hatte die Teufner Bevölkerung das Schulhausprojekt unterhalb der Kirche abgelehnt. Heute, nach zehn Jahren, kann das neue Schulhaus im Landhaus eingeweiht werden. «Die Aussenschulhäuser gebe ich mit einem weinenden Auge auf. Sie haben so viel Altvertrautes, haben einen Massstab, indem es einem wohl ist», sinniert Gaby Bucher. «Aber unsere Schule hat sich verändert und wird sich noch weiter verändern: Vermehrte Teamarbeit unter den Lehrkräften, offenere Klassenzimmer, klassenübergreifende Unterrichtsformen und individuelle Lerngruppen verlangen andere Gefässe, andere Schulräumlichkeiten. In dezentralen kleinen Schulhäusern wäre diese Schulform nur schwer zu realisieren.»

Gaby Bucher ist stolz auf die hiesige Schulentwicklung: «Im gesamtschweizerischen Vergleich sind wir in vielen Bereichen voraus!»

Unabhängigkeit

Gaby Bucher wurde als Parteiose gewählt und hat diesen Status auch bis heute beibehalten. Sie fühlt sich weder ganz zur FDP zugehörig, noch kann sie ganz hinter der SP stehen. So bleibt sie eben das, was ihrem ungebundenen Geist entspricht: parteilos und eigenständig!

Stefan Manser

+

Christian Holenstein

+

Dominik Lutz

=

**Herzlichen Glückwunsch zur
bestandenen Lehrabschlussprüfung!**

Zschokke Bau AG,
Strassen- und Tiefbau
Teufen / Appenzell / Bühler

Fam. Hans-Jakob & Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 07 37 • Telefax 071 335 07 38
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

Wir gratulieren zur bestandenen Lehrabschlussprüfung

Gabi Schläpfer, *Servicefachangestellte*
Elisabeth Peter, *Gastronomiefachangestellte*
Irene Zähler, *Koch*
Florian Künzler, *Koch*

Flavio Brunner

Wir gratulieren zur
Lehrabschlussprüfung

Zeughausstrasse 11 · CH-9053 Teufen
Tel. 071 335 70 40 · www.stardecor.ch

GEMEINDE TEUFEN

Der Gemeinderat und das ganze
Gemeinde-Team gratulieren den jungen
Berufsleuten zu den bestandenen
Lehrabschlussprüfungen recht herzlich.

Wir gratulieren

Stefan Winkelmann

herzlich zur erfolg-
reich bestandenen
Abschlussprüfung
als **Polygraf**
und wünschen ihm
alles Gute in
der Zukunft.

kunzdruck

Kunz-Druck & Co. AG
9053 Teufen AR
Telefon 071 333 24 33
Telefax 071 333 19 18
ISDN 071 333 27 37
kunzdruck@bluewin.ch

Wir gratulieren Dir,
Tailan, zum erfolgreichen
Lehrabschluss und
wünschen Dir weiterhin
viel Freude im Beruf.

Oskar Fässler AG
9053 Teufen
Sanitär - Heizung

Wir gratulieren zur bestandenen
Abschlussprüfung

Samuel Buchli
Reto Meier

HEIERLI

ZIMMEREI · BAUSCHREINEREI
Tobel Tel. 071 333 30 40
9053 Teufen Fax 071 333 43 70

Lehre fertig – Diplome in der Tasche

In vielen Teufner Familien und Betrieben durfte wieder zum erfolgreichen Lehrabschluss gratuliert werden.

● ERIKA PREISIG

Nun sind sie erlöst. Die Lehre, welche eben noch ewig zu dauern schien, ist zu Ende und die Anerkennung für das, was die jungen Frauen und Männer gelernt haben, ist ihnen in Form eines Diploms überreicht worden – zusammen mit den Glückwünschen der Lehrbetriebe, der Eltern und Freunde. Auch wir schliessen uns an und hoffen, dass sie das Gelernte auch anwenden können und sie in absehbarer Zeit eine Stelle finden. Auch jenen, die zurzeit noch in der RS weilen oder bereits eine Weiterbildung begonnen haben, wünschen wir alles Gute für die Zukunft und gratulieren herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung.

Teufner Lehrlinge in auswärtigen Betrieben

Coiffeur (Fachrichtung Damen): *Franziska Dörig* (Bettenmann, Gossau).

Drogistin: *Eugster Rabel* (Horsch, Heiden); *Eugster Stephan* (Bahn-

hof-Drogerie, Gais); *Steingruber Maja* (Sonderegger, Speicher).

Fahrzeugschlosser: *Eugster Urs* (Sanwald, Bühler).

Floristin: *Gossweiler Marianne* (Reiter, St. Gallen).

Gastronomiefachassistentin: *Brügger Jennifer* (Hotel St. Gallen AG, St. Gallen).

Informatiker: *Looser Raphael* (Informatik-Atelier am Rotbach, Bühler).

Kaufmännische Angestellte: *Höbener Sabrina* (SUVA, St. Gallen);

Maurer Andrea («Die Post» Neudorf, St. Gallen); *Preisig Marius*

(BDOVisura, St. Gallen); *Sebben Ivo Remo* (Giger & Partner AG, St. Gallen);

Wagner Madeleine, 5.2 (Bodensee Tourismus, St. Gallen);

Hofsetter Kristina, 5.4 (Sunshine-Reisen, Flawil).

Büroangestellter: *Bucher Ronny* (Swissbotex, St. Gallen).

Koch: *Senn Thomas* (Restaurant Peter + Paul, St. Gallen); *Hörler Silas*

(Thuri's Blumenau, Lömmenschwil).

Maurer: *Schönbolzer Daniel* (Bau-

unternehmung Corazza, St. Gallen).

Med. Praxisassistentin: *Hobl Tanja* (Dr. med. Guido Keller, Kronbühl).

Montage-Elektriker: *Buser Daniel* (Kummler + Matter AG, St. Gallen).

Polygraf: *Zürcher Ruedi* (Zollikofer AG, St. Gallen).

Polymechaniker/Niveau E: *Studach Samuel* (Gallus Ferd. Ruesch AG, St. Gallen).

Schreiner (Bau+Fenster): *Brülisauer Hansueli*, 5.2 (Sutter, Stein).

Schreiner (Möbel + Innenausbau): *Buff Jonas*, 5.3 (Nägeli, Gais).

Verkäuferin Blumen / Pflanzen: *Bucher Jolanda* (Migros Herisau).

Tiermedizinische Praxisassistentin: *Zürcher Andrea* (Dr. med. vet. Isabel Bänziger, St. Gallen).

Zimmermann: *Heierli Christian*, 5.0 (Mösli, Gais), *Haag Andreas*

(Knechtle, Bühler).

Teufner Betriebe: Alle Lehrabschlüsse

Garage Lustmühle AG: Weishaupt Patric, Niederteufen (Automechaniker).

Preisig AG: Imper Guido, Niederteufen (Baumaschinenmechaniker).

Haute Coiffure Tonio: Mock Roswitha, Appenzell; Nessensohn Nadine, Teufen (Coiffeuse Fachrichtung Damen).

Klinik am Dorfplatz AG: Golic Mirela, Herisau (Dentalassistentin).

Dr. med. dent. Slavo Mijatovic: Nagel Manuela, St. Gallen (Dentalassistentin).

Markwalder + Co. AG: Koster Daniela, Teufen (Detailhandelsangestellte Papeterie).

Vital Drogerie: Diem Melanie, Herisau (Drogistin).

Sylvia's Decobouse: Heiniger Sabrina, St. Gallen (Floristin).

Forstamt Teufen: Jann Ivan, Speicher (Forstwart).

Hotel zur Linde: Peter Elisabeth, Teufen (Gastronomiefachassistentin); Künzler Florian, Trogen (Koch); Zähler Irene, Hundwil (Köchin); Schläpfer Gabriela, Stein (Servicefachangestellte).

Elisabeth Peter: Den richtigen Beruf gewählt

«Ich erinnere mich noch gut, als ich nach Herisau in die Berufsberatung ging, ohne die geringste Idee, welchen Beruf ich wählen sollte. Noch heute bin ich Frau *Feierabend* sehr dankbar, dass sie mich in kurzer Zeit auf meinen Traumberuf gebracht hat. Meine dreijährige Lehrzeit als Gastronomiefachassistentin verging im Flug. Ich habe vieles ge-

lernt: Zimmerservice, Wäscherei, kalte Küche und natürlich den Service. Ich werde die Familie Länker, das Personal der 'Linde' und die Gäste vermissen. Mit vielen verbindet mich ein freundschaftliches Verhältnis. Manchmal habe ich sogar Dankesbriefe erhalten für meine gute Bedienung. Überhaupt haben mich die netten Menschen entschädigt für den Stress, den wir ja auch hatten. Vor allem im Sommer, im Gartenrestaurant.

Im Hotel «Hof Weissbad» werde ich nach meinen Ferien in Griechenland die erste Stelle beginnen. Meine Schwester *Miryam* arbeitet auch dort und ich hoffe, dass es mir so gut gefällt wie ihr. Übrigens – meine jüngste Schwester *Sarah* haben wir beide schon angesteckt. Sie hat sich als dritte in der Familie entschlossen, ebenfalls eine Lehre im Gastgewerbe zu machen.» EP

Fortsetzung Seite 11

*Herzliche Gratulation zur
erfolgreichen
Lehrabschlussprüfung*

Corinna Nef

als Konditor-Confiseur

Erika Inauen

als Confiserie-Verkäuferin

wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Das ganze Spörri-Team mit Alfred Sutter

täglich geöffnet von 7.30 bis 23.00 Uhr

www.spoerri-teufen.ch 071 333 14 53 confiserie@spoerri-teufen.ch

Wir gratulieren unserem Lehrling

Guido Imper, Niederteufen

zu seinem
erfolgreichen
Lehrabschluss als
Baumaschinen-
Mechaniker.

PREISIG AG

www.preisigbau.ch

Wir gratulieren unserer Lehrtochter

Sara Streule
zu ihrem erfolgrei-
chen Lehrabschluss
als Grafikerin.

Für ihre Zukunft wünschen wir
viel Glück und guten Erfolg.

KUHNGRAFIK&WERBUNG

Wir gratulieren **Beni Keller**
zum erfolgreichen Lehrabschluss

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

Die Adresse für
eine gute Ausbildung!

ROLF WALDBURGER AG

Speicherstrasse 19
9053 Teufen

**HOLZBAU
SCHREINEREI**

**Wir gratulieren
Stefan Badertscher
zum erfolgreichen Lehrabschluss
als Zimmermann**

Jacqueline Wattering

Wir gratulieren Dir herzlich
zur erfolgreichen Lehrab-
schlussprüfung und wünschen
Dir im weiteren Berufsleben
sowie privat viel Freude, alles
Gute und das nötige Glück.

Schuhhaus

Schindler

Speicherstr. 6 9053 Teufen
Ihr Fachgeschäft für Markenschuhe

GEMEINDE TEUFEN

KANZLEI
9053 Teufen AR

Interessierst du dich für die Arbeit auf einer
Gemeindeverwaltung?

Wenn ja, dann wäre eine

Lehrstelle als Kaufmann/Kauffrau
Profil E oder M

für den Spätsommer 2005 genau das Richtige für
dich. Während deiner Ausbildung durchläufst du
die verschiedenen Gebiete einer Gemeindever-
waltung. Dazu gehören unter anderem die Ar-
beitsbereiche Einwohnerkontrolle, Buchhaltung,
Kanzlei, Grundbuchamt, Erbschaftsamt, Bauamt.

Besuchst du die Sekundarschule? Schätzt du den
Kundenkontakt und hast Freude am Lernen? Ver-
fügst du über gute Informatik-Anwenderkennt-
nisse und beherrscht das Zehnfinger-System?
Zögere nicht – sende deine Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen bis 15. Oktober 2004 an

Personaldienst/Gemeindekanzlei
Postfach
9053 Teufen

Hast du noch Fragen?

Dann rufe Walter Grob, Gemeindeschreiber, an.
Unter Telefon 071 335 00 26 erhältst du Auskunft.

Diplomfeiern an Mittelschule und Seminar

Strahlende Gesichter und grosse Erleichterung bei der Entgegennahme der Diplome und Maturazeugnisse.

● ERIKA PREISIG

Lange hatte man ihn herbeigewünscht, diesen Augenblick, wo man die Früchte für das viele Büffeln ernten und das Diplom oder das Maturazeugnis in Empfang nehmen würde. Als er dann endlich kam, mischte sich auch ein bisschen Wehmut unter die Freude. Unwiederbringlich ist die unbeschwertere Schulzeit vorbei. Im Studium und in der Berufswelt ist es enger und härter geworden. «Bin ich gut genug gerüstet, um den hohen Anforderungen zu genügen?», fragen sich manche.

Doch lassen wir heute die pessimistischen Gedanken beiseite und freuen wir uns mit Euch über den Erfolg. Mögen Eure beruflichen und privaten Träume in Erfüllung gehen!

Matura an der Kanti Trogen

Sprachen: *Matthias Elmer*, Bächli; *Delia Hoefelmayer*, Steinwischlenstrasse; *Deborah Krieger*, Dorf; *Patricia Hüberli*, Stofelrain.

Mathematik: *Corina Bassi*, Schlättliweg; *Matthias Renn*, Rütiholzstrasse; *Matthias Fabian*, Vorderhausstrasse; *Bettina Niederer*, Sonnenberg.

Matura am Gymnasium Appenzell: *Désirée Müller*, Blattenstrasse.

Matura am Seminar Kreuzlingen: *Jasmin Bischof*, Zeughausstrasse; *Stefanie Grütter*, Zeughausstrasse.

Berufsmaturität

Kantonsschule Trogen/Wirtschaft: *Nelleke Hummler*, Speicherstrasse (St. Galler Tagblatt AG, St. Gallen); *Carol Winiger*, Lortanne (Bank Coop AG, St. Gallen).

KV St. Gallen/Wirtschaft: *Sylvie Engeler*, Stosswaldweg (Advokaturbüro Holenstein & Partner, St. Gallen).

GBS St. Gallen, Gestalterische Abteilung/Designer: *Florian Albrecht*, Untere Grünau.

Wirtschaftsdiplome an der Kanti

Jennifer Brunner, Lustmühle; *Philip Cortesi*, Stofelrain; *Oliver Forrer*, Schützenbergstrasse; *Anneliese Hummler*, Speicherstrasse; *Andrea Rimensberger*, Schleife; *Fabienne Signer*, Hauptstrasse.

Kindergärtnerin und Lehrerin

Kindergartenseminar St. Gallen: *Stefanie Marti*, Alte Haslenstrasse. Lehrerseminar Kreuzlingen: *Anita Gmür*, Kühnishauss.

Fortsetzung von Seite 9

Philipp Kubn Grafik: Streule Sara, Brülisau, 5.0 (Grafikerin).

AGIS AG: Conzett Conrad, St. Gallen (Informatiker).

NUM Güttinger AG: Impellizzeri Gaspare, Herisau (Informatiker).

Stardecor AG: Brunner Flavio (Kaufm. Angestellter).

Gemeindeverwaltung Teufen: Brülisauer Sonja, Niederteufen, 5.0 (Kaufm. Angestellte).

Altersheim Lindenhügel: Speck Sonja, Lustmühle, 5.1 (Köchin).

Alterszentrum: Waldburger Nadine, Bühler (Köchin).

Restaurant Waldegg: Steingruber Christian, 5.2 (Koch); Knöpfel Peter, Hundwil (Koch); Greuter

Garrett, Bronschhofen, 5.1 (Servicefachangestellte).

Cafe-Conditorei Spörri AG: Nef Corinna, Herisau, 5.0 (Konditorin-Confiseurin); Inauen Erika, Appenzell (Verkäuferin).

Mettler & Tanner AG: Keller Bernhard, Teufen (Maurer Hochbau).

Kunz Druck & Co. AG: Winkelmann Stefan, Teufen (Polygraf NAK).

Oskar Fässler AG: Ogulkanmis Hüseyin, Speicher (Sanitärmoniteur).

Schubhaus Schindler: Wattering Jacqueline, Gais (Verkäuferin).

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft Schlatt: Spadin Men, Gais (Hauswirtschaftsjahr).

Zschokke Bau AG: Holenstein Christian, Heiden; Lutz Dominik, Bühler; Manser Stefan, Bühler (Strassenbauer); Barzotti Flavio, Bühler (Baupraktiker).

Rolf Waldburger AG: Badertscher Stefan, Speicher (Zimmermann).

Emil Heierli: Buchli Samuel, Teufen; Meier Reto, Stein (Zimmermann).

Sonnenberg-Garage AG: Laketic Dusko, Teufen (Fahrzeugwart).

Schreinerei Engler: Zellweger Stefan (Holzbearbeiter).

Florian Albrecht: Das Nichtstun geniessen

«Ausschlafen und Faulenzen. Das genieße ich jetzt, nach den Prüfungen. Auch die Schule mit BMS war streng. Die Ausbildung zum Designer an der GBS wurde nämlich um ein Jahr gekürzt. Der ganze Stoff musste

in drei statt wie früher in vier Jahren bewältigt werden. So hatten wir oft bis 19.30 Uhr Unterricht. Das Thema der diesjährigen Prüfung lautete: *Hüllen*.

Ich gestaltete eine Kampagne zur Abfall-Trennung mit Plakat, Prospekten und einem Spiel. Das hat

mir Spass gemacht. Meine Pläne? Zuerst muss ich im Herbst in die RS – oder in den Zivildienst. Deshalb mache ich mir über die berufliche Zukunft noch keine Gedanken. Nach so vielen Jahren Schule würde ich gerne das Gelernte in der Praxis anwenden. Aber etwas zu finden ist schwierig. Auch ein Auslandsaufenthalt, etwa in Australien, würde mich locken. Eigentlich könnten wir einmal eine Familienfirma für Design gründen. Nach meinem Bruder *Chasper* und mir hat nun *Marius* als Dritter in der Familie gerade mit dem Vorkurs begonnen und wird wahrscheinlich ebenfalls einen gestalterischen Beruf wählen.»

EP

Wohnen zum Wohlfühlen

schuler

W. Schuler AG
Raumausstattung
9055 Bühler
Tel. 071 793 24 55
Fax 071 793 24 58
www.raumausstattung.ch

Teppiche
Bodenbeläge
Parkett
Orientteppiche
Vorhänge
Betten
Bettwaren
Wasserbetten
Polsterei
Polstermöbel
HEIMBERATUNG

Funktion in
perfekter Form

MAXIMILIAN
home

Messmer Stahl- und Metallbau

starke Lösungen

Hauptstrasse 59 Tel. 071 333 20 22 info@messmerag.ch
9052 Niederteufen Fax 071 333 33 08 www.messmerag.ch

ap

Amedeo Polcari Malergeschäft

Das Fachgeschäft für Maler-
und Tapezierarbeiten

9055 Bühler-Teufen
Tel. 071 793 19 59
Fax 071 793 38 56
Natel 079 355 85 08

Werkstatt: Bühlerstrasse 667, 9053 Teufen

Fenster

restaurieren

bauen

renovieren

rekonstruieren

seit ***** Jahrzehnten
Schmid Fenster
9000 St.Gallen 9053 Teufen

specularius

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Bauknecht **Electrolux**

Miele

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen

Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse**

LAGER - RAUSVERKAUF

13. bis 24. September 2004

wir räumen unser Lager an diversen

**Baumwoll- und Polyesterstoffen uni und bedruckt
zu Fr. 2.-/m bis Fr. 5.-/m**

**Stickerei-Bordüren und Gallons
weiss und farbig zu Fr. 1.-/m bis Fr. 5.-/m**

RAU & Co. AG
Rütihofstrasse 1
9052 Niederteufen
Tel. 071 333 27 41

Öffnungszeiten:

Montag 14.00-16.30
Dienstag-Freitag 09.00-11.30

Grubenmann-Sammlung feiert 25-Jahr-Jubiläum

Am Samstag, 4. September, findet im Alten Bahnhof eine Feier zum 25-jährigen Bestehen der Grubenmann-Sammlung statt.

Das Modell der vielbeschriebenen Rheinbrücke in Schaffhausen von Hans Ulrich Grubenmann.

Foto: zVg.

Die Grubenmann-Sammlung in Teufen feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am Samstag, 4. September, um 18 Uhr, im Alten Bahnhof gefeiert.

Im ersten Teil der kleinen Feier kommen die Zeitgenossen der Baumeister zu Wort. Ausgewählte Texte der bekanntesten Bildungsreisenden des 18. Jahrhunderts, die vom hohen Ansehen zeugen und die vor allem die weitgespannten Holzbrücken in ganz Europa genossen haben, werden zitiert. Nach einem Apéro folgt ein Lichtbildvortrag.

Über die «Aktualität der Baumeisterbrüder Grubenmann» referiert Bauingenieur *Jürg Konzett*, dipl. Ing ETH/SIA, Chur. Konzett ist ein Kenner der Grubenmann-Konstruktionen. Er hat selber mehrere Brücken, darunter zahlreiche Holzbrücken gebaut. Bei seiner bekannten Holzbrücke über die Via Mala hat er die Prinzipien der Grubenmann angewendet. Seine Ausführungen werden die alten Konstruktionen ins heutige Licht rücken.

In den vergangenen Jahren ist in der Grubenmann-Sammlung einiges verändert worden. Neue Modelle

und eine moderne Tonbildschau bereichern die kleine Ausstellung. In der langen Zeit hat sich auch das Wissen über die bedeutenden Baumeisterbrüder sehr erweitert. Neue Bauten, Projekte und Expertisen wurden entdeckt. Im Archiv sind alle diese Neuigkeiten gesammelt und dokumentiert.

Auch die Fachwelt hat sich erneut mit Bewunderung und Begeisterung mit den Grubenmann-Bauten befasst und ihre Bedeutung erkannt.

Die Lesegesellschaft und das Grubenmann-Team laden herzlich zur Jubiläumsfeier ein. **RN**

Bundesfeier als gemütliches kleines Dorffest

Die 1.-August-Feier lockte viele Teufnerinnen und Teufner zum gemütlichen Zusammensein in und vor das Zeughaus.

Gute Stimmung am Apéro vor dem Zeughaus. – Salvador Dani, der Ausserrhodische, unterhielt das Publikum. – Farbenfrohe Patrioten bereicherten die Bundesfeier. – Höhepunkt für die Kinder war der Lampionzug. Fotos: GL

Traditionsgemäss fand die diesjährige Bundesfeier im Dorf statt. Der vom *Verkehrsverein*, der *Cevi* und der *Männerriege Dorf* organisierte Anlass lockte viel Teufnerinnen und Teufner in und vor das Zeughaus. Nach dem von der Gemeinde offerierten Apéro im Freien unterhielt der Komiker *Salvador Dani*, der Ausserrhodische. Der Festwirtschaft der Männerriege

wurde rege zugesprochen. Die Kinder vergnügten sich auf dem Karussell oder auf der Hüpfburg. Höhepunkt für die kleinen Festbesucher war der Lampionumzug. Für Spannung und Faszination sorgte das Feuerwerk – auch wenn sich bedauerlicherweise eine Rakete in die Publikumsreihen «verirrte»... Am späteren Abend spielte das *Linber-Trio* zum Tanze auf. **GL**

Gemeindebeiträge und Defizitgarantie

Der *Harmoniemusik Teufen* wird ein Gemeindebeitrag in der Höhe von 5'000 Franken ausgerichtet und für das am 12. September vom *Frauenverein Teufen* organisierte Seniorenfest wird die Übernahme des erwarteten Defizit in Aussicht gestellt. Die Ausrichtung dieser Unterstützung erfolgt mit dem Dank an beide Vereine für ihr grosses Engagement.

Weiter hat der Rat im 1. Semester folgenden Institutionen Gemeindebeiträge ausgerichtet:

Appenzellischer Turnverband: 1'000 Franken (für Sport Events am 28. August in Gais);

Claro Weltladen, Teufen: 2'000 Franken;

«Die Chance», *Stiftung für Berufspraxis in der Ostschweiz, St. Gallen*: 9'000 Franken;

Frauengemeinschaft Teufen-Bühler, Spielgruppe Tatzelwurm, Niderteufen: 2'000 Franken.

Plussport Behindertensportgruppe Mittelland, Niderteufen: 1'000 Franken;

Pro Senectute A. Rh., Herisau: 1'000 Franken;

Sozialdienst für Frauen und Familien beider Appenzell, Waldstatt: 500 Franken;

Taxi AR / AI; Verein Behindertenfahrdienst, Herisau: 1'000 Franken;

Werkstätte und Wohnheim für Behinderte Steig, Appenzell: 1'000 Franken;

Patenschaft für Berggemeinden, Zürich: 1'000 Franken;

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen, St. Gallen: 1'000 Franken;

Fundación CISOL (Centre de Investigaciones Sociales de Loya), Ecuador, Altstätten ZH: 1'000 Franken;

Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Indianerschulen, Hörsching-Pasching, Österreich: 469 Franken (als Aufrundung der Versteigerung von Totems an der Serenade). *gk.*

Nachdem die Zustimmung der Anstösser zu einer Umzonung in die Wohn- und Gewerbezone vorliegt und das Grundstück mit 1'750 m² keine grosse Fläche aufweist, kann das vereinfachte Verfahren – ohne öffentliche Auflage – durchgeführt werden. Der Gemeinderat unterstützt den Antrag der Stiftung Waldheim und leitet den Teilzonenplan der Baudirektion AR zur Genehmigung weiter. *gk.*

Erhaltung von Quellen und Dienstleistungen des Forstamtes

Der Gemeinderat hat sich mit Fragen der Dienstleistungsangebote des *Forstamtes* und der Sicherung der *Trinkwasserversorgung* befasst. Im Sinne der Zielformulierungen im Leitbild im Bereich «Versorgung» bzw. «Lebensraum» spricht sich der Gemeinderat grundsätzlich für die Erhaltung und Sanierung der Quellen im östlichen Gemeindegebiet (Tobel) sowie für die Weiterführung der Erbringung breitgefächerter Dienstleistungen zugunsten der Allgemeinheit durch den Forstbetrieb aus.

Mit der Umsetzung dieser Grundsatzbeschlüsse wurde das Ressort Umwelt beauftragt. *gk.*

Bauvorhaben der Investitionsrechnung

Der Gemeinderat hat folgende Kredite freigegeben:

■ 75'000 Franken für die Sanierung und Aussenabdichtung des 1895 erbauten *Reservoirs Wellenrüti*;

■ 350'000 Franken für die Optimierung der mechanischen Reinigung in der *ARA Mühltoibel*;

■ 100'000 Franken für einen neuen, kundenfreundlicheren *Sammelplatz* zur Entsorgung von Materialien wie Bauschutt, brennbares Material, Alteisen und Inertstoffe, Elektro- und Elektronikschrott;

■ 70'000 Franken Nachtragskredit und -freigabe für den Bau eines «*Gifthauses*» auf dem Areal des Werkhofs als Ersatz für den nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen genügenden Bau in der *ARA Mühltoibel*. Über den Termin der Verlegung der Giftsammelstelle vom Standort *ARA Mühltoibel* an die *Bächlistrasse* wird zu gegebener Zeit informiert. *gk.*

Revision des Baureglements

Am 2. März 2004 hat der Gemeinderat das revidierte Baureglement in erster Lesung behandelt und zuhanden der Volksdiskussion verabschiedet. Während der Auflagefrist sind drei Beiträge aus der Bevölkerung eingegangen. Der Gemeinderat hat die Eingaben geprüft, darüber entschieden und das überarbeitete Reglement zuhanden der Vorprüfung durch die Kantonale Baudirektion verabschiedet. Der Vorprüfungsbericht liegt vor und der Reglementsentwurf ist in diversen Artikeln zu überarbeiten. Die Baubewilligungskommission wurde mit den Vorbereitungsarbeiten für eine Abstimmung im Frühjahr 2005 beauftragt. *gk.*

Neue öffentliche Parkplätze am Bleichweg

Im Zusammenhang mit dem Grossbauvorhaben am Bleichweg wurde der Gemeinde Boden für Parkplätze zum Kauf angeboten. Die Gemeinde hat das Angebot geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass im Grundsatz nie genug öffentliche Parkplätze vorhanden sind. Gestützt auf diese Einschätzung wurde ein Betrag in der Höhe von 70'000 Franken für den Erwerb, die Markierung, die Bewirtschaftung mit einem Taxometer und den entsprechenden Beschilderungen gutgeheissen. Der Kaufvertrag wird demnächst abgeschlossen,

die Parkplätze stehen ab Frühjahr 2005 zur Verfügung. *gk.*

Rad- und Gehweg Steineggwald bis Gemeindegrenze zu Speicher

Es ist geplant, im nächsten Jahr mit den Vorbereitungen für einen Ausbau des kombinierten Rad- und Gehwegs auf dem Streckenabschnitt Gählerl-Steineggwald zu beginnen. Um die Lücke in der Fussgänger- und Radwegverbindung zwischen den Dörfern Teufen und Speicher um ein weiteres Teilstück zu schliessen, bereitet der Kanton den Bereich im Steineggwald vor und ersucht die Gemeinde um ihre Stellungnahme dazu.

Der Gemeinderat unterstützt dieses Projekt sowie den Terminplan mit der Erstellung im Anschluss an die Korrektionsarbeiten Gählerl-Steineggwald. *gk.*

Alte «Eben-Ezer»-Liegenschaft neu in Wohn- und Gewerbezone

Mit dem Bezug des neuen Wohnheims an der Rothhusstrasse soll das in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen liegende Haus Eben-Ezer an der Gremmstrasse 11 verkauft werden. Das Grundstück grenzt direkt an die Schulanlage Hörli; die Gemeinde hat das öffentliche Interesse – sei es für schulische oder auch andere öffentliche Aufgaben – eingehend geprüft. Sie ist zu einem negativen Ergebnis gekommen.

Finanzverwaltung zügelt in die alte Telefonzentrale

Die Gemeindeverwaltung weist zusätzlichen Bedarf an Büroraum nach. Die «alte Telefonzentrale» wird für Büro Zwecke umgebaut.

In der alte Telefonzentrale an der Gremmstrasse entstehen Büros für die Finanzverwaltung.
Foto: GL

Bereits seit längerer Zeit prüft die Gemeindeverwaltung eine Verbesserung der heute nicht befriedigenden Raumverhältnisse. Diese wurden ausgelöst durch die Übernahme des Grundbuchamtes Bühler und die engen Platzverhältnisse im «alten Bahnhof». Mit der für Schulzwecke nicht mehr benötigten alten Telefonzentrale an der Gremmstrasse bietet sich die Gele-

genheit, die anstehenden Raumprobleme zu lösen.

Der Gemeinderat hat vom Raumkonzept Kenntnis genommen und einen Nachtragskredit für die baulichen Aufwendungen in der Höhe von 100'000 Franken als gebundene Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung 2004 genehmigt.

Gemäss Art. 5 Finanzhaushaltsgesetz gelten Umbauten oder Sanierungen, die der Erhaltung und dem Unterhalt des Werkes dienen, ohne den Zweck, das Erscheinungsbild oder die vorhandenen Kapazitäten erheblich zu verändern, als gebunden, wenn sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Realisierung des Vorhabens besteht. Mit der Zuteilung der «alten Telefonzentrale» zum Ressort «Allgemeine Verwaltung» und der entsprechenden Nutzung (Finanzverwaltung) wird weder der Zweck noch das Erscheinungsbild verändert.

Ab Mitte Oktober befinden sich die Finanzverwaltung im Gebäude «alte Telefonzentrale» an der Gremmstrasse 6. Auf den gleichen Zeitpunkt wechseln die Sekretariate der Baubewilligungskommission und Betriebe und Sicherheit in das Gemeindehaus. *gk.*

Wer zügelt wohin?

Auf der Gemeindeverwaltung muss schon wieder gezügelt werden, damit die Angestellten genügend Platz für die Erfüllung ihrer Aufgaben haben (vgl. Bericht oben). Was geschieht mit den Räumlichkeiten im Alten Bahnhof, die erst im Jahre 2001 für Büro Zwecke umgebaut und bezogen worden sind? Gemeindegemeinschafter *Walter Grob* gibt Auskunft: Die Büros im Alten Bahnhof bleiben der Gemeindeverwaltung erhalten; sie werden lediglich besser eingeteilt. Ab Mitte Oktober richten sich das Hochbauamt (*Fritz Schiess*), das Tiefbauamt (*Ueli Anderfuhren*), das Amt für Umweltschutz (*Peter Fatzer*) sowie das Sekretariat Bau (*Doris Schmid*) neu ein. Das bisher im Alten Bahnhof einquartierte Büro für Baubewilligungswesen (*Pius Neuländler*) bleibt Reserveraum. *Pius Neuländler* zügelt ins Büro von Gemeindegemeinschafter *Hermann Strübi*, der wie *Marcel Müller* (Finanzverwaltung) in die Alte Telefonzentrale einzieht. Dessen Büro wird neu vom Grundbuchamt (*Peter Müller*) besetzt. Sein früherer Arbeitsplatz dient neu als Sekretariat des Grundbuchamtes (*Brigitte Germann*). Das bisher im Alten Bahnhof domizilierte Sekretariat Betriebe und Sicherheit (*Margrit Andermatt*) zügelt in die Räumlichkeiten der Einwohnerkontrolle im Gemeindehaus. *GL*

Kündigungen

Forstwart *Donat Kuratli*

Nach über fünf Jahren Anstellung im Dienste der Gemeinde Teufen verlässt *Donat Kuratli* seine Stelle als Forstwart per 31. August. Der Gemeinderat bedankt sich beim aktiven Forstwart für seinen Einsatz und wünscht ihm an seiner neuen Stelle als Schulhauswart in der Stadt St. Gallen alles Gute. Über die Wiederbesetzung wird erst nach weiteren Abklärungen entschieden.

Leiterin Erbschaftsamt

Seit dem 1. Januar 2002 ist *Gabriela Etter* Leiterin des Erbschaftsamtes. Sie hat das Arbeitsverhältnis per 31. Oktober 2004 gekündigt. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen und dankt für die geleisteten, guten Dienste. Die Stelle wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. *gk.*

Logo der Gemeinde: Corporate Design Manual genehmigt

Vor rund 10 Jahren wurde das aktuelle Logo der Gemeinde eingeführt; eine umfassende Dokumentation für die verschiedenen Anwendungen (Corporate Design Manual, CDM) wurde bis heute nicht erstellt. Mit der Beschriftung aller gemeindeeigenen Fahrzeuge und der bevorstehenden Aussenbeschriftung der Mehrzahl aller öffentlichen Gebäude wird ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Marke «Gemeinde Teufen» getan. Dazu gehört auch die umfassende Dokumentation mit allen Anwendungsmöglichkeiten. Der Gemeinderat hat das CDM genehmigt und die Kanzlei mit dem Vollzug beauftragt. *gk.*

Kunstrasen-Abrechnung

Für die Vorbereitungsarbeiten bis und mit Abstimmung hat der Gemeinderat einen Betrag von 30'000 Franken zur Verfügung gestellt. Nach der Ablehnung dieser Vorlage durch die Stimmberechtigten am 16. Mai wurden die Vorarbeiten abgerechnet und dem Gemeinderat unterbreitet; es wurden Leistungen in der Höhe von Fr. 26'176.80 erbracht. Der Gemeinderat hat diese Abrechnung genehmigt. *gk.*

Energie für Ihre Arbeit

Strom ist nicht alles – aber ohne Strom geht nichts.
Wir liefern Ihnen Energie, zuverlässig und sicher, rund
um die Uhr. InfoLine 0800 808 809 – www.sak.ch

Mitglied der **aspo**

50 JAHRE JODLERCLUB TEUFEN

HERBST-KONZERT

Samstag 18. Sept. 2004 20.00 Uhr

Mitwirkende:

Jodlerclub Teufen, Engel-Chörli Appenzell,
Säntis-Jodler Teufen, Kapelle Laseyer,
Solistin Erika Jung-Koch

Reformierte Kirche Teufen

Eintritt frei. Kollekte

www.jodlerclub-teufen.ch

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

2 für 1 Sidroga Lifestyle-Tee

Bei Ihrem nächsten Einkauf

1 Bon pro Kunde
Nur an Erwachsene

solange Vorrat

SCHREINEREI KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und
sämtliche Schreinerarbeiten

Rütiholzstrasse 26 • 9052 Niederteufen • Telefon Büro 071 333 35 09

Jürg Renggli
Vorsorgeberater
Dipl. Fondsberater IAF
Büro: Lindenstrasse 81, 9000 St.Gallen
Telefon: 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch

Rentenanstalt +

Swiss Life +

Mitarbeiter der Generalagentur Herisau Thomas Rechsteiner

GUTSCHEIN Wert: Fr. 50.–

Rechner-Check zur Internetsicherheit
Überprüfen der Einstellungen von Browser und E-Mail-Programm
Windows Updates, Virenschutz, Firewall (ohne Software)
Gültig im September 2004

mrbsupport Markus R. Bruhin, Teufen, Tel. 071 333 12 66

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

Musikschule: Gemeinde springt für den Kanton ein

Der Gemeinderat übernimmt die vom Kanton eingesparten Beiträge von 22'400 Franken für das Schuljahr 2004/05.

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Eltern von Schüler/-innen an der Musikschule – unser Bild entstand am 25-Jahr-Jubiläum im Linden-saal – nicht noch mehr finanziell belastet werden sollen.
Foto: GL

An seiner Sitzung vom 14. Juni hat der Kantonsrat im Rahmen des Entlastungsprogramms beschlossen, den Kantonsbeitrag an die Musikschulen im Kanton um die Hälfte zu reduzieren. Ab dem 1. Januar 2005 erhalten die Musikschulen 460'000 Franken weniger.

Die Sparempfehlungen der Regierung und eigene Ideen der Musikschulen lassen sich nicht ohne gründliche Abklärungen realisieren. Die Planung für das Schuljahr 2004/05 und die Vereinbarungen mit den Lehrpersonen sind bereits abgeschlossen. Eine kurzfristige Änderung würde die Musikschulen vor erhebliche Probleme stellen.

meinden, so dass eine einmalige befristete Übernahme der Finanzierungslücke der Musikschulen vertretbar wäre.

Der Gemeinderat Teufen erachtet einen allgemein zugänglichen Musikunterricht im Volksschulalter grundsätzlich als sinnvoll. Weil sich sonst viele Familien die Musikstunden nicht mehr leisten könnten, sollen die Eltern nicht noch mehr belastet werden als heute.

Gestützt darauf und der für gründliche Abklärungen notwendigen Zeit hat sich der Gemeinderat bereit erklärt, den wegfallenden Kantonsanteil von 22'400 Franken an die Musikschule Appenzeller Mit-

telland, befristet bis zum 31. Dezember 2005, zu übernehmen. Damit verbunden sind die Auflösung von Reserven im Umfang von 48'300 Franken und der Auftrag an die Musikschule, die Erarbeitung von Vorschlägen zur Reduktion des Gemeindebeitrages ab 2006 zielstrebig voranzutreiben. *gk.*

Projekt «Tagesstrukturen für Kindergarten und Primarstufe»

Der Gemeinderat hat sich im Frühjahr 2004 von der Erziehungsdirektion über zwei Schulversuche mit veränderten Tagesstrukturen in den Gemeindeschulen informieren lassen. Er hat die Schulkommission beauftragt eine Projektgruppe zu bilden mit dem Auftrag, ein für Teufen geeignetes Projekt mit Kostenfolge auszuarbeiten und dem Gemeinderat zu unterbreiten.

Die Arbeitsgruppe unter dem Präsidium von Schulpräsidentin *Gaby Bucher* setzt sich wie folgt zusammen: *Esther Landolt-Eberle*, (Schulkommission), *Janine Bächtiger* (Schulleitung), *Claudia Koster* (Kinderhort), *Sabrina Tarolli* (Primarschule), *Hanspeter Niederer* (Gemeinderat), *Andrea Inauen*, *Doris Lehmann* und *Walter Klauser*, Trogen (Erziehungsdirektion AR) und *Peter Buff* (Schulsekretär, Aktuariat). *gk.*

Baugesuche im 2. Quartal 2004

Sonja Tomasone, Herisau: Firmenwegweiser Battenhusstrasse / Kurvenstrasse, Lustmühle.

Werner Nef, Engenrüti 943: Neubau Freilaufstall, Bubenrüti; Projektänderung.

Ueli Graf, Oberes Schlatt: Abbruch / Wiederaufbau Scheunenteil mit Einbau Wohnnutzung, oberes Schlatt.

Patrick und Silvia Droz, Kalberweid 1120: Abbruch / Wiederaufbau Geräteschuppen bei Wohnhaus, Kalberweid 1120.

Babette Hody, Gopfweg 3a: Erstellung Wärmepumpenanlage, Montage Sonnenkollektoren-Anlage, Gopfweg 3a.

Walter Hefner, Zeughausstrasse 3: Neubau Garage mit drei Abstellplätzen, Zeughausstrasse 3.

Herta Lendenmann und Matthias Weishaupt, Speicherstrasse 34: Neue Vorplatzgestaltung, Autoabstellplatz, Windfang, Speicherstrasse 34.

Albert Oberholzer, Büelstrasse 3: Neubau Gartensauna mit Abstellraum, neue Umgebungsgestaltung, Büelstrasse 3.

Paul Tobler, Bächlistrasse 9a: Anbau von zwei Wohnbalkonen an Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstrasse 49.

Vreni Selva-Holenstein, Abtwil: Abbruch Holzunterstand, Anbau

Auto- und Holzunterstand, Im Moos.

Ernst Meier, Mühltoibel 1179: Erweiterung Wohnhaus, Mühltoibel. Roland und Irene Neff-Streule, Rütiholzstrasse 4: Erstellung Abstellplatz, Hauptstrasse 115.

Einwohnergemeinde Teufen: Optimierung Mechanische Reinigung ARA Mühltoibel, Nieder-teufen.

Felix Sigrist AG, St.Gallen / Ralf Risse, St.Gallen: Neubau von drei Terrassenhäusern (je 3 Wohnungen) und von einem Doppel-Einfamilienhaus, Untere Böhlstrasse. Walter Giger, Unterbach: Erstellung Bewirtschaftungsweg mit zwei Fahrspuren, Kalberweid.

Einwohnergemeinde Teufen: Signalisation / Wegweisung Tiefgarage Bahnhof.

Peter und Eliane Schuler, Feld: Anbau eines Unterstandes an Wohnhaus.

Einwohnergemeinde Teufen, Baukommission Schulhaus Landhaus: «Kunst am Bau» beim Pausenplatz der neuen Schulanlage.

Rudolf Kaufmann, Steinerstrasse 7: Anbau Carport an Wohnhaus.

Roland Nüesch, Wies-Tobel 1020: Abbruch / Wiederaufbau Garage und Stallteil mit Einbau Wohnnutzung, Wies-Tobel.

Einwohnergemeinde Teufen: Neubau Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage / Abbruch Güterschuppen, Bahnhof Teufen; Bewilligungsergänzung WC-Anlage. *gk.*

Apotheke der Paracelsus Klinik Lustmühle
Zentrum für Ganzheitsmedizin und Zahnheilkunde
CH-9062 Lustmühle AR
Telefon +41 (0)71 335 71 41 / Fax +41 (0)71 335 71 40
bio.apo@paracelsus.ch / www.paracelsus.ch

Herbstzeit - verwöhnen Sie sich!

Erhältlich in unserer öffentlichen,
biologischen Apotheke:

**Grosse Auswahl an ätherischen Ölen,
Badezusätzen, Gewürzen und Tees.**

Gerne beraten wir Sie vor
Ort bei uns in der Lustmühle.

Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo - Fr 07.00 - 18.00 Uhr
(Do ab 09.30 Uhr,
Sa/So geschlossen)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

NEU - die Hot STONEmassage (original)

Wellness pure - ganz in Ihrer Nähe
mit den warmen LAVA-Steinen

Durchblutet den ganzen Körper, harmonisiert den Hormonhaushalt,
bringt Wärme in den kalten Alltag für Seele, Körper und Geist.

Ganzheitliche Massage- und Fitnesspraxis
Pia Müller, Ober Bendlehn 32, 9042 Speicher
Tel. 071 344 14 57 1pmueller.praxis@bluewin.ch

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5
9053 Teufen
Tel. 071 333 33 39
Fax 071 333 45 10

Ausstellungsraum an der Alten Haslenstrasse 6-8

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071 278 62 55
Fax 071 278 63 12

Inhaber: N. Rüttsche

Teufen
071 333 38 36
info@stoeckleag.ch

FRAUENVEREIN TEUFEN

KINDERKLEIDER - BÖRSE

Mittwoch, 15. September 2004
im Pfarreizentrum Stofel

Das Angebot setzt sich wie folgt zusammen:

- **Kinderkleider (Winter)** ab Grösse 80
- **Schuhe**
- **Spielsachen**
- **Sportartikel**

Bitte alles sauber und in gutem Zustand

Warenannahme: Mittwoch, 15. September 2004
Sie bringen Ihre Sachen von
8.30 bis 10.30 Uhr.
Sie bestimmen den Verkaufspreis, davon
ziehen wir 20% als Unkostenbeitrag ab.

Verkauf: Mittwoch, 15. September,
13.30 - 15.00 Uhr

Auszahlung und Rückgabe: Mittwoch, 15. September,
16.00 - 16.30 Uhr

Lista QUB: Modulares Schrank-Wandsystem mit Schallschutz

design: greutmann bolzern
www.lista-qub.ch

LISTA
MAKING WORKSPACE WORK®

Lista Schweiz AG
Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungen

Lista Center St. Gallen
Geschäftshaus Neuhof
Zürcherstrasse/Postfach
CH-9015 St. Gallen-Winkeln
Telefon 071 385 03 03
Internet www.lista.com

Ausstellung Frauenfeld:
Bahnhofstrasse 55
CH-8500 Frauenfeld
Telefon 052 722 20 25
Internet www.lista.com

10 Jahre Pro-Senectute-Wandergruppe Teufen

Heute zählt die unternehmungslustige Wandergruppe 75 Mitglieder, die sich regelmässig zu Wanderungen zusammenfinden.

Unterwegs in der herrlichen Bergwelt Graubündens.
Fotos: zVg.

● ALFRED KERN

Dieses Jahr feiert die *Pro-Senectute-Wandergruppe Teufen* ihr zehnjähriges Bestehen. Sie führt während des Sommerhalbjahres alle 14 Tage für Senioren eine Wanderung in der näheren oder weiteren Umgebung durch. Auch im Winter findet monatlich eine Wanderung statt. Dass durchschnittlich 40 wanderfreudige Männer und Frauen daran teilnehmen zeigt, dass dieses Angebot einem Bedürfnis entspricht.

Wer will Wanderleiter werden?

Sechs Frauen und Männer bilden im Moment das Wanderleiterteam. Sie bereiten das Programm vor, rekognoszieren die Wanderungen und führen die Teilnehmer dann durch bekannte oder noch unbekanntere Gegenden. Da die Wandergruppe für jede Wanderung auch noch eine Variante für weniger Leistungsfähige anbietet, werden pro Wanderung je zwei Leiter und zwei Co-Leiter gebraucht. Dadurch wird die zeitliche Belastung für die sechs Leiter recht gross.

Die Wandergruppe sucht deshalb Frauen und Männer, die bereit sind, mitzuwandern und sich als Wanderleiter zur Verfügung stellen. Erforderlich sind Freude am Wandern, etwas Kenntnisse im Kartenlesen und Freude am Organisieren von Wanderungen. Auskunft erteilt Alfred Kern.

Wie es begann...

Während 25 Jahren leitete *Esther Risler* in unserer Gemeinde das Altersturnen. Als sie diese Arbeit jüngeren Händen übergab, lockte es sie, für ältere Menschen eine Möglichkeit zum Wandern zu schaffen. Sie fand rasch Helfer und gemeinsam bauten sie diese Idee aus und führten im Spätsommer 1994 die ersten Wanderungen durch.

Zuerst bewegte man sich in der näheren Umgebung – in der Hauteuten oder bis zum Gübsensee. Dann aber wagte man sich auch an grössere Touren. So wie die Programme wuchsen, so wuchs auch die Anzahl Interessierter. Heute zählt die Gruppe 75 eingeschriebene Mitglieder.

Wanderferien

1997 organisierte das Ehepaar *Werner und Marthy Weber* zum ersten Mal eine Wanderwoche für die Wandergruppe. Seine Motivation war, den Wanderern aus Teufen die herrliche Welt des Unterengadins zu zeigen. In Zernez fanden sie eine günstige Unterkunft und seither fanden jedes Jahr solche Wanderwochen im Engadin, im Berner Oberland, im Emmental oder im Vorder- rheintal statt.

Zum Leidwesen vieler Wanderer führten Webers 2003 altershalber die letzte dieser Ferienwochen durch.

Wanderprogramme

Wanderprogramme können bei Alfred Kern, Blattenstrasse 27 (Telefon 071 333 22 44) oder am Bahnhof Teufen bezogen werden.

Stimmen

Ich bin seit acht Jahren in der Wandergruppe, habe viele interessante Wanderungen mitmachen dürfen und lustige Stunden im Kreise dieser Gruppe erlebt.
Godi

Ich habe in der Wandergruppe viele Leute kennen gelernt und freue mich über das Zusammensein mit ihnen auch ausserhalb der Wandergruppe.
Elsi

Allein zu wandern ist nicht jedermanns Sache. Mit der Wandergruppe habe ich Orte und Gegenden kennen gelernt, die ich allein nie besucht hätte.
Martha

Ende 1998 wurde ich pensioniert. Kurz darauf unternahm ich die erste Wanderung mit der Gruppe. Als ein Wanderleiter krankheitshalber ausfiel, übernahm ich seine Funktion. Die Wandergruppe ist mir seither ans Herz gewachsen.
Albert

Als Zugezogener erhielten meine Frau und ich in der Wandergruppe das Gefühl, hier in Teufen zu Hause zu sein. Man wandert alle 14 Tage, knüpft Kontakte, und wenn man sich im Dorf sieht, winkt man sich oder spricht ein paar Worte miteinander.
Hans

Teufner «Stubentisch»: Darunter munter spielen

Gedanken zur «Kunst am Bau» des Teufner Künstlers Markus Müller auf dem Pausenplatz des neuen Schulhauses Landhaus.

Der in Basel lebende Teufner Künstler Markus Müller freut sich über «seinen» riesigen Stubentisch.
Fotos: Gabi Lutz

● URSULA SCHOCH BADRUTT

Etwas verschoben sieht er aus, der Tisch. Einer dieser sperrigen Brocken, die dem Brockenhaus vielleicht den Namen gegeben haben. Ein Ladenhüter bester Güte – und das für das neue schicke Primarschulhaus, das der Gemeinde ein Image von Zeitgenossenschaft, Rechtschaffenheit und Traditionsbewusstsein bringen soll.

Vom Wettbewerb für die Kunst zum neuen Schulhaus Landhaus in Teufen habe er eigentlich nur zufällig erfahren, erzählt der seit einigen Jahren in Basel wohnende *Markus Müller*. Doch der Aufgabe, für den Ort seiner Kindheit und Jugend eine Arbeit, ein Kunstwerk, zu entwickeln, habe er einfach nicht widerstehen können.

Benutzbar

Von Anfang wollte Markus Müller für das Schulhaus Landhaus etwas machen, das auch benutzt werden kann. Nicht einfach ein Kunstwerk zum Anschauen, zur Zierde, aber auch nicht ein Turngerät zum Spielen. Es soll etwas für den Ort, für die

Kinder, aber auch für die Lehrer sein, für die wartenden Mütter und Väter, vielleicht auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des nahen Altersheim. Und natürlich für das Schulhaus selber, den Neubau, der Gegenwart und Tradition in sich vereinen will.

Zuerst hat er an einen Baum gedacht, einen Metallbaum mit rundum angeschweissten Sitzbänken. Eine Dorflinde. Wegen Budgetüberschreitungen und offensichtlichen Verletzungsgefahren hat er die Linde bald fallen gelassen.

Jetzt ist es ein Stubentisch geworden. Die Jury tat sich anfänglich schwer mit Müllers Vorschlag und es brauchte einen zweiten Anlauf und die Vermittlungsarbeit des St. Galler Künstlers und Kulturpolitikers *Josef Felix Müller*, dass das anfänglich aus dem notabene anonym durchgeführten offenen Wettbewerb rasch ausgemusterte Projekt nochmals genauer angeschaut, bedacht und begutachtet wurde, um schliesslich als Sieger aus der Runde zu gehen. Und daran wurde gut getan.

Quer

Markus Müller hat sich den Ort, die Nutzungen, den Schulhausbau, die bestehenden Bauten genau angeschaut und darauf reagiert. Der Stubentisch nimmt die Schnittstellenfunktion eines Pausenplatzes zwischen öffentlichem Raum und Schulbetrieb, zwischen Erholung und Kommunikation auf. Er steht zwar im Freien, ist aber klar als Möbelstück fürs Wohnen erkennbar, bildet also auch ein Verbindungsglied zwischen Innenraum und Aussenraum. Im Material orientiert er sich an der Schulhausarchitektur: Lärche und Kupfer. In der Form steht er quer, versperrt den Bezug zu sichtbarer Zeitgenossenschaft, weigert sich, die Bestrebungen nach modernem Bauen aufzunehmen.

Das Sperrige und Schrullige, um nicht zu sagen Altmodische und Geschmacklose, ist eine für die Arbeiten von Markus Müller charakteristische Eigenschaft. Gerne thematisiert er damit das Kunstmachen selbst. Er irritiert die gewohnten Wahrnehmungsmuster. Und stellt Fragen. Was ist Kunst? Wieso finden

Der «Stubentisch» bereichert den Pausenplatz des neuen Schulhauses Landhaus.

Der «Stubentisch» als Bühne – anlässlich eines Gastspiels des Puppenpielers Kurt Fröhlich.

Spektakulärer Transport von der ausführenden Schreinerei Rolf Waldburger, Teufen, auf den Pausenplatz, wo die Tischplatte von den Spenglern der Rohner AG, Teufen, mit Kupfer eingekleidet wird.

wir etwas gut und schön? Oft greift Müller zu illusionistischen Stilmitteln, macht aus billigen Spanplatten kostbare Edelsteine, dicken Marmor oder ganze Budenstädte. Gleichzeitig zeigt der Künstler die Machart überdeutlich und deckt dadurch die Konstruktion der Illusion auf.

balancieren. Der Stubentisch ist Unterstand, Ort zum Verweilen. Also doch brauchbar. Aber eben anders. Das Ungewohnte ist als Antwort des Künstlers zu verstehen auf die Funktionalität der Architektur, die

Zweckorientierung unserer Zeit, auf feste Vorstellungen- und Wertesysteme, denen immer auch der Hang zur Ideologie eigen ist. Wieso nicht gross für klein, hässlich für schön, Tisch für Haus erklären!

Anders

Doch der Stubentisch in Teufen ist keine Einbildung. Im Gegenteil: Ziemlich handfest und massiv steht er auf dem Pausenplatz. Das Offenlegen von Wahrnehmungsmustern ist auch diesem Müllerschen Stück eigen. Die altbackene Form und die XXL-Grösse irritieren. Wozu denn die sinnlosen Drechselformen? Hätte es ein funktionales Erscheinungsbild, wie wir es von einem heutigen Tisch aus den gängigen Designerläden gewohnt sind, und wie es optisch besser zum Neubau gepasst hätte, nicht genauso – nein besser – getan? Der Tisch ist nicht als solcher brauchbar. Er wirft die Ordnungen von Gross und Klein, Spiel und Ernst, Autorität und Respekt durcheinander. Statt vernünftig an den Tisch zu sitzen, lässt es sich darunter munter spielen. Oder Schutz finden. Auf den Beinverstreben kann man sitzen und Znüni essen oder darüber hinweg

25 JAHRE BRILLEHUS TEUFEN

Feiern Sie mit uns ...

Jubiläumstage 1. bis 4. September

Wir jublieren und möchten es gerne gemeinsam mit Ihnen tun.

Freude schenken -

eine blumige
Ueberraschung erwartet
Sie.
Besuchen Sie uns, wir
freuen uns auf Sie!

Jubiläums - Rabattspiel "Play the game"

Würfeln Sie Ihren Rabatt!

bis **25%**
Rabatt

Besuchen Sie unsere neu
gestaltete Homepage

www.brillehus.ch

und gewinnen Sie eine

Digitalkamera.

Melden Sie sich bis am 30.9.04
beim Brillehus-Newsletter oder
im Laden an.

bauen mit ...

St.Gallen / Gossau / Teufen
info@corazzaag.ch / www.corazzaag.ch

Wer auf Beratung baut,
hat mehr von den
eigenen vier Wänden.

Wir machen den Weg frei

Mit einer Eigenheimfinanzierung Ihrer Raiffeisenbank wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller und einfacher wahr. Wir kennen unsere Kunden und den lokalen Immobilienmarkt. Deshalb können wir Sie bei der Eigenheimfinanzierung individuell beraten. Kompetent und unbürokratisch. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ganz persönlich.

www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

RAIFFEISENBANK APPENZEL
Geschäftsstelle Teufen
Telefon 071 335 03 70

Das «Brillehus Tüüfe» feiert den 25. Geburtstag

Mit verschiedenen Aktionen und Sonderangeboten sollen auch die Kundinnen und Kunden vom 25-Jahr-Jubiläum profitieren.

Glückliche Geburtstagskinder (von links): Marion Langenegger, Lehrtochter, Beat Diethelm, Patrizia Sprenger, Augenoptikerin, Roland Diethelm mit Ehefrau Katja Diethelm Bruhin.

Zwei jubilierende Generationen Diethelm (von links): Firmengründer Beat Diethelm und seine Nachfolger, Roland und Katja Diethelm Bruhin.

Zwei Ansichten des neu gestalteten Fachgeschäftes.
Fotos: GL/zVg.

Mit diversen Aktionen feiert das «Brillehus Tüüfe» im September seinen 25. Geburtstag (vgl. Kästchen).

Am 1. September 1979 eröffneten Rosmarie und Beat Diethelm ihr Brillen- und Optikergeschäft im Dorf 3. Vier Jahre später trat mit dem ersten «Brillehus»-Lehrling Roland Diethelm bereits die zweite Generation in den Betrieb ein. Im Sommer 1990 wurden der Laden und die Werkstatt umgebaut und erweitert. Im Frühjahr 1996 eröffnete die Familie Diethelm das «Kontakt-

linse-Schtöbli». Seit Januar 2001 wird das «Brillehus Tüüfe» von Katja und Roland Diethelm Bruhin geführt. Dank ihrer Initiative konnte im Herbst 2003 das Haus am Dorfplatz modernisiert und der Laden neu gestaltet werden.

Mit Ballonwettbewerben und Sonderangeboten feierte das «Brillehus» seinen Geburtstag bereits im Juni, Juli und August. Die eigentlichen Jubiläumstage finden vom 1.-4. September statt (vgl. Kästchen).

Katja und Roland Diethelm Bruhin feiern ihr Jubiläum zusammen mit ihren Kundinnen und Kunden. «25 Jahre Brillehus waren nur dank dem Vertrauen und der Zufriedenheit unserer Kundschaft möglich. Darum laden wir alle herzlich zum Mitfeiern ein». Die Jubiläumsaktivitäten des «Brillehus» dauern bis Ende September. GL

Jubiläumsaktivitäten

Seit Juni feiert das «Brillehus Tüüfe» seinen 25. Geburtstag. Die eigentlichen Jubiläumstage vom 1.-4. September stehen unter dem Motto «Freude schenken – eine blumige Überraschung erwartet Sie!». Kundinnen und Kunden würfeln um ihren Rabatt. Gleichzeitig soll die neue Homepage www.brillehus.ch aufgeschaltet werden.

Während des ganzen Monats offeriert das «Brillehus» ein Sonderangebot: Beim Kauf von zwei neuen Brillen gibt's 25 % Jubiläumsrabatt auf die 2. Brille. Am 10. und 11. September findet die «Kontaktlinsen-Street-Show» statt.

Krönender Abschluss der Jubiläumsaktivitäten ist die Verlosung des Ballonwettbewerbs am 30. September: Die Hauptgewinner/-innen fliegen mit dem Zeppelin, geniessen ein feines Nachtessen oder frühstücken auf dem Säntis.

Englisch in Teufen

- ✓ Konversationsgruppe
- ✓ Business English
- ✓ Prüfungsvorbereitung
- ✓ Intensivstudium

- Anfänger, Mittelstufe sowie Fortgeschrittene
- Gratis unverbindliche Probelektion möglich
- Privatunterricht oder Kleingruppe
- Persönliche Atmosphäre

Kursbeginn jederzeit

Judy Rayton

Diplomierte britische Lehrerin

Cholgadenstrasse 2, 9052 Niederteufen
Tel. 071 330 01 79 Mobil 078 856 92 65
Email: JudyRayton@compuserve.com

Sommer-Herbstkurse zum günstigen Preis

Privatunterricht Fr. 45.- pro Stunde

Die von Ihnen organisierte Kleingruppe
Fr. 45.- pro Stunde ist auch eine Möglichkeit.
(z.B. bei 3 Personen Fr. 15.- pro Stunde)

APPENZELLER BIER

www.appenzellerbier.ch

Mit unseren Insektenschutzgittern haben Sie die Probleme mit Insekten in Ihrer Wohnung vom Tisch!

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Guter Rat muss nicht immer teuer sein

Das Internet ist für viele Leute zu einer Freizeitbetätigung geworden. Es kommt darum vor, dass ich beneidet werde, weil ich mir mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Wenn man täglich mit dem Internet arbeitet, bekommt es aber eine ganz andere Bedeutung und wird zu einem sinnvollen Arbeitsinstrument. Tagtäglich gebe ich mein Wissen weiter an unsere Kunden. Damit möglichst viele von Ihnen die Vorteile des Internet-Banking voll ausnützen und ein praktisches neues Werkzeug erhalten.

Thomas Kast, Berater Internet-Banking

 Appenzeller Kantonalbank

Wir tun etwas für Sie.

www.appkb.ch

Panorama-Restaurant im Stofel geschlossen

Claudia und Remo Huber mussten den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen kündigen. Mit möglichen Nachfolgern wird verhandelt.

Das Panorama-Restaurant im Stofel ist seit Mitte Juli geschlossen. Es ist nach dem «Sternen» und der «Schäflisegg» das dritte bekannte Speiserestaurant in Teufen, das seine Türen schliessen musste.

Claudia und Remo Huber-Banzer, die das Panorama-Restaurant seit Dezember 2000 erfolgreich geführt haben, bedauern die Schliessung. Gesundheitliche Gründe hät-

ten zu diesem Entscheid geführt, erklärt Remo Huber, der sich einer Schulteroperation unterziehen muss. «Dies hat eine halbjährige Zwangspause zur Folge», beklagt der Wirt.

Sowohl das Wirtehepaar wie auch die Besitzerin, die Thoma Immobilien-Treuband AG in Amriswil, hätten sich einen nahtlosen Übergang gewünscht. Remo Huber wäre ein halbiertes Zins während der Heilungszeit entgegengekommen. Doch Besitzer Othmar Thoma sah sich ausserstande, den Zins «ans Bein zu streichen». Das Wirtepaar habe nicht nur das Restaurant, sondern auch die 7-Zimmer-Wohnung im gleichen Haus gemietet. Beide Objekte sind vom Pächter gekündigt worden.

Claudia und Remo Huber blicken auf eine erfolgreiche Zeit im Panorama-Restaurant zurück. Sie haben den Betrieb, der früher als Café Mettler, dann als Pizzeria «La Dolce

Vita» und zuletzt als Pub geführt wurde, zu einem renommierten Speiserestaurant aufgebaut. Bekannt geworden ist das Panorama-Restaurant durch Hausspezialitäten wie die sagenhaften Cordon Bleus und das spezielle Fondue. Das gepflegte Speiselokal wurde auch dank der grandiosen Gartenterrasse geschätzt.

Die Zukunft für das Wirtepaar ist ungewiss. «Nach dem Heilungsprozess suchen wir wieder ein Restaurant», erklären Claudia und Remo Huber, die weiterhin in ihrem Haus in Niederteufen wohnen.

Für die Besitzerin der Liegenschaft ist klar, dass das Panorama-Restaurant möglichst bald wieder weitergeführt wird. «Wir sind mit verschiedenen Interessenten im Gespräch», sagt Othmar Thoma. Auch für Teufen wäre es wichtig, wenn mit dem Panorama-Restaurant ein weiteres Speiselokal zur Auswahl stände...

GL

Das Wirte-Ehepaar Claudia und Remo Huber-Banzer bedauert die Schliessung «ihres» Panorama-Restaurants.

Foto: GL

«Aphrodisia»: Noch mehr Blütendüfte...

Das etwas andere Blumengeschäft von Susanne Büchler an der Hauptstrasse 21 ist erweitert und neu gestaltet worden.

Seit bald drei Jahren hat sich das Blumengeschäft Aphrodisia im Erdgeschoss des Panorama-Restaurants etabliert. Während der Sommerferien sind die Räumlichkeiten um rund 30 Quadratmeter erweitert und teilweise neu gestaltet worden. Mit dem Laden hat auch die Schaufensterfront ein neues Kleid erhalten. «Es weht wieder ein frischer Wind in der 'Aphrodisia', freut sich Susanne Büchler, Inhaberin des etwas anderen Blumengeschäftes, die sich mit diesem Umbau einen lange gehegten Wunsch erfüllt hat. In den ehemaligen Räumen des Kosmetikstudios Mary ist ein Arbeitsraum entstanden, wo die Floristin mehr Raum für die Entfaltung ihrer Kreativität zur Verfügung hat. Zusätzlichen Platz gab es dadurch im Blumengeschäft, das von noch mehr Blumendüften und Erdenzauber erfüllt ist.

Susanne Büchler kreiert Blumen und Pflanzen zu phantasievollen Strässen und Gebinden. Ihre Spezialität ist Blumenschmuck, der den entsprechenden Räumen angepasst ist. Sie besucht ihre Kundschaft zuhause und gestaltet die Räumlich-

keiten mit ihren blumigen Kreationen. Susanne Büchler empfiehlt sich für Raumgestaltung an Hochzeiten und Geburtstagen – und erfüllt Ihr Heim mit Blumendüften und Erdenzauber.

GL

Susanne Büchler in ihrem erweiterten «Aphrodisia»-Blumenladen.

Foto: GL

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
Martina Marty
Urs Künzler

ab ca. Mitte September
Wildspezialitäten aus
Appenzeller-Jagd

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

Betriebsferien vom 6. September
bis 18. September 2004

Wir danken Ihnen für Ihr
Verständnis und schätzen Ihre
Treue zu unserer Drogerie.

Silvia und Urs Wetzel

DROGERIE REFORM

wetzel

071 333 14 68 9053 TEUFEN

Nachhilfe Englisch

Ich helfe Dir gerne
Deine Grammatik zu verbessern,
Deine Fähigkeit zu üben und mehr
Selbstvertrauen zu gewinnen

Judy Rayton

Diplomierte britische Lehrerin

Cholgadenstrasse 2, 9052 Niederteufen

Tel. 071 330 01 79 Mobil 078 856 92 65

**Nicht verzagen -
Judy fragen !**

Ihr zuverlässiger
**Chrysler-Jeep-Partner mit
15 Jahren Markenerfahrung.**

Sammelplatz-Garage AG

9050 Appenzell - Telefon 071 787 36 36
www.sammelplatzgarage.ch

emil ehrbar
Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

**Besuchen Sie unser neues
Parkettstudio im Stofel**

telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel./Fax 071 333 18 74

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgeler und Mirta Moser

- Alle Carrossiereperaturen
- Unfallreperaturen auf CELETTE Richtbank
- Neu- und Reperaturlackierungen
- Scheibenservice
- Carrossierevisionen

(Oldtimer, Historische-Fahrzeuge, Motorroller usw.)

Zimmermann

carrosserie - spenglerei - spritzerei 9063 stein

Tel. 071 367 10 74

Fax 071 367 10 64

For work & fun ...

Kontaktlinsen, Farblinsen, Designerbrillen, Arbeitsbrillen,
Sonnenbrillen, Sportbrillen.

www.ryser4eyes.ch

RYSER
OPTOMETRIE

Marktplatz/Bohl, St.Gallen, Telefon 071 222 31 23

Die St.Galler Kantonalbank kommt nach Teufen

In den Räumlichkeiten der heutigen Raiffeisenbank im Dorfzentrum eröffnet die SGKB anfangs 2005 eine neue Niederlassung.

Die St.Galler Kantonalbank hat an der Pressekonferenz zum Halbjahresergebnis die Errichtung einer Niederlassung in Teufen bekannt gegeben. Die Eröffnung ist für das 1. Quartal 2005 geplant.

In der Absicht, ihre Beratungs- und Dienstleistungsqualität kontinuierlich auszubauen, geht die St.Galler KB dieses Jahr einen wichtigen Schritt weiter und wird im Rahmen der Markterschliessung des Kantons Appenzell-Ausserrhodon nach Herisau einen neuen Standort in Teufen eröffnen. In den ehemaligen Räumlichkeiten der *Raiffeisen* wird sich die SGKB vor allem um die Finanzangelegenheiten der Privatkunden in der Region kümmern. Momentan laufen die Vorbereitungen zum Aufbau des Standortes, darunter auch die Ausschreibung für das dreiköpfige Beraterteam, das für Teufen vorgesehen ist. Die Verantwortung für die gesamte Marktbear-

beitung des Hinter- und Mittellands wird bei der Niederlassung Herisau liegen.

Die St. Galler Kantonalbank-Gruppe bietet als Universalbank alle klassischen Bankdienstleistungen an. Mit 37 Niederlassungen im

Kanton St. Gallen sowie je einem Sitz in Herisau und Zürich verfügt das 1868 gegründete Institut über hervorragende Beziehungen zu privaten und institutionellen Kunden inner- und ausserhalb der Ostschweiz. *pd.*

Nach dem früheren Bankverein und der Raiffeisenbank, die im Oktober in den Neubau beim Bahnhof zieht, eröffnet die St. Galler Kantonalbank in den Räumlichkeiten im Dorf 13 eine neue Niederlassung.
Foto: GL

Appenzeller Spezialitäten von Suttero für Migros

Der Gossauer Fleischproduzent mit Teufner Wurzeln hat eine neue Produktlinie mit dem Appenzeller Original «Appi» lanciert.

Mit der neuen Erfolgslinie Appenzeller Spezialitäten, hergestellt vom Ostschweizer Fleischproduzenten *Ernst Sutter AG, Gossau*, hat die Migros den Geschmack der Konsumenten wieder einmal genau getroffen. Der «Appenzeller» *Appi* (Bild links) ziert die Verpackungen der Appenzeller Spezialitäten in zahlreichen Migros-Filialen der Schweiz. Er ist ein echtes Original, das die traditionell hohe Lebensmittelqualität auf sympathische Art und Weise symbolisiert. Schon bald war klar: Der Appi kommt an und die Spezialitäten schmecken dem Verbraucher. Das belegen neben den erfreulichen Umsatzzahlen auch tausende Teilnehmer am grossen Appi-Gewinnspiel.

Der Mut zu Innovationen hat bei der Gossauer Ernst Sutter AG eine lange Tradition. Denn schon immer setzte man konsequent auf die Entwicklung neuer, zeitgemässer Pro-

dukte – wie bei den Appenzeller Spezialitäten.

Teufner Wurzeln

Im Jahre 1909 beginnt die lange Erfolgsstory der Suttero-Gruppe mit der Gründung der Metzgerei mit angeschlossenem Restaurant Ochsen in Teufen. Anfangs der 70er-Jahre waren die Kapazitätsgrenzen in Teufen erreicht, so dass in Gossau ein neues Produktionsgebäude bezogen werden musste. Derzeit steht in Gossau ein neuer, hochmoderner Erweiterungsbau kurz vor der Vollendung.

Die Ernst Sutter AG, Gossau, seit Anfang des Jahres selbständig operierender Teil der Carnavi Holding AG, ist eine führende Schweizer Anbieterin von Fleischwaren. Das Traditionsunternehmen beschäftigt derzeit 210 Mitarbeiter, die insgesamt einen Umsatz von mehr als 160 Mio. Franken erzielen. *pd.*

Praxisübergabe

Ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass ich meine Praxis auf den 1. September 2004 an **Herrn Dr. Emil Vida** übergeben darf.

Für das langjährige Vertrauen meiner treuen Patienten möchte ich herzlich danken und ich würde mich freuen, wenn Sie dieses auch meinem Nachfolger schenken können.

Dr. med. dent. Hannelore Rauch
Hauptstrasse 51, 9053 Teufen

Praxisübernahme

Ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass ich die Praxis von **Frau Dr. Hannelore Rauch** auf den 1. September 2004 übernehmen darf.

Zur Person:

Geboren: 1. September 1960 in Rijeka, Kroatien
1980–1985 Studium in Zagreb
1986 Doktorarbeit, Kroatien
seit 1990 Assistententätigkeit in Zahnarztpraxen in der Schweiz (Kt. Bern, Kt. Aargau)
seit 2001 Assistententätigkeit in Zahnarztpraxen im Kt. Appenzell A.Rh.
seit 2002 Assistent bei Frau Dr. Hannelore Rauch

Dr. Emil Vida, Hauptstrasse 51, 9053 Teufen
telefon. Anmeldung ab 1. Sept. 2004 unter 071 333 28 78

Solenthaler Textil AG

Verkauf von

**Kissen
Frottéewäsche
Vorhänge
Accessoires**

**Duvets
Tischwäsche
Dekorbänder**

Dorf 14 · Postfach 19 · 9053 Teufen · Telefon/Fax 071 333 12 51
E-Mail: solentex@swissonline.ch

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

**Mister Swiss sein.
Und trotzdem auf dem Boden bleiben.**

LEGACY 2.0i AWD «SWISS»

Symmetrical AWD (permanent)	4-Zylinder-16V-Leichtmetall-SUBARU-BOXER	1994 cm ³
137 PS (101 kW)	ABS	Dual-Range 2x5 Gänge oder 4-Stufen-Automat mit Sportshift®
Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbags vorne	Aktive Kopfstützen, Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer	
vorne	Automatische Klimaanlage inkl. Pollenfilter	Radio-CD-Gerät
	Beheizbare Vordersitze	
1649 l Ladevolumen (VDA)	Fr. 32'500.- (2x5 Gänge)	Fr. 34'500.- (Automat)
	Legacy 2.0i AWD	
schon ab Fr. 29'900.-		

e b n e t e r AG
9055 Bühler

Telefon G 071 793 19 69

Subaru A-Vertretung
Spenglerei - Lackiererei
Verkauf - Kredit - Leasing

SUBARU
Think. Feel. Drive.

Renovation? Kein Problem!

**Renovations-Fenster
Modernster Wärme-, Schall-
und Einbruchschutz**

dörig Fenster Türen Läden Zargen

Telefon 071 868 68 68

St. Gallen-Mörschwil • info@dorigfenster.com • www.dorigfenster.com

Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
9062 Lustmühle Natel 079 636 95 71
moreira-bau@bluewin.ch Fax 071 333 56 81

Fortschritte im Stofel

Die Überbauung im Stofel schreitet zügig voran: Die ersten beiden Mehrfamilienhäuser feierten bereits Aufrichte; der Rohbau ist abgeschlossen. Die insgesamt 12 Wohnungen dürften anfangs Dezember bezugsbereit sein. Gegenwärtig sind die Bauarbeiten für die zweite Etappe – drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohnungen – im Gang. Bezugstermin ist im Dezember 2005. Wie Patrick Bücheler, Amriswil, von der Bauherrschaft, der Bücheler Haus Invest AG, auf Anfrage mitteilt, sind bereits 16 Eigentumswohnungen verkauft. Einige seien reserviert, vereinzelte noch zu haben. Es handle sich um grosszügige, moderne Wohnungen mit hohem Ausbaustandard, betont Bücheler. – Mit dem Bau der fünf Mehrfamilienhäuser im Stofel wurde im September 2003 begonnen. *GL*

Blumer
Unternehmung AG
www.allreal.ch

Das besondere Appenzellerhaus

Neubau «Lindengarten»

Im Bleiche-Quartier, südlich des Neubaus der Mettler + Tanner AG, realisiert die in Zürich domizilierte Allreal Generalunternehmung AG das Wohnhaus «Lindengarten». In dem als «das besondere Appenzellerhaus» bezeichneten Mehrfamilienhaus sind sechs exklusive Eigentumswohnungen sowie ein Büro-/Praxisraum vorgesehen. Der «Lindengarten» soll sich nach Ansicht der Bauherrin «natürlich einreihen in die Umgebung der schönen und gut erhaltenen Appenzellerhäuser und den Abschluss der Bauten im Bleiche-Quartier bilden». Der Bezug der Wohnungen ist für Sommer 2005 vorgesehen. Das Baumanagement für den vom Zürcher Architekten Covas Hunkeler Wyss entworfenen Neubau wird lokal durch Christian Blumer, dipl. Architekt ETH/SIA, Teufen, betreut. *GL*

Sanierung der Umfahrungsstrasse verläuft planmässig

Anfangs August konnten die Arbeiten an den Kunstbauten zwischen Hinterbüel und Sammelbüel abgeschlossen werden. Die nächsten Arbeiten sind stark witterungsabhängig und können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Neben Abdichtungen auf den Kunstbauten und Arbeiten an den Fahrbahnübergängen, steht der Einbau des neuen Strassenbelags auf dem Programm. Die fehlenden Leitschranken werden montiert, die Strassenmarkierung angebracht und der Wanderweg wieder begehbar gemacht. Oberhalb der Stützmauer «Im Holz» sind kleinere Sicherungs- und Räumungsarbeiten notwendig. Bei günstigen Verhältnissen kann die Umfahrung früher als geplant wieder eröffnet werden. *Fotos: GL*

«bar-à-birthday» : 1 Jahr Kulturbar «baradies»

Am 20. August feierte die neue Kulturbar an der Engelgasse ihren ersten Geburtstag. – Vielversprechendes neues Programm.

Seit der Eröffnung im letzten Sommer ist das «baradies» für eine bunt gemischte Gästeschar zu einem gemütlichen Treffpunkt geworden. Einige geniessen hier das Feierabendgetränk bei einem kleinen Schwatz, andere kommen, um in der Bar ihren Vereinsabend zu beschliessen, manche sitzen und plaudern stundenlang in kleineren oder grösseren Runden. Wer alleine kommt, gesellt sich oftmals zu den schon Anwesenden, wer lieber unter sich sein will, zieht sich vielleicht ins bequeme Ecklein zurück. Die Stimmung im «baradies» ist meist angenehm offen, die Leute interessieren sich füreinander und das Team hinter der Bar ist sehr motiviert.

Das angebotene Kulturprogramm «baradies und das...» ist eine Vielfalt verschiedenster Anlässe gewesen, dargeboten von lokalen Kulturschaffenden: Hör-bares, Sicht-bares,

Tanz-bares, Degustier-bares, Spiel-bares, Feier-bares und Verwandelt-bares

Erst ein Jahr alt – und die Kulturbar baradies ist schon fast nicht mehr wegzudenken aus Teufen! *pd.*

Neues «baradies»-Programm

Auch im neuen «baradies und das...» ab September geht es – jeweils freitags – lokal und lustvoll weiter:

10. September: *tanzbar*. Sound zum Tanzen oder Zuhören mit DJ Mr. Nytram; live Sax: Manuel Mani.

29. Oktober: *zauerbar die zweite* mit der Chlausengruppe Teufen und dem Turner-Schuppel.

26. November: *bild und wein*. Bilderausstellung von Frances Vetter-McVeigh; Weindegustation mit Yvonne's Weinkabinett (Teufen) und Milone's Weinhandel (Oberhofen).

10. Dezember: *drei frauen im apfent*. Ursula von Burg, Irene Rempfler und Erika Jung mit speziellen Weih- und -nachtsliedern.

31. Dezember: *silvester im baradies*. 11–14 Uhr: suppenbar; ab 21 Uhr: Karibik-Silvester mit Schnee, Tanz und Palmen: DJ Jammy (Ueli Naef).

21. Januar '05: *spaghetti und schach* mit Gianni Escher, Gast-Saucenkoch, und Dani Zink, Gast-Schachtrainer.

Fasnachts-Freitag, 4. Februar 05: *wandelbar? Guggenmusik...? Verkleidung...??*

Das «baradies» ist jeden Freitag ab 17 Uhr geöffnet. Die Kulturveranstaltungen beginnen um 20 Uhr.

Cevi Teufen feiert gelungenen Hüttenumbau

Die Cevi-Hütte im Blatten-Quartier ist umgebaut und anlässlich eines Tages der offenen Türe festlich eingeweiht worden.

Aussen präsentiert sich die Cevi-Hütte in alter Romantik; innen wurde einiges umgebaut, wie Martin Winkelmann (rechts), Präsident der Cevi Teufen, und Thomas Eichmann, Jungschar-Koordinator und Umbau-Verantwortlicher, erläutern. Fotos: GL

Mit einem Tag der offenen Türe und Besichtigungen durch Interessierte ist die umgebaute Cevi-Hütte am 7. August festlich eingeweiht worden. In Fronarbeit und mit tatkräftiger Unterstützung des einheimischen Gewerbes (Hansruedi Zürcher, Schreinerei; Cornel Geyer, Ofenbau; Mettler+Tanner AG, Bau-

geschäft) wurde die Hütte von Januar bis Juli umfassend umgebaut. In der Küche entstand ein neuer Boden und von dort eine neue Treppe ins Masselager im «Estrich». Neu sind auch die Tische und der Kasten im gemütlichen Aufenthaltsraum. Aussen präsentiert sich die Hütte am Waldrand des Blattenquartiers in al-

ter Cevi-Romantik. An die Kosten von rund 6'000 Franken hat die Gemeinde Teufen 4'500 Franken beigesteuert; der Rest stammt aus der Cevi-Kasse (Spenden willkommen).

Die Cevi Teufen hat rund 40 Mitglieder. Für die Jungschar wird ein attraktives Programm geboten. *GL*
Siehe auch: www.cevi-teufen.ch

Jugendtreff: Essstörungen und Selbstverletzungen

Am dritten «Dachbodengespräch im Jugendtreff» stand ein aktuelles Problem im Mittelpunkt, das Jugendliche und Eltern beschäftigt.

Immer wieder interessant: Dachbodengespräch im Jugendtreff.

Foto: RV

Ende August wurde die im letzten Jahr begonnene Reihe der «Dachbodengespräche im Jugendtreff» fortgesetzt. Ziel dieser Gespräche ist es, Eltern, Schule, Vereine und Behörden zusammen zu bringen, um sich gemeinsam über die faszinierende Vielschichtigkeit unserer Jugendlichen auszutauschen.

Ein aktuelles Problem

Am 3. Dachbodengespräch ging es um «Essstörungen und Selbstverletzungen», wie sie leider auch in unserer «heilen» Welt von Teufen vorkommen. Das interessante Referat hielt *Dr. Josef Laimbacher*, stv. Chefarzt der Pädiatrischen Klinik des Kinderspitals St. Gallen.

Den Anwesenden wurde vermittelt, wie wichtig es ist, dass das Umfeld auf die kleinsten Anzeichen (sich dick fühlen trotz Untergewicht, Depressionen, Konzentrationsschwierigkeiten, Aussetzen der Mens, «Fressattacken», ständige Wunden an den Unterarmen usw.) reagiert, indem die Probleme klar angesprochen werden und eine Therapie von den Eltern erzwungen wird (Termin mit Fachstelle, z.B. Kinder- und Jugendarzt/Hausarzt). Infos auch unter www.selbstverletzung.com

Jugendtreff-Flohmarkt

Habt ihr etwas zu tauschen, zu verschenken oder zu verkaufen? Oder suchst du etwas Bestimmtes? Bitte schreibt uns und wir hängen dein Angebot im Jugendtreff aus.

Kontakt: Redaktion 4-US, Postfach 64, 9062 Niederteufen

Suchtfragen...

Beim ersten Dachbodengespräch referierte *Damian Caluori* von der Ausserrhoder Beratungsstelle für Suchtfragen über «Suchtfreie Jugend». Die Schwerpunkte waren Vorbildfunktion, eigenes Konsumverhalten, Grenzen setzen, «alle am gleichen Strick ziehen». Auf eindrückliche Weise demonstrierte Caluori, was es alles braucht – Eltern, Schule, Vereine, Behörden – um aus dem Strick, an dem man zieht, gemeinsam ein tragfähiges Netz zu bauen. Auch wurde uns die Lieblosigkeit bewusst, die im Wegschauen liegt.

... und Grenzen setzen

Die zweite Veranstaltung hatte das Thema «Grenzen setzen» zum In-

halt. In Beispielen erklärte *Stefan Chiozza* von der Ausserrhoder Erziehungsdirektion, wie und wann Grenzen zu setzen sind. In der anschliessenden Diskussion tauchte die Frage auf, ob die Jugendlichen von heute wirklich so schwierig seien, oder ob eher die Eltern Probleme mit ihrer Erziehungsverantwortung hätten. Auch wurde erkannt, dass wir heute dazu neigen, die Erziehungsverantwortung an andere (z.B. an die Lehrer) abzugeben, so dass sich am Ende niemand verantwortlich fühlt, was verheerende Auswirkungen auf die Jugendlichen hat.

Fazit: Jugendliche wollen Grenzen, brauchen Grenzen, an denen sie sich reiben, messen und entwickeln können. BC

www.tschau.ch: Hilfe für Jugendliche

Die meisten von euch waren sicher schon in der Situation, dass ihr gerne jemanden um einen Rat gefragt hättet, aber nicht sicher wart, ob euer Problem verstanden wird, oder ob dieses «Geheimnis» auch gut aufgehoben sein wird. Vor allem im Teenager-Alter kommt man immer wieder an Sachen heran, die einem noch unbekannt sind, und mit denen man noch nicht so recht umzugehen weiss. Vielleicht habt ihr auch einen Freund oder eine Freundin, der ihr gerne helfen möchtet, aber dies alleine nicht schafft. Auch dieser Lernprozess gehört zum Erwachsenwerden.

Um euch in dieser Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen wurde von der Gesundheitsförderung Schweiz eine Internetseite eingerichtet, auf der ihr eure persönlichen Fragen anonym stellen könnt. Das Beratungsteam besteht aus Fachpersonen im Bereich Jugendarbeit, die eure Fragen kompetent und professionell beantworten können. Auch können sie euch Ratschläge geben im Bezug darauf, wie ihr euch gegenüber Ungerechtigkeiten wehren könnt und wieweit ihr rechtlich geschützt seid. Selbstverständlich wissen sie auch Bescheid

darüber, mit welchen Problemen ihr euch herumschlagen müsst und wie ihr diese lösen könnt. Denn Probleme sind nicht dazu da, um sie stillschweigend zu ertragen und daran kaputt zu gehen, sondern sie kommen auf uns zu, um uns zu lehren, diese zu lösen und daran zu wachsen. Und es hat jede Menge Erwachsener auf dieser Welt, die euch dabei helfen können, wenn ihr selbst nicht mehr weiter wisst.

Um diese Erwachsenen zu finden, müsst ihr nur obgenannte Seite anklicken und ich bin überzeugt: *Auch für Dein Problem gibt es eine Lösung!*

Kontakt: www.tschau.ch

**Es ist besser,
eine Kerze
anzuzünden,
als über die
Dunkelheit zu
murren...**

Konfuzius

Jugendtreff-Spruch des Monats.

Im Gedenken

Priska Kaufmann-Breu

10. 4. 1921 – 10. 6. 2004

Priska Kornmeier wuchs als Jüngste mit zwei Schwestern in Amriswil auf, wo sie eine wohlbehütete Kinder- und Jugendzeit verbrachte. Nach ihrer Schulzeit ging sie ins Welschland und ins Tessin, um Französisch und Italienisch zu lernen. In Herisau machte sie eine Lehre als Confiserieverkäuferin, wo sie ihre Sprachkenntnisse gut gebrauchen konnte. In ihrem Lehrgeschäft lernte sie ihren späteren Mann *Werner Breu* kennen. Die Beiden heirateten 1949. Sie übernahmen das Hotel Bahnhof in Teufen mit Restaurant und Bäckerei. Die Beiden bekamen zwei Kinder – Sohn Werner und Tochter Ursula. Priska war mit viel Engagement Gastgeberin und erlebte viel Freude mit ihren verschiedensten Gästen. Leider starb 1970 ihr Gatte Werner nach schwerer Krankheit. Noch vier Jahre wirtete Priska auf dem «Bahöfli», bis sie *Josef Kauf-*

mann heiratete und in die Neu- brücke zog. Den Beiden war eine gute Zeit vergönnt, in der sie viel unternahmen und reisten. Tochter Ursula lebt mit ihren vier Kindern in Kanada – Reisen dorthin waren immer ein Höhepunkt. Die beiden Töchter von Sohn Werner wohnen in der Nähe, so dass die Grossmutter-Freuden auch hier gelebt werden konnten. 1992 starb ihr zweiter Gatte Josef. Priska zog wieder ins Dorf. Leider machten sich schon Anzeichen ihrer schweren Krankheit bemerkbar. Vor sechs Jahren wurde ein Umzug ins Pflegeheim unumgänglich. Während dieser Zeit durften wir Priska als liebenswert und zufrieden, auch schlagfertig und traurig erleben. Sie hat sich im Alterszentrum wohl gefühlt und wir sind dankbar für die fürsorgliche Betreuung.

Ursula Feller

Jakob Menet

3. 11. 1910 – 18. 6. 2004

Jakob Menet hat bis 1986 in Berg im Thurgau gelebt. Schon während der Rekrutenschule wurde er Säumer; auch seine wei-

tere Militärpflicht während des Krieges absolvierte er als Säumer. Seit dem 1. Dezember 1997 lebte er im Altersheim Alpstein. Dort wurde er als selbständiger und umgänglicher Pensionär geschätzt. Grosse Freude hatte er am Hausbüsi. Auch dem Hausvogel widmete er gerne seine Zeit. Herr Menet verfolgte mit Freude von seinem Fenster aus die Fussballspiele auf dem nahen Feld. Zu seinen Ämtlis im «Alpstein», die er gerne verichtete, gehörte auch das Verteilen der Tageszeitungen. Auch hatte er nichts gegen einen Jass und ein Eile-mit-Weile-Spiel. Jakob Menet starb nach kurzer Krankheit.

Margrit Danthine-Zurflüh

16. 2. 1924 – 19. 7. 2004

Margrit Danthine ist in Dietlikon ZH mit einer Schwester und einem Bruder aufgewachsen und hat früh ihren Vater verloren. Der Ehe mit *Gerhard Danthine* wurden 1953

der Sohn *Roger* und 1957 die Tochter *Denise* geschenkt. Die Familie war ihr Ein und Alles. Nach einem beruflich bedingten Umzug nach St. Gallen zog die junge Familie nach Niederteufen und später ins neu erbaute Heim an der Gremmstrasse. Da fühlte sich Frau Danthine sofort heimisch. Im Frauenverein wurde sie alsbald Kassierin und mit viel Engagement beteiligte sie sich bei den Basarvorbereitungen. Als ihre Kinder auszogen, kam ihre Güte andern Menschen zuteil. Durch den Mahlzeitendienst lernte ich sie als überaus liebenswürdige Frau kennen. Aktiv war sie aber auch beim Fahrdienst des Roten Kreuzes, später mit den Pensionären des Altersheims Lindenhügel beim Basteln und Handarbeiten und schliesslich als Helferin in der Cafeteria. Nebst der Familie lag ihr auch der Garten sehr am Herzen. Die Natur erkundete sie gerne mit ihrem Ehemann beim Wandern. Im Handarbeiten war sie eine Meisterin und nebst dem Frauenverein nahm sie auch am Turnen teil. Gerne unternahm sie Reisen, etwa an Orte, wo ihr Sohn weilte. Trotz allem Schönen und Beglückenden wurde sie nicht vor Schwerem verschont. Als Kind verlor sie ihren Vater, als junge Frau erlitt sie zusammen mit Mann und Tochter einen schweren Autounfall. In dieser Zeit erfuhr sie viel Nächstenliebe. Nach einer ernsten Erkrankung vor drei Jahren erholte sie sich nie mehr ganz. Es bleiben die leuchtenden Erinnerungen an eine engagierte, liebevolle, einfühlsame, verschwiegene, vom Leben geprägte Frau mit einer grossen Ausstrahlung. (Aus der *Abdankung* von Pfarrerin *Marielen Hess*) *Marlis Schaeppi*

Wanderung der Landi Teufen auf die Alp Dürrwälderen oberhalb von Urnäsch

Am Sonntag, 15. August, führte die Landi Teufen für Mitglieder und Kunden des Landi-Ladens eine Wanderung auf die Alp Dürrwälderen ob Urnäsch durch. An die 60 Wandersleute haben die Gelegenheit benutzt, Ort und Familie Mock persönlich kennenzulernen. Seit einem Jahr beliefern sie den Landi-Laden mit ihren Milchprodukten. Bei guter Fernsicht führte die Wanderung über Rossmoos, Schüssenalp und Sant Maregg zur Dürrwälderen. Ein gluschtiges Raclette von Mocks Alpkäse und Grillwürste schmeckten prima zum Zmittag. Für Spannung sorgte ein Wettbewerb mit einem ganzen Alpkäse als Preis für die drei Bestplatzierten.

Foto: TB

Krippenfiguren-Kurs der FG Teufen-Bühler

Die Frauengemeinschaft Teufen-Bühler führt im Pfarreizentrum Stofel unter der Leitung von *Theres Nef* einen Krippenfigurenkurs durch. Kursbeginn ist Donnerstag 21. Oktober, von 8 bis 11 Uhr und dauert sechs Vormittage. Es kann ein Grund- oder Ergänzungskurs besucht werden. Beim Grundkurs entstehen die heilige Familie, zwei Hirten und drei Schafe. Die Kurskosten betragen 150 Franken plus etwa 170 Franken für das Material. Information und Anmeldung bis 24. September bei Therese Nef Telefon (071 793 22 74). *pd.*

Ida Niggli-Riklin zum Gedenken

Die bekannte Galeristin und Autorin verstarb im 83. Lebensjahr.

Ida Niggli-Riklin (1921–2004) mit ihrem Lieblingkater «Tschiggo». Foto: zVg.

Mit Ida Niggli ist eine bedeutende Teufnerin von uns gegangen – ein liebenswerter, zeitkritischer Geist, eine anerkannte Lektorin, Verlegersfrau, Autorin und Galeristin.

Ida Niggli ist am 27. Dezember 1921 geboren und im Eggli aufgewachsen. Nach dem Besuch der Schulen in Teufen, St. Gallen und in England arbeitete sie in verschiedenen Büros. Während des Zweiten Weltkriegs war sie – im

Auftrag von General Guisan persönlich – aktiv im Widerstand tätig.

Im August 1951 heiratete sie den Verleger *Arthur Niggli*, mit dem sie eine lebenslange Ehe- und Arbeitsgemeinschaft verband. Kurz nach ihrer Heirat gründeten sie gemeinsam den *Niggli-Verlag*, der im Laufe der Jahre unzählige Fachbücher für das Grafische Gewerbe, über die Kunst des 20. Jahrhunderts und über Architektur heraus gab. Zuerst wohnten sie beim «Sternen», dann im restaurierten Bauernhaus der Familie im Schlipf, bevor sie 1966 mit Verlag und Galerie in den Böhl, auf der Kuppe hoch über Nieder-teufen, zügelten.

Ida Niggli arbeitete während vielen Jahren als Lektorin im eigenen Verlag. 1967 eröffnete sie die *Galerie Ida Niggli* in St. Gallen, einige Monate später eine «Filiale» in Zürich. Sie machte sich u.a. einen Namen als exzellente Kennerin der Appenzeller Bauernmalerei und internationaler Naver Kunst. 1973 verlegte sie die Galerie in den Böhl 508 in Nieder-teufen, wo auch der Verlag Niggli

domiziliert war. An gleicher Stätte eröffnete sie eine *Buchhandlung* mit einem ausgesuchten Sortiment an Kunst- und Architektur-Büchern. Von 1980 bis Ende 1995 war die Galerie/Buchhandlung auch in Herisau, während einiger Jahre ebenfalls in Appenzell aktiv. 1983 verlegte die Familie Niggli ihren Hauptbetrieb vom Böhl in den Neubau «Im Haag» in Nieder-teufen. Ida Niggli führte die Galerie, die Buchhandlung und eine Zeit lang auch ein Café zusammen mit ihrer Tochter *Gaby Kliebenschädel*. Letztere zügelte die Buchhandlung 1992 in neue Räumlichkeiten im Unterrain 2 (heute Einrichtungshaus Schuler).

1989 verkaufte Ida Niggli ihre erfolgreiche Galerie, die sich national (seit 1970 ständige Teilnehmerin an der Kunstmesse Basel) und international Respekt und Ansehen erworben hatte, an Walter und Luzia Züger. (Die neuen Besitzer haben die Galerie inzwischen «sanft einschlafen» lassen.)

Neben ihrer Arbeit als Galeristin und Verlags-Lektorin war Ida Niggli Autorin zahlreicher Bücher, Artikel und Kataloge. Neben Kunst- und Fachliteratur verschrieb sie sich über 30 Jahre lang der Pflege des Teufner Dialektes.

Ihre Mundart-Geschichten über «*S Berteli ond de Choret*» und «*Min Grosvatter, de Schwane Choret*» konnten übrigens im Jahre 2000 in der «*Tüüfner Poscht*» nachgelesen werden.

In den letzten Jahren wurde es ruhiger um die engagierte, manchmal auch streitbare Zeitgenossin. Nachdem sie ihren erkrankten Ehemann Arthur Niggli bis zu seinem Tode im Jahre 2000 betreut und gepflegt hatte, wurde sie selbst mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Von einer achtstündigen Operation im Frühling 2001 hatte sie sich relativ gut erholt. Sie kämpfte mit dem ihr eigenen Willen gegen die Krankheit, die dieses Frühjahr erneut ausbrach und an ihren Kräften zehrte. Schliesslich ergab sie sich dem unausweichlichen Schicksal.

Ida Niggli lebte bis zuletzt in ihrem geliebten Böhl und genoss das Leben mit ihrer Familie und dem Superkater «Tschiggo». Eine grosse Freude waren ihr die vier Urgrosskinder. Die Familie und alle, die sie gekannt haben, verlieren mit Ida Niggli einen liebenswerten, herzlichen und humorigen Menschen, der – gottseidank! – auch unbequem und streitbar sein konnte. *Gäbi Lutz*

Fritz Alder-Zesiger zum Gedenken

Der bekannte Teufner Drogist ist im 90. Lebensjahr verstorben.

Fritz Alder ist am 1. September 1915 in Teufen geboren, in unserer Gemeinde aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach der Kantonsschule in Trogen begann er eine vierjährige Lehre als Drogist in St. Gallen. Nach Abschluss der Lehre besuchte er die Drogistenschule in Neuenburg, wo er sich das eidg. Drogisten-Diplom sowie das Handels-Diplom zur selbständigen Führung einer Drogerie erworben hat. Als interessierter junger Drogist ergänzte er danach sein Wissen in der Löwenapotheke St. Gallen, wo er auch seine spätere Frau Lydia kennen lernte. Im Jahre 1939 hatte er die Möglichkeit, in Teufen die *Drogerie Alpina* zu erwerben und wagte den Schritt in die Selbständigkeit. Bereits im Jahre 1940 heiratete er *Lydia Zesiger* und bald schon wuchs daraus eine glückliche Familie mit fünf Kindern und später Grosskindern und Urgross-

kindern, welche für ihn jederzeit sein Lebenszentrum bildete.

Dank der überaus zuvorkommenden und fröhlichen Art, seiner grossen Fachkompetenz und nicht zuletzt auch dank der tatkräftigen Unterstützung seiner Gattin konnte die Drogerie erfolgreich durch die harten Jahre der Kriegszeit und darüber hinaus bis ins Jahr 1980 geführt werden.

Im Laufe der Jahre hat Fritz Alder auch in den verschiedensten Behördetätigkeiten wie zum Beispiel als Gemeinderat, in der Schulkommission, der Gesundheitskommission oder als letzter offizieller Pilzkontrolleur zu unserem Dorfbild und zur Dorfpolitik beigetragen. Als überzeugter «Gewerbler» hat er sich auch über die Gemeindegrenze hinaus im kantonalen und schweizerischen Gewerbeverband stark engagiert. Fritz Alder wurde in unserer Gemeinde überall geschätzt. Sein

Wissen hat ihn weit über seine beruflichen Fachkenntnisse hinaus zu einem interessanten und beliebten Gesprächspartner gemacht. Privat und bei der Arbeit hat er den Umgang mit Menschen gesucht und geliebt; diese Volksverbundenheit und vor allem sein pointierter Humor haben sein Leben bis zu seinem Tode geprägt.

In den letzten Jahren wurde es ruhiger um seine Person und er genoss vor allem die grosse Zuneigung und Liebe seiner Familie. Aber auch seine treuen Freunde und die vielen besinnlichen Stunden im Hörligarten bedeuteten ihm sehr viel und verliehen ihm immer wieder viel Freude und Kraft. Am 9. Juli 2004 haben

Foto: zVg.

ihn seine Kräfte jedoch verlassen und er durfte nach einem reichen, glücklichen Leben zu Hause an der Hauptstrasse 2 in seiner trauten Umgebung für immer einschlafen.

Marlis Schaeppi

Gratulationen im September

Am 3. September feiert *Josef Brusacoram-Holderegger* seinen 85. Geburtstag. Schon seit seiner Geburt lebt er in Teufen, hat hier die Schulen besucht, geheiratet und bereits vor sieben Jahren die Goldene Hochzeit gefeiert. Der Jubilar blickt auf 50 Jahre Tätigkeit beim Baugeschäft Gähler zurück, zuerst als gelernter Maurer beim Vorgänger Marugg. Dank Weiterbildung arbeitete er später als Polier. Grosse Freude bereitet dem Ehepaar Brusacoram ihre Familie, ganz besonders die geliebte Enkelin. Des Jubilars grösstes Hobby war und ist immer noch das Singen. Er blickt auf acht Jahre Männerchor Tobel, acht Jahre Harmoniemusik Teufen und 16 Jahre Jodler Club Teufen zurück. Er war einer der Gründer dieses seit 1954 bestehenden Klubs. Besondere Ereignisse waren seine Duettauftritte an Eidgenössischen Jodlerfesten, wo er die Note «Sehr gut» erreicht hatte.

Den 85. Geburtstag feiert am 5. September *Martha Grässli-Frei*. Sie ist im Kanton Thurgau aufgewachsen, lebte 38 Jahre in Mollis im Glarnerland und nun seit 1994 im Appenzellerland. Die Jubilarin liess sich zur Psychiatrieschwester und zur Krankenschwester ausbilden. 1947 heiratete sie und wurde Mutter zweier Töchter. Eine enge Bindung besteht zwischen Frau Grässli und ihrem Enkel, der sie im «Lindenhügel» oft besucht. Auch der Rest der Familie hat Frau Grässli nicht vergessen. Seit dem 1. Mai 1999 wohnt unsere Jubilarin im Altersheim. Sie schätzt dort besonders die nette Atmosphäre sowie das gute, schön angerichtete Essen.

EmmaENZLER-Stalder gratulieren wir am 10. September zu ihrem 80. Geburtstag. In Hugels-hofen und Illhart im schönen Thurgau verbrachte sie ihre Jugend. Nach einem bäuerlichen Haushaltjahr arbeitete sie während vier Jahren in Egnach. Dort lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen. 1945 heirateten sie und wohnten noch ein Jahr in Egnach. Während neun Jahren führten sie in Trogen ein Heimetli, zusammen mit ihren drei Kindern. Bis 1960 pachteten sie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Rehetobel. Hier war sie während vier Jahren die sogenannte Milchfrau.

Der Marsch mit dem Handwagen und den Milchtansen ins Dorf erforderte viel Kraft und gehörte zur täglichen Arbeit. Dort, wo jetzt die katholische Kirche steht, übernahmen Enzlers nach Rehetobel wiederum eine Pacht. Nun wohnt Frau Enzler schon längere Zeit bei ihrer Tochter an der Bühlerstrasse. Unsere Jubilarin ist zweifache Urgrossmutter und geht immer noch zu Fuss nach Teufen und Nieder-teufen.

Wir gratulieren am 22. September *Ursula Wenger-Heinz* zu ihrem 80. Geburtstag. Sie ist in St. Gallen aufgewachsen und gründete dort auch die Blusenfabrik Danilla. Seit Ende 1978 wohnen Wengers in Teufen.

Zu seinem 95. Geburtstag wünschen wir *Hans Frischknecht-Boppert* alles Gute. Er feiert am 26. September seinen 95. Geburtstag. Viele St. Galler/-innen schätzten ihn manche Jahre als Pöstler. Dort war er für die Paketpost zuständig. Aufgewachsen ist er in Trogen, zusammen mit fünf Geschwistern. Schon mit neun Jahren wurde er Mutterwaise, weshalb ihm später seine eigene intakte Familie besonders am Herzen lag. Er heiratete 1934 und wurde Vater von zwei Töchtern. Gesundheitliche Probleme seiner Frau veranlassten Frischknechts, im August 2001 ins Alterszentrum zu ziehen. Am 15. Juni 2002 verstarb leider Meta Frischknecht. Seither wohnt unser Jubilar

hauptsächlich bei seiner Tochter Meta Zanotti in Sargans, wo er auch häufig von seiner Tochter Ursula Conrad aus Hefenhofen betreut wird. Er ist bei beiden Töchtern gern gesehener Gast. Sein Geist ist frisch und auch sonst ist er noch ziemlich selbständig. Immer noch hat er Freude am Jassen, Kreuzworträtsel lösen und Patience spielen. Mit dabei ist auch oft sein anhängliches Büsi, das ihm seinen Alltag verschönert. Seine beiden Töchter pflegen ein überaus herzliches Verhältnis zu ihm.

Rudolf Beusch gratulieren wir ebenfalls am 26. September zu seinem 85. Geburtstag.

Unser ältester Jubilar im September ist *Wilhelm Signer-Büchler*. Er feiert am 28. September seinen 98. Geburtstag. Aufgewachsen ist er ganz in der Nähe des Schössli Bruggen auf einem Bauerngut zusammen mit acht Geschwistern. Auch sein weiteres Leben widmete er mit Leib und Seele der Landwirtschaft als Knecht an verschiedenen Orten und auch als Fuhrmann in Nieder-teufen. In den 30er Jahren zog er nach Teufen, wo er mit 36 Jahren heiratete und Vater von zwei Buben wurde. Da seine Frau kein grosses Interesse an der Landwirtschaft zeigte, nahm er eine Stelle beim kantonalen Bauamt an. In seiner Freizeit pflegte er Gärten. Den Jubilar kennt man als stillen Schaffer, der die Arbeit liebte. Seine Lebensweise war solid, weshalb er bis zum 90. Altersjahr in seinem eigenen Haus lebte. Seit 1997 wohnt Herr Signer im

Leidgeprüfte nicht vergessen

Schon mehrmals befanden sich unter den Jubilar/-innen Menschen mit schweren Depressionen und längeren Klinikaufenthalten. Bald einmal denkt niemand mehr an sie. Sie schämen sich und fühlen sich von der Umwelt im Stich gelassen. An dieser Stelle ermuntere ich deshalb unsere Leser/-innen: Wenn Sie jemanden kennen, der sich in der Psychiatrischen Klinik in Herisau oder anderswo befindet, so besuchen sie diese leidgeprüften Menschen. Auch wenn es scheint, dass die Patienten nicht ansprechbar sind, so tut ihnen die Zuwendung wohl und der Besucher hat viel Gutes getan. MS

Altersheim Alpstein, wo ihn einer seiner Söhne, der in Teufen lebt, jeden Tag besucht. Im Rollstuhl lässt er sich gerne spazieren fahren. Im Haus kann er sich den Umständen entsprechend selbstständig bewegen.

Bertha Okle-Eugster gratulieren wir am 29. September zu ihrem 85. Geburtstag, den sie zusammen mit den anderen Pensionär/-innen im Altersheim Bächli feiern darf.

Am 30. September feiert *Oskar Brunner-Müller* seinen 80. Geburtstag. Vielen Bewohnern/-innen ist er als Liegenschaftenschützer in unserer Gemeinde bekannt. Eine wichtige Funktion hatte er viele Jahre als Zivilschutzortschef inne; zudem war er Vizepräsident des St. Gallisch-Appenzellischen Zivilschutzverbandes. Aufgewachsen ist Oskar Brunner in Wald/Schönengrund. In St. Peterszell besuchte er die Sekundarschule. Die Lehre zum Schlosser absolvierte er in Appenzell. Anschliessend studierte er Maschinenbau am Technikum in Zürich. Schon während seiner Ausbildung war er bei der Firma Escher Wyss in der Forschung tätig. Nach einer Anstellung in Basel arbeitete er in der Entwicklung und im Verkauf bei der Gema in St. Gallen-Winkeln. Die letzten Jahre vor seiner Pensionierung war er für die Baumaschinenfabrik Ammann AG in Langenthal tätig. Seit mehr als 40 Jahren wohnt unser Jubilar in Teufen, seit 30 Jahren im eigenen Heim an der Gremmstrasse. *Marlis Schaeppi*

www.teufen.ch – aus der Sicht unseres «PC-Karikaturisten».

Montage: US

Glück und Segen unseren strahlenden Brautpaaren

Daniela Schriegl und Matthias Schriegl geb. Müller

Wann: 19. Juni 2004

Wo: Kirche Stein – Fest: Hotel Herisau

Flitterwochen: Velotour durch Schottland

Kennengelernt: Am Arbeitsort an der Schule Eschlikon

Wohnhaft: Hauptstr. 3. «Wir wählten Teufen, weil der Grossvater von Matthias hier aufgewachsen ist und auch, weil wir Distanz brauchen zu unserem Schulalltag. Die schöne Wohnung, die netten Vermieter und Nachbarn waren ein Glücksfall. Wir sind sehr zufrieden hier zu leben.»

Aufgewachsen: Daniela in St. Gallen, Matthias in Eschlikon TG.

Berufe: beide Sekundarlehrer in Speicher (Daniela Mathematik; Matthias Sprachen)

Hobbies: Tanzen (Lindy-Hop, Boogie Woogie), Biken, Wandern.

Alfred und Heidi Sutter-Räss

Wann: 7. August 2004

Wo: Kirche Appenzell; Apéritiv im Spörri; Fest im Hotel Linde

Flitterwochen: Ferner Osten

Kennengelernt: Verführung am Arbeitsplatz. – Heidi bezirzt Böhli's Juniorchef

Wohnhaft: warten in Bühler, bis sie ins «Spörri» ziehen können

Aufgewachsen: beide in Appenzell

Berufe: Heidi: Verkäuferin und ehemalige Wirtin (Schlössli Steinegg); Alfred: Konditor-Confiseur, Bäcker – Besitzer des «Spörri»

Hobbies: im Moment sind Exkursionen durch die schweizerische Gastronomie-Szene das einzige Hobby der beiden – auf der Suche nach guten Lösungen für den Spörri-Neubau.

Michael und Susanne Steinlin-Gross

Wann: Ziviltrauung 18. Juni; Kirchliche Trauung 18. Sept. 2004

Wo: Kirche Ebnat-Kappel – Fest: Ochsen Neu St. Johann

Flitterwochen: Mykonos

Kennengelernt: 2002. Das Schicksal liess sich Zeit, bis es die beiden Singles zusammenführte – an einem für beide sehr ungewöhnlichen Ort.

Wohnort: alte Speicherstrasse. «Wir finden es wunderbar hier zu leben – die Ruhe, der Blick ins Grüne geben uns Energie für unsere Jobs.»

Aufgewachsen: Susanne in Ebnat-Kappel, Michael in St. Gallen

Berufe: Susanne ist Einkäuferin bei Alba Albin Breitenmoser AG, Appenzell. Michael: Keramiker, Industriedesigner und Grafiker, Inhaber der Werbeagentur Masterline GmbH, St. Gallen.

Hobbies: Wandern, Skifahren – Susanne gibt Aerobic-Kurse.

Renate und Roger Läng-Gruber

Wann: 12. Juni 2004

Wo: Kirche in Diepoldsau; Apéro im Schloss Wartensee; Fest im Bad Balgach

Flitterwochen: Im Winter in südliche Gefilde

Kennengelernt: 1997 am Country-Fest «Oel-City» in Widnau

Wohnhaft: Schleife. Die Familie Läng wohnt bereits seit 13 Jahren im Tobel.

Aufgewachsen: Renate in Lustenau, Roger in Heerbrugg

Berufe: Renate ist kaufmännische Angestellte und arbeitet im Betrieb ihres Gatten. Roger ist Mitinhaber der Firma Zünd Transport AG, Altstätten (60 Lastwagen, 80 Angestellte).

Hobbies: Autos, Skifahren.

Notiert: Erika Preisig

Senioren-sport-Festival im Landhaus

Die Pro Senectute lädt Jung und Alt zum sportlichen Tun ein.

Am Samstag, 4. September, von 9.30–16.30 Uhr, findet auf den Sportanlagen Landhaus das erste Appenzeller Seniorensport-Festival statt. Die Pro-Senectute-Organisationen beider Appenzell geben folgendes Festprogramm bekannt:

Sportprogramm für alle zum spontanen Mitmachen: Partner-Parcour, Gromuki-Grovaki-Parcour, Aerobic, Tanzen, Tennis (Rundbahn, 9.30–12 Uhr).

Rahmenprogramm: Platzkonzert der Jugendmusik Rehetobel (Rundbahn vor Tribune, 12–13.30 Uhr:).

Podiumsgespräch über das Thema «Sport und Bewegung in jedem Alter» mit Hans Höhener, Moderation; alt Bundesrat Arnold

Koller, Stefan Frischknecht, Urnäsch, Lotti Wegmann, Seniorensportlerin, Gais, Urs Fitzli, Triathlet, Speicher.

Nachmittagsprogramm: Vorführungen der Turngruppen Rasen (von 14–16.30 Uhr auf dem Hauptplatz).

Bei ungünstiger Witterung finden die Aktivitäten in der Sporthalle Landhaus statt. Kommen auch Sie mit Ihren Angehörigen, Gross- und Urgrosskindern, Bekannten, Nachbarn und Freunden nach Teufen und erleben Sie mit ihnen ein tolles, unvergessliches, generationenübergreifendes Seniorensportfestival. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft mit einem reichhaltigen Getränke- und Speisenangebot. *pd.*

Veranstaltungen der Evang. Kirchgemeinde

Abend für Schüler der 1. Oberstufe und deren Eltern: Dienstag, 14. September, 19.30 Uhr, im Zivilschutzzentrum Bächli, Teufen. Im Rahmen der neuen Reihe «kirchliche Beheimatung» leiten Siegfried Miesler und Daniel Jacober vom Ostschweizerischen Blindenfürsorgeverein St. Gallen durch den Abend. Motto: «Sehend durchs Leben» mit Führtraining als Crash-Kurs, «Blinde Kuh light» und Interview.

Besuch aus der landwirtschaftlichen Schule Fonta, Kamerun: Donnerstag, 2. September, 19.30 Uhr, im Zwinglisaal. Frau D. Mankaa informiert über die interkulturelle Zusammenarbeit am Beispiel der landwirtschaftlichen Schule mit Beratungsdienst und angewandter Forschungsabteilung in Fonta, Kamerun. Dieses Projekt unterstützt die Kirchgemeinde Teufen schon seit Jahren.

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 3. September, 14 Uhr, im Zwinglisaal, gemeinsam mit der Aktion «Kirche unterwegs» – Ostwärts mit Pfarrerin Marilen Hess.

Die **Cevi-Jungschar** trifft sich am Samstag, 4. und 18. September, um 14 Uhr, beim Hecht. Vom 25. September bis 2. Oktober findet das Herbstlager in Köniz BE statt. Infos bei Diakon Bruno Ammann (071 333'20'30) oder Abteilungsleiter Martin Winkelmann (Tel. 071 333'59'90).

Kirche unterwegs: Freitag, 3. September, 14 Uhr, im Zwinglisaal. Ostwärts! Geschichten und Bilder von der Weihnachtspäckliaktion für Weissrussland, Vortrag von Frau R. Pauli, dazu Kaffee, Kuchen und Musik; Info Pfarrerin Marilen Hess (071 333 33 70).

Donnerstag, 9. September, Abfahrt 9 Uhr ab Teufen: Kunst und Kultur auf dem Land; ein Ausflug zu einem Bauernhof mit Kunstausstellung und Fruchtweinproduktion. Organisation: Frauengemeinschaft Teufen; Kosten: 60 Franken; Info und Anmeldung Frau C. Vetsch (071 333 48 91).

Kontaktmittag: Freitag, 24. September, 12 Uhr, im Restaurant Ochsen. Anmeldung bis Dienstagmittag (071 333 13 11).

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 7. September, 9 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel; Missionsarbeit in Afrika mit Pater Bruno Fürer. *pd.*

Kurse im «Fernblick»

September

1.: Schweigemeditation am Mittwochabend.

5.–9.: Spiritualität und Konfliktfähigkeit – TZI mit Sibylle Ratsch.

8.: Schweigemeditation am Mittwochabend

10.–12.: Laborio 21 – Ergänzung von Mann und Frau mit Barbara und Guido Kühne.

11.: Ein Tag für uns als Paar mit Niklaus Knecht.

13.: Zwischen-Halt – Ein Tag für mich mit Theres Bleisch.

600 Wanderfreunde am Teufner Sommer-Volksmarsch

Rund 600 Frauen, Männer und Kinder nahmen an der Internationalen Volkswanderung vom 14./15. August teil. Die Strecke führte von der «Linde» über die alte Speicherstrasse zum «Pfauen» und dann zum Zelt in der Frühwaid. Im Steineggwald trennten sich die Pfade für die 10- und 20-km-Route. Der «Zehner» führte über Horst-Waldegg-Moosbänkli zurück zum Start; der «20er» erklimmte die Hohe Buche und beendete die Wanderung ab «Pfauen» gemeinsam mit dem «10er». *Foto: GL*

14.: Inner Leadership mit Emanuel Kummer.

15.: Schweigemeditation am Mittwochabend.

17.–19.: Partnerschaft als spiritueller Weg mit Gabriele und Bernhard Stappel-Geiger.

22.: Schweigemeditation am Mittwochabend.

24.–26.: Klang-Rhythmus-Wort mit Charles Megert und Monika Renz.

29.: Schweigemeditation am Mittwochabend. *pd.*

Pro-Juventute-Projekt:

«Kleine Kinder – Lust&Last»

Die vier Pro-Juventute-Bezirke des Appenzellerlandes organisieren vom 9.–26. September im Alten Zeughaus in Herisau die Wanderausstellung «Kleine Kinder – Lust&Last», welche die Startbedingungen für Familien zum Inhalt hat. Während der Ausstellungs-dauer finden in vielen Gemeinden rund 60 Begleitveranstaltungen statt, welche das Thema «Kind und Familie» aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. In Teufen sind folgende Veranstaltungen geplant:

Donnerstag, 9. September, Rotes Schulhaus Niederteufen (Singsaal): Kindertanz – offene Lektionen mit Maja Bindernagel (16.50–17.50 Uhr für Kinder der 1./2.Klasse; 18–19 Uhr für Kinder der 3./4.Klasse). Anmeldung: 071 367 11 64.

Mittwoch, 22. September, 14–

16 Uhr, Landhausplatz: Geschicklichkeitsparcours für Radfahrer für Kinder von 8–14 Jahren.

Samstag, 25. September, 9.30–11.30 Uhr, Alterszentrum Krankenhausstrasse: Babymassagekurs mit Maria Gasser für Eltern von Kindern ab 6. Lebenswoche bis ca. 9 Monate. Anmeldung: Telefon 071 380 07 71 (Kursbeitrag: 60 Franken für Ehepaare; 40 Franken für Einzelpersonen). *pd.*

1. Appenzeller Eco-Drive-Rallye in Teufen

Am 18. September findet in Teufen die erste Appenzeller *Eco-Drive-Rallye* statt. Gesucht wird die sparsamste FahrerIn, der sparsamste Fahrer und das sparsamste Auto. Bringen Sie Ihr eigenes Auto mit Bordcomputer mit oder Sie fahren mit einem zur Verfügung gestellten Fahrzeug.

An der Eco-Drive-Rallye lernen Sie effizientes und zügiges Autofahren mit gleichzeitiger Treibstoffersparung. In Teufen können Sie zwischen 10 und 15 Uhr nach einer kurzen Einführung in die Eco-Drive-Fahrweise einen halbstündigen Rundkurs absolvieren. Er führt von der Sportanlage Landhaus über Teufen – Haslen – Hargarten – Hundwil – Herisau – Autobahn Einfahrt Winkel – Ausfahrt Kreuzbleiche – Teufenerstrasse – Lustmühle wieder zurück zur Sportanlage Landhaus.

Auf Ihren Besuch freuen sich TCS AR und Verein Energie AR. *pd.*

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Häfliger Angela, geboren am 21. Juni in Uzwil, Tochter der Häfliger Jolanda Lucia und des Schweizer Daniel, Sammelbüel 97.

Truijens Nicolás Oliver, geb. am 26. Juni in St. Gallen, Sohn des Truijens Thorsten Georg und der Lopera Gonzalez Maria Cecilia, Oberes Eggli 5.

Rampa Ariel Mattia, geb. am 30. Juni in Heiden, Sohn des Schnarwiler Rampa geb. Schnarwiler Stephan und der Rampa Tosca Emi, Battenhaus 1166.

Sutter Nina, geb. am 8. Juli in St. Gallen, Tochter des Sutter Johann Anton und der Sutter geb. Hautle Verena, Unterrain 8b.

Metzger Jan Luca, geb. am 13. Juli in St. Gallen, Sohn des Metzger Iwan und der Metzger geb. Riederer Barbara Andrea, Lortanne 6.

Zingg Seraina, geb. am 1. August in St. Gallen, Tochter des Zingg Jürg und der Zingg geb. Walser Ariane, Grünastrasse 5.

Sanwald Nico Gabriel, geb. am 7. August in St. Gallen, Sohn des Sanwald Andreas und der Sanwald geb. Kramer Gabriela Verena, Bächlistrasse 30b.

Wild Melina, geb. am 7. August in Biel, Tochter des Wild Markus und der Wild geb. Winterberger Andrea Priska, Schützenbergstrasse 4.

Trauungen

Rüegg Peter und **Rüegg geb. Hensel Sarah**, Bleichiweg 4.

Näf Ulrich Christian und Hochreutener Näf geb. **Hochreutener Irene**, Scheibe 598.

Schelling Jan und **Schelling geb. Siegl Corina**, Schlättliweg 1.

Hacker Harald Wolfgang und **Hacker geb. Niederer Bettina**, Hauptstrasse 57.

Todesfälle

Fintschin geb. Wetter Meta Marta, Krankenhausstrasse 44, geboren 1922, gestorben am 28. Juni in Herisau.

Mussato Silvio Giovanni, Gremm 561, 1938, gestorben in Val Müstair GR am 2. Juli.

Niggli geb. Riklin Ida Bertha, Böhl 508, geb. 1921, gestorben am 7. Juli in Teufen.

Alder Fritz, Hauptstrasse 2, geb. 1915, gestorben am 9. Juli in Teufen.

Moesch geb. Messmer Emma, Altersheim Bächli, geb. 1911, gestorben am 16. Juli in Teufen.

Danthine geb. Zurflüh Margrit, Gremmstrasse 24a, geb. 1924, gestorben am 19. Juli in St. Gallen.

Fischer geb. Wäspi Annemarie, Schlättliweg 3, geb. 1945, gestorben am 23. Juli in St. Gallen. *za.*

Herbstfest im «Lindenhügel»

Unterhaltung, Bazar, Flohmarkt, Kulinarisches und Ausstellung.

Am Samstag, 11. September, 10.30–15 Uhr, lädt das Altersheim Lindenhügel zum traditionellen Herbstfest ein. Es soll das Fest der Bewohnerinnen und Bewohner sein. Sie sind die Gastgeberinnen und Gastgeber. Es soll auch das Fest sein für andere

Verena Hemmerle-Ruggli zeigt bis Ende September einen Querschnitt aus ihrem Schaffen. Vernissage ist am 4. September von 15–17 Uhr. *Foto: zVg.*

ältere Menschen, aber auch für Angehörige und Bekannte, Dorfbewohner und Nachbarn.

Das Lindenhügel-Team und die Bewohner/-innen laden ein zu Unterhaltung, Spass und lockerem Zusammensein, Bazar und Flohmarkt. Auch die kulinarischen Genüsse kommen nicht zu kurz – das Angebot ist reichhaltig.

Die Gäste haben Gelegenheit, ab 13.30 Uhr beim geführten Rundgang durch das Haus die Räumlichkeiten zu besichtigen und mehr über das Betreuungs- und Pflegeangebot zu erfahren.

Gleichzeitig lädt die Bilderausstellung «Quer durch mein Schaffen» von und mit **Verena Hemmerle-Ruggli** zur Betrachtung ein. Die 60-jährige Autodidaktin (*Bild*) ist in Teufen aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Baar ZG. *pd.*

Rekord-Sonnenblume – trotz Hagel...

Walter Böschs Sonnenblumenfeld vor und nach dem Hagelsturm.

Foto: GL

Das Hagelunwetter vom 12. August hat auch unseren Sonnenblumen-Züchtern einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die meisten Blumen wurden von Hagelkörnern zerschmettert. Trotzdem haben sich zwei Sonnenblumen-Gärtnerinnen gemeldet, deren Pflanzen verschont geblieben sind und am 20. August eine beachtliche Höhe erlangt haben.

Der 1. Preis für eine 305 cm hohe Sonnenblume geht an **Irma Weder**, Speicherstrasse 45 (Gutschein im Wert von 50 Franken für den «Schnuggebock»). Den 2. Preis für eine 285 cm hohe

Sonnenblume verdiente sich **Irene Bondt**, unteres Hörli, Teufen (Gutschein im Wert von 35 Franken für einen Blumenstrauss von «Aphrodisia»).

Der Trostpreis geht an **Walter Bösch**, Frohe Aussicht (ein Abo der «Tüüfner Poscht»). Er hat sich zwar nicht «beworben», doch die Tatsache, wie liebevoll er sein Sonnenblumenfeld (*Bild*) gehegt und gepflegt hat, verdient Anerkennung! Ausserdem kommen die wenigen Sonnenblumen, die stehen geblieben sind, auch auf mindestens 280 cm Höhe... *TP*

Rätsel: Wo steht diese Türe?

Nach dem Sonnenblumen-Wettbewerb publiziert die «Tüüfner Poscht» wieder – noch bis Ende Jahr – die beliebten *Tür-Rätsel*. Hier das Bild und einige Hinweise zum gesuchten Objekt:

In der Zeit des Biedermeiers wurde viel gebaut in Teufen. 1826 errichtete man auch das schöne Fabrikanten- oder Handwerkerhaus an der Speicherstrasse, zu dem das abgebildete reizvolle Mittelportal gehört. Der rechteckige Eingang, die Gewände ganz aus Sandstein, hat beidseitig Pilaster mit Akanthusblättern in den Kapitellen. Auch im Schlussstein befindet sich ein Akanthusblatt und dazu das Baudatum 1826.

Wo befindet sich das stilvoll gepflegte Haus und wer wohnt darin? – Senden Sie eine Postkarte an

die Redaktion «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen. Sie können die Lösung auch mailen an wettbewerb@tuefner-poscht.ch (Absender nicht vergessen). Die richtigen Einsendungen werden verlost; den Gewinnerinnen und Gewinnern winken schöne Preise. *TP*

«Jazz i de Badi»

Ein begeisterndes Open-air-Konzert erlebten am letzten Ferien-Freitag, 6. August, rund 130 Jazzfans in der Badi Teufen. Die sich eigens für diesen Abend zusammen gefundene Formation «*Swiss Old Time Session*» zog das Publikum mit fetzigem Sound in ihren Bann und schien selbst das drohende Unwetter über den Haufen zu spielen. Beeindruckend waren die sagenhaften Soli der einzelnen Musiker, die ihren Instrumenten – Posaune, Sosaophon, Saxophon, Piano, Banjo, Schlagzeug usw. – alles abverlangten. Es war dies bereits das zweite «Jazz i de Badi»-Konzert nach 2003, zu dem die Lesegesellschaft Teufen eingeladen hatte. Wohl nicht das letzte, wenn man die Freude der Musiker und des Publikums erlebt hat... Foto: GL

Konzert zum 50-Jahr-Jubiläum des Jodlerclubs

Am Samstagabend, 18. September, feiert der Jodlerclub Teufen seinen Geburtstag nochmals richtig und gebührend mit einem Jubiläumskonzert. In der reformierten Kirche in Teufen sind alle Freunde der Volksmusik zu einem festlichen Konzert eingeladen.

Die verschiedenen Formationen versprechen ein abwechslungsreiches Programm: *Jodlerclub Teufen, Engelchörli Appenzell, Säntisjodler, Teufen, Quartett Laseyer, Appenzell, und Erika Jung-Koch*, Teufen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt frei; Kollekte. Nach dem Konzert trifft man sich zum gemütlichen Zusammensein in der Hechtremise. pd.

www.jodlerclub-teufen.ch

Teufner Künstlerin auswärts

Seit anfangs Juli ist im Hotel Walzenhausen eine Bilderausstellung der Teufner Malerin *Katrin Schönenberger-Widmer* zu sehen. Ihre Werke sind in Acryltechnik gestaltet. Dies ist bereits die achte Ausstellung der Künstlerin in der näheren Umgebung. pd.

Singschule neu im Landhaus

Die Singschule findet neu in der Aula des neuen Primarschulhauses Landhaus statt. Anmeldungen jeweils am Dienstag von 17.10–18 Uhr. Kontakt: Musikschule Appenzeller Mittelland (071 333'33'09). pd.

Sicher ins Internet

Die Sicherheit im Internet ist nach wie vor ein aktuelles Thema. Täglich kommen bis zu 100 neue Viren «auf den Markt». Deshalb sollte der Computer über die richtigen Einstellungen und Sicherheits-Vorkehrungen verfügen.

Für die Leser der «*Tüüfner Poscht*» bietet «*mrB support*», *Markus R. Brubin*, im September einen umfassenden Rechner-Check an (Gutschein im Inserate-Teil). Profitieren Sie von diesem Angebot und lassen Sie Ihren PC überprüfen. pd.

Die Tüüfner Poscht bringt's...

Die «*Tüüfner Poscht*» berichtet über alles, was Teufnerinnen und Teufner interessiert. Anruf genügt: 071 33 33 463 (Mo-Fr: 8–11.30 Uhr). TP

Traditionelle «Gautschete» im Dorfbrunnen

Nach alter Tradition werden frisch ausgebildete Polygrafen und Drucker durch die «Gautschete» in den Kreis der Schwarzkünstler aufgenommen. Am 24. Juni war der Teufner *Stefan Winkelmann* dran: Im Dorfbrunnen erhielt er nach überliefertem Ritual die Wassertaufe durch den Gautschmeister und seinen Gehilfen. Das Team der *Kunz-Druck & Co. AG* gratuliert Stefan Winkelmann zur bestandenen Lehrabschlussprüfung zum Polygrafen ganz herzlich und wünscht ihm alles Gute. Foto: H.

Viel Volk und gute Stimmung am Puure-Zmorge im Zugehaus

Auch dem 9. Puure-Zmorge im Zugenhaus war ein erfreulicher Erfolg beschieden. Rund 50 «Bruncher» folgten der Einladung der SVP und liessen sich von den Gastgebern *Silvia und Walter Nef* mit einem delikaten Frühstück verwöhnen. Neben frisch gebackenem Brot und Zöpfen gab's auch Produkte vom Hof: frische Eier, selbst gemachtes Yoghurt usw. Nach dem Zmorge vergnügten sich die vielen Kinder im bereitgestellten Bassin, während die Erwachsenen dem Dessert-Buffer frönten. Foto: GL

Beschirmt und motorisiert – Badefreuden in Teufen.

Fotos: GL

Hagelsturm über Teufen

Der Hagelsturm vom 12. August verursachte in Teufen hunderte von Gebäudeschäden. Hagelkörner in Hühnereigrösse richteten teils verheerende Schäden an.

Die Schadenbilder zeigen massive Beeinträchtigungen an Dächern, Dachfenstern, Wintergärten, Fenster, Rolläden und Holzfassaden. Die tags darauf eingegangenen Meldungen aus dem ganzen Kanton dürften eine Schadenssumme von ungefähr zwei Mio Franken ergeben. **KPAR.**

Wie Schnee im August: Hagelkörner im Schwendibüel. Foto: GL

Mord, Tod, Blut und Wurst...: «Criminal» feierte Premiere im Zeughaus

Am 27. August feierte das Stück «Criminal» Premiere im Zeughaus Teufen. «Criminal» ist weder Geschichte noch Theaterstück – es sind Fragmente und Anekdoten, welche Stimmungen erzeugen und Emotionen freisetzen. Aus dem *Chor Gais (Probenfoto)* entstehen Bewegung und Rhythmus; er ist Geräuschspender, Resonanzkörper und Instrument. Begleitet wird der Chor Gais vom *Orchester Camerata Salonistica St. Gallen* und einem raffinierten Sound-Design. Die Musiker kitten die Fragmente zusammen, malen die Klangbilder aus und setzen stimmungsvolle, spannende Akzente. Aus diesen Komponenten entsteht ein schauerlicher und humoristischer, vor Spannung knisternder Abend – eben ein «Criminal» mit Mord, Tod, Blut und Wurst... Das Stück wird am 4., 8., 10., 11., 14., 15., 17. und 18. September nochmals aufgeführt – jeweils um 20 Uhr im Zeughaus; bereits um 19 Uhr ist die Apéro-Bar geöffnet. Foto: GL

Impressum

Herausgeberin
Einwohnergemeinde
9053 Teufen

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Rosmarie Nüesch-Gautschi (RN)
Erika Preisig-Studach (EP)
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)

«Tüfner Poscht»

Redaktion
Postfach 152
9053 Teufen

Telefon 071 333 34 63
(Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr)

Fax 071 333 51 63

E-Mail: tposcht@bluewin.ch

Inserate-Aannahme und Abos

Heidy Heller-Engler
Heller AG, Küchen und Bäder
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)

Telefon 071 351 66 30
Fax 071 352 46 81
E-Mail: info@hellerag.com

Telefon Privat 071 333 20 55

Grafische Gestaltung, Satz und Bildbearbeitung

Hans Sonderegger
Gestaltungs- und Grafikstudio
Unterrain 19, 9053 Teufen

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Gedruckt auf
100% Recyclingpapier
Auflage: 3200 Exemplare

Redaktions- und Inserateschluss:

Für die Ausgabe
Oktober 2004
15. September 2004

Erscheint monatlich
(Juli/August und
Dezember/Januar:
Doppelnummern)

Veranstaltungen

September 2004			Wer	Was	Wo
Mi	01.	13.30 Uhr	Maria Ringeisen	Treff ehemaliger Schüler Tobel/Gählern	Restaurant Anker
Mi	01.	14.30 Uhr	Hans Allemann	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Do	02.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	02.	15.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KiK	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	02.	19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Besuch aus der landw. Schule Fonta, Kamerun	Zwinglisaal
Fr	03.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwinglisaal
Sa	04.	Ganzer Tag	Pro Senectute	Senioren-Sportfestival	Sportanlage Landhaus
Sa-Do	04.-30.	15-17 Uhr	Verena Hemmerle-Ruggli	Bilderausstellung	Altersheim Lindenhügel
Sa	04.	18.00 Uhr	Lesegesellschaft Teufen	25 Jahre Grubenmann-Sammlung	Alter Bahnhof
Sa	04.	20.00 Uhr	Chor Gais (Weitere Daten: s. S. 39)	Critical (Vorverkauf 071 335 65 02)	Zeughaus Teufen
Di	07.	09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge	Pfarrzentrum Stofel
Mi	08.	18.00 Uhr	Erwachsenenbildung	Mit Fantasie schmeckt es	Anmeldung 071 340 04 24
Do	09.	09.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kirche unterwegs...	Auskunft: 071 333 48 91
Do	09.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Do	09.	15.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KiK	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	09.	20.00 Uhr	SVP Teufen	Mitgliederversammlung	Hotel Linde
Fr	10.	20.00 Uhr	baradies	tanzbar mit dj. nytram usw.	baradies Engelgasse
Sa	11.	10.30-15 Uhr	Altersheim Lindenhügel	Herbstfest	Altersheim Lindenhügel
Sa	11.	13.30 Uhr	Jungschar Effata	Dreikönigskuchen...	Treff Schulhaus Hörli
So	12.	s. Einladung	Frauenverein	Seniorenfest	Lindensaal
Di	14.	19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Abend für Schüler der 1. Oberstufe (mit Eltern)	Zivilschutzzentrum
Mi	15.	13.30 Uhr	Frauenverein	Kinderkleider-Börse (Anm.: 08.30-10.30 Uhr)	Pfarrzentrum Stofel
Do	16.	07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung Höhenweg im Glarnerland	Treff Bahnhof Teufen
Do	16.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	16.	15.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KiK	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr	17.	18.30 Uhr	Gemeinde Teufen	Vernissage Kunst am Bau/Architektur	Schulhaus Landhaus
Sa	18.	09.30 Uhr	Schafzuchtgenossenschaft	Schafschau	Zeughausplatz
Sa	18.	10-15 Uhr	Energie AR	Eco-Drive-Rallye	Sportanlage Landhaus
Sa	18.	10.00 Uhr	Harmoniemusik	Frühschoppenkonzert	Altersheim Lindenhügel
Sa	18.	Ganzer Tag	Gemeinde Teufen	Einweihung neues Schulhaus Landhaus	Landhaus
Sa	18.	20.00 Uhr	Jodler Club Teufen	Jubiläumskonzert (Eintritt frei)	Evang. Kirche Teufen
Mi	22.	13.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KiK	Zwinglisaal
Do	23.	09.30 Uhr	Landwirtschaftlicher Verein	Gemeinde-Viehschau (Festwirtschaft)	Zeughausplatz
Do	23.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Fr	24.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag (Tel. 071 333 13 11)	Hotel Ochsen
Fr	24.	16.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Ökumenische Kinderfeier	Evang. Kirche
Fr	24.	19.30 Uhr	Nostalgische Feuerwehr	Höck	Depot Niederteufen
Sa	25.	13.30 Uhr	Jungschar Effata	Über den Wolken...	Treff Schulhaus Hörli
Do	30.	09.15 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung am Kronberg	Treff Bahnhof Teufen

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09); Mail: info@info-teufenar.ch

ZEITLOS ANDERS

KÜLLING optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071 222 86 66
 Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66
 www.kuelling.ch, Gratis

TÜÜFNER POSCHT

Beilage und Festführer
Schulhaus Landhaus

Die Teufner Dorfzeitung

September 2004 • 9. Jahrgang • Nr. 7

Inhalt

Grussworte

Gerhard Frey,
Gemeindepräsident 3

Rolf Degen, Ausserrhoder
Erziehungsdirektor 3

Gaby Bucher-Germann,
Schulpräsidentin 5

Josef Cajochen,
Schulleiter Landhaus 5

Festprogramm

Festliche Einweihung
am 18. September 8/9/10

Fachberichte

Aus der Arbeit der
Baukommission 7

Bericht der Architekten
Schnellmann und Pascali 11

Erfahrungen der Bauleitung 13

Gebäudetechnik
Baudokumentation 15

Abgerundete
Umgebungsgestaltung 16

Teufen freut sich über das neue, einzigartige Schulhaus Landhaus

Das neue Schulhaus wird am 18. September mit einem Volksfest seiner Bestimmung übergeben.

● GÄBI LUTZ

Endlich ist es soweit: Das neue *Schulhaus Landhaus* ist eröffnet! 180 Schüler/-innen von der Einführungsklasse bis zur 6. Klasse haben am 9. August ihre neuen Schulpulte bezogen und werden von 18 Lehrpersonen unterrichtet.

Die offizielle Eröffnung des «Schuelparadieses Landhuus» findet am *Samstag, 18. September*, statt und soll zu einem eigentlichen Dorffest werden. Bereits einen Tag zuvor wird an einer Vernissage die besondere *Architektur* und die *Kunst am Bau* gewürdigt.

In der vorliegenden Beilage der «*Tüüfner Poscht*» geben Politiker

und Schulbehörden ihrer Freude über das gelungene Werk Ausdruck. Baufachleute informieren über die Entstehung des denkwürdigen Bauwerks. Der Textteil wird bereichert durch fotografische Darstellungen des neuen Schulhauses. Die am Bau beteiligten Handwerker und Unternehmer präsentieren sich im Inserateteil.

Die Beilage ist gleichzeitig *Festführer*: Auf zwei Seiten orientiert die «*Tüüfner Poscht*» über das vielfältige *Festprogramm*, das am 18. September über die Bühnen auf dem Landhaus-Areal gehen wird. Weitere Berichte über das Schulhaus finden sich in der aktuellen Ausgabe der Teufner Dorfzeitung.

Das neue Schulhaus mit Pausenplatz und «Stubentisch» von Markus Müller.
Foto: TK

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN AG

www.koller-elektro-anlagenag.ch

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Wir wünschen den
Schüler/innen einen guten Start
im gelungenen Neubau und
danken der Gemeinde für den
geschätzten Auftrag.

Licht – Kraft – Telefon – EDV

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

*Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus-
und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen,*

Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau

Alte Speicherstrasse 2034

Tel. 071 330 09 33

9053 Teufen

Fax 071 330 09 35

www.schreinerei-engler.ch

Wir durften die Küchen und Elementkorpuse realisieren.

Wir danken herzlich für den geschätzten Auftrag.

KESSLER • GIPSEGESCHÄFT

Charles Kessler

9052 Niederteufen

Postfach 63 / Tel. 071 333 19 80 P

Tel. 071 351 39 40 G / Fax 071 351 39 13

Wer günstig baut, vergleicht Preis und Leistung!!!

beat brönnimann gmbh

eidg. dipl. spenglermeister

**Ausführung der Fenstereinfassungen und
Eingangsbekleidungen in TECU Oxid**

**Wir danken der Bauherrschaft
für den geschätzten Auftrag.**

helvetiastrasse 47a • 9000 st. gallen • telefon 071 246 00 20 • telefax 071 246 00 21
www.beatbroennimann-gmbh.ch • info@beatbroennimann-gmbh.ch

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen

Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22

hansschiess@bluewin.ch

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

**Wir danken der Gemeinde Teufen für den
geschätzten Auftrag und wünschen allen Kindern
viel Freude im neuen Schulhaus.**

Ausführung spez. Feuchtigkeitsabdichtung/Fassadengerüst

HAEIS BEDACHUNGEN AG

**Für Dach und Wand
's richtig Gwand**

9050 Appenzell
Telefon 071 / 787 44 40

- Beratung und Planung
- Steil- und Flachbedachungen
- Eternit- und Schindelfassaden
- Isolierungen
- Gerüstungen

Ausführung der Schindelfassade

Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft für den ausserordentlich schönen,
anspruchsvollen Auftrag und die angenehme Zusammenarbeit.

Und **allen** die da gehen aus und ein,
immer nur eitel Sonnenschein.

Gemeindepräsident Gerhard Frey: Freude herrscht

Gerhard Frey,
Gemeindepräsident.
Foto: Gl

Mit dem Bezug der Schulanlage Landhaus geht nun eine mehrjährige Planungs- und Bauphase zu Ende. Ein erstes Projekt unterhalb der Kirche wurde vom Stimmbürger nicht unterstützt. Mit einem

Architekturwettbewerb, den das Projekt «Gäbris» der Architekten Schnellmann und Pascali gewonnen hat, wurde dieses Gebäude im Landhaus ermittelt, das wir jetzt einweihen dürfen. Am 2. Dezember 2001 haben die Stimmbürger den dafür notwendigen Kredit von 15,125 Mio. Franken bewilligt und auch die Zusatzfrage, ob eine Lüftung aus Energiespargründen eingebaut werden soll, positiv beantwortet.

Mit dem Bezug des neuen Schulhauses werden mehrere Ziele erreicht. Zum ersten können die neun Primarschulklassen von optimalen Gebäudeinfrastrukturen profitieren und die Schüler mit zeitgemässen Unterrichtsmethoden bestmöglich auf ihr Leben vorbereitet werden. Zum zweiten kann im Hörli durch den Wegzug der Primarschule ins Landhaus der notwendige Raum für die Sekundarstufe zur Verfügung gestellt und mit der Zusammenlegung von Kindergarten und Unterstufe im Schulhaus Gählern die Be-

dingungen für alle Lernenden im Schulkreis Landhaus verbessert werden. Und zum dritten kann die Gemeinde mit der Auflösung des Mietverhältnisses in der Lortanne und der Aufhebung der Schulhäuser Tobel und Bleiche Kosten optimieren.

Der Bezug des neuen Schulhauses ist deshalb für alle ein Freudentag, den wir in würdigem Rahmen feiern wollen. Ich danke den Mitgliedern der Schulkommission und der Baukommission Landhaus für ihren grossen und aufwändigen Einsatz, ich danke den Architekten und allen am Bau Beteiligten für das schöne Bauwerk und ich danke allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für ihre Weitsicht bei der Genehmigung dieser Investition zu Gunsten unserer Jugend. Schülern, Lehrkräften und Einwohnern wünsche ich ein fröhliches Eröffnungsfest.

*Gerhard Frey,
Gemeindepräsident*

Rolf Degen: Wertschätzung gegenüber der Jugend

Als Erziehungsdirektor des Kantons Appenzell Ausserrhoden freue ich mich, der Gemeinde Teufen, ihren Einwohnerinnen und Einwohnern und Behördenmitgliedern, die Glückwünsche zum gelungenen Bauwerk des neuen Schulhauses Landhaus übermitteln zu dürfen.

Das Schulhaus Landhaus ist in vielerlei Hinsicht ein beeindruckender Bau. Für mich ist er aber vor allem ein Ausdruck der Wertschätzung der Gemeinde Teufen gegenüber der Bildung, gegenüber der Jugend. Das Schulhaus bringt aber auch das gewandelte Bildnis des Menschen zum Ausdruck. Denken wir nur an die früheren Schulhausbauten, welche im neoklassizistischen Stil errichtet worden sind. Der Mensch musste sich dort sehr klein fühlen, er stand wohl auch nicht im Vordergrund. Das Schulhaus Landhaus strahlt demgegenüber Natürlichkeit und Wärme aus, der Mensch steht trotz der stolzen

Regierungsrat
Rolf Degen,
Erziehungsdirektor.
Foto: zVg.

Architektur des Baus im Mittelpunkt. Der Bau wirkt integrierend und passt damit hervorragend zu unserem Bildungswesen. Eine der wichtigsten Aufgaben der öffentli-

chen Bildung ist und bleibt die Integration. Nur eine Gesellschaft, in der alle einen Bezug zueinander haben, kann Toleranz gegenüber Schwächeren, Andersdenkenden aber auch gegenüber den Leistungsstärksten entwickeln und leben. Das Schulhaus Landhaus ist ein Ort, in dem ein solches Zusammenleben und sich Verstehenlernen möglich gemacht wird.

Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich allen am Bau Beteiligten danken. Den Behörden zum Mut für die Realisation, den Einwohnerinnen und Einwohnern für ihre Zustimmung zum Projekt, den Baufachleuten für die Planung und Ausführung. Und zuletzt, aber nicht minder herzlich, wünsche ich der Schuljugend und den Lehrerinnen und Lehrern ein gutes Gelingen ihrer täglichen Arbeit im neuen Schulhaus Landhaus.

*Rolf Degen,
Erziehungsdirektor*

Schön sportlich

EBERLE
LANDSCHAFTSBAU AG

**...ist die
Schulanlage
Landhaus
in Teufen.**

Umgebungs-
arbeiten sind
eine unserer
Stärken.

PREISIG AG

Werner Fritsche AG

Unterrainstrasse 21
9050 Appenzell
Telefon 071 787 10 73
Fax 071 787 39 37

*Ausführung der keramischen
Wand- und Bodenbeläge und
der speziellen Glasmosaik-
Arbeiten*

Besten Dank für den Auftrag.

Keramische Wand- und Bodenbeläge · Natur-Kunststeinarbeiten
Ofen-, Kamin- und Cheminée-bau

WALO

**Ihr Partner
für alle Bauwerke!**

Walo Bertschinger AG

Walo Bertschinger AG
Hofenstrasse 27
9302 Kronbühl
T 071 292 30 30
F 071 292 30 33
www.walo.ch

Planung
Verkauf
Service
Support

Partner für Telekommunikation

eastphone

Gübsenstrasse 85
CH-9015 St.Gallen
Telefon 0848 005 005
Fax 071 388 68 69
www.eastphone.ch

Ausführung der Elektroplanung

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag

OTTO GRAF AG ELEKTRO ING. BÜRO

Inh. Huber & Partner

St. Gallerstr. 49
9100 Herisau

Tel. 071/351 22 63

Fax 071/352 22 63

Bahnhofstr. 16
9050 Appenzell

Tel. 071/787 45 75

E-Mail : huber-e-plan@bluewin.ch

DESIGN + TECHNICS

Die innovativen und ergonomischen Schulmöbel
im neuen Landhaus kommen von
L+S Design + Technics, 8580 Sommeri

Herzlichen Dank für den Auftrag

L+S Design + Technics, 8580 Sommeri,
071/ 414 01 10 www.LS-Technics.com

**Messmer
Stahl- und Metallbau**

Hauptstrasse 59
9052 Niederteufen

Tel. 071 333 20 22
Fax 071 333 33 08

info@messmerag.ch
www.messmerag.ch

starke Lösungen

- Tür-/ Fenster Elemente
- Innen-Verglasungen
- Metall-Glasfassaden
- Brandschutz-Elemente
- Wintergärten
- Balkonvorbauten
- Überdachungen
- Podeste – Treppen
- Allg. Metallbauarbeiten
- Servicearbeiten

Gaby Bucher: Die Schule dankt für das neue Haus

Nach einer umfassenden Schulraum-analyse gab die Bevölkerung zur Freude der Schule im Dezember 2001 die Zustimmung zum Neubau. Für die Schule und die Schulkommission bedeutete dieses Ja ein Vertrauensbeweis in ihre Arbeit, aber auch Vertrauen in die Bildung und in die Zukunft der Schule Teufen.

Der Schuljahresbeginn am 9. August 2004 wird den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften der Primarschule Landhaus als ganz besonderer Anfang in Erinnerung bleiben. Der erste Schultag war dementsprechend anders als viele zuvor. Mit verschiedenen Fragestellungen wurden das Schulhaus und die Aussenräume erkundet, was zu einem spannenden und lehrreichen Erlebnis für die Kinder wurde.

Von der Einführungsklasse bis zur 6. Klasse werden 180 Schüler/-innen im Landhaus unterrichtet. Das neue Schulhaus mit den hellen, farbenfrohen und grosszügigen

Gaby Bucher,
Schulpräsidentin.
Foto: zVg.

Klassen- und Gruppenräumen ermöglicht, gemeinsame, klassenübergreifende Projektarbeiten zu gestalten und neue Formen der Zusammenarbeit zu leben.

Wenn früher doppelt so viele Kinder in einem Zimmer unterrichtet

wurden, so ist dies heute undenkbar. Die Schule hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Das Individuelle wird mehr gewichtet und durch entsprechende Unterrichtsformen auch gefördert.

Die Zukunft verlangt eine vielseitig gebildete, sozial fähige und kooperative Gesellschaft. Die Schule hat diese Zielsetzung zu erfüllen und freut sich daher auch sehr, dass sie dazu die nötige Infrastruktur erhalten hat.

Stellvertretend für die Schulkommission und die Lehrkräfte danke ich der Bevölkerung von Teufen sehr herzlich für ihr Wohlwollen und das Verständnis gegenüber den Anliegen der Schule. Ein besonderer Dank gebührt auch der Schulhaus-Baukommission, den Architekten, Planern und Handwerkern für die ausgezeichnete Umsetzung des Bauauftrags.

*Gaby Bucher-Germann
Schulpräsidentin*

Josef Cajochen: Neue Lerngemeinschaft entsteht

Nach der grossen «Züglete» dürfen wir mit dem Bezug des modernen und hellen Schulhauses Landhaus eine ganz neue und spannende Lern- und Schulgemeinschaft aufbauen und gestalten. Das ist eine anspruchsvolle und chancenreiche Herausforderung für alle 180 Schülerinnen und Schüler – vor allem auch für die 18 Lehrpersonen (inkl. Fachlehrerinnen für Textiles Werken, Schulische Heilpädagoginnen und Teilzeitarbeitenden), das neue Hauswart-Ehepaar und den Schulleiter. Im Haus sind 9 Klassen integriert: eine Einführungsklasse, eine gemischte 1./2. Klasse, eine dritte und je zwei 4. – 6. Klassen. Zur grosszügigen Schul-Infrastruktur gehört hier auch ein kinderfreundlich gestaltetes, grosses und einladendes Pausenplatzgelände.

Diese optimalen Rahmenbedingungen eröffnen der Schule vielfältige Möglichkeiten und fordern die Kreativität aller Beteiligten geradezu heraus. Wir planen sinnvolle, klassenübergreifende und integra-

tive Förderprojekte. Auch Tür öffnende Unterrichtsvorhaben und die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen werden in dieser anregenden und freundlichen Lernumgebung erleichtert und gefördert. Sehr gerne werden wir Neues wagen und anpacken aber auch Bewährtes weiterführen. Der Kernauftrag an die Schule ist derselbe geblieben. Wir wollen mit unseren Schülerinnen und Schülern die für jede Stufe im Lehrplan formulierten Ziele erreichen und ihnen so einen möglichst hilfreichen Rucksack für den Anschluss an die weiterführenden Schulen und ihre Lebensgestaltung mitgeben. Dazu haben alle ein Recht und dazu gehören nebst dem «Schulwissen» auch das Erleben einer frohen, freundlichen, lebenswerten und gerechten Gemeinschaft (just community) mit ihren gemeinsam vereinbarten Werten und Verhaltensregeln.

Liebe Teufnerinnen und Teufner, sehr geschätzte Baukommissionsmitglieder und Handwerker, wir

Josef Cajochen,
Schulleiter des
Schulkreises
Landhaus.
Foto: GL

danken Ihnen ganz herzlich für das hervorragend gebaute und konzipierte neue Schulhaus. Wir versprechen Ihnen, dass wir es für alle Benutzenden, vor allem natürlich für die Schülerinnen und Schüler, zu einem wichtigen und gern besuchten Haus des Lernens gestalten wollen.

*Josef Cajochen, Schulleiter
Schulkreis Landhaus*

**Wir danken der Bauherrschaft
für den geschätzten Auftrag**

mettler Holzbau GmbH

Zimmerei-Schreinerei-Bedachungen-Spezialbauten

Schwellbrunn - Waldstatt - Herisau - St. Gallen
Tel. 071 362 60 60 Fax 071 362 60 68
www.mettler-holzbau.ch info@mettler-holzbau.ch

**AUSFÜHRUNG DER
SIMSE UND WANDVERKLEIDUNGEN**

**Bach
Heiden AG**

Innenausbau · Ladenbau · Küchen **ESPiatti** · Möbel · IV-Türen
Brandschutztüren EI30 · CNC-Bearbeitungen

Bach Heiden AG · Postfach · 9410 Heiden · Telefon 071 · 898 82 30 · Fax 071 · 898 82 31
www.bach-heiden.ch · e-mail: info@bach-heiden.ch

PIRCHER

**Für anspruchsvolle Arbeiten
der richtige Partner!**
Besten Dank für
den grossen Auftrag.

Sie wollen:

- ⇒ eine **Heizung** sanieren
- ⇒ eine massgeschneiderte **Solaranlage**
- ⇒ nach den Ferien ein neues **Bad** beziehen
- ⇒ eine gute **Beratung** mit neuen Inputs
- ⇒ nicht nur 08/15 **Lösungen**
- ⇒ umbauen und Ihre Nerven schonen
- ⇒ wissen, ob es für Ihr Problem wirklich keine Lösung gibt
- ⇒ sich schützen vor einem Blitzschlag
- ⇒

dann sollten Sie besser uns anrufen!

Sanitär Heizung Spenglerei
Gais & St. Gallen www.pir.ch 071/793 34 51

**Wir danken der Bauherrschaft für den interessanten
Auftrag: Lieferung und Montage der mechatronischen
Schliessenanlage Kaba elostar.**

Unser Sicherheitsprogramm umfasst unter anderem:

mechanischen und
mechatronische Schliessenanlagen

verschiedene
Mehrpunktverriegelungen

Zutrittskontrollen

Ihr Spezialist für Sicherheitstechnik am Haus:

Eugen Koch AG
Bionstrasse 7
9015 St. Gallen
071 313 23 23

Die Koch-Gruppe - innovativ - kompetent - zuverlässig

KOCH koch KWB
Beschläge - Maschinen - Werkzeuge - Sicherheitstechnik - Werkvertretungen

ARGE BAUMEISTER

**NEUBAU PRIMARSCHULANLAGE
LANDHAUS TEUFEN**

Corazza AG Bauunternehmen
St.Gallen - Gossau - Teufen
Tel. 071 274 54 54
Fax 071 274 54 64
www.corazzaag.ch

Mettler & Tanner AG
9053 Teufen
Tel. 071 333 15 90
Fax 071 333 15 83

ARCO

- ⇒ Gebäudereinigung
- ⇒ Schädlingsbekämpfung
- ⇒ Spannteppiche
Orientteppich-
Reinigung + Reparaturen

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

**Wir danken der Bauherrschaft für den
geschätzten Auftrag.**

Bruno Knechtle: Bericht der Baukommission

Vom Gemeinderat betraut, in der Freizeit ein neues Schulhaus zu bauen, war eine Aufgabe mit einem grossen Endziel, jedoch ohne Rahmen, Grundeigentum und Verbündete. Eine Faszination, die einen grossen Vertrauensbezug abverlangte. Ein Vakuum, das es zu füllen galt, sollte es doch das grösste Bauwerk werden, das die Gemeinde jemals in Auftrag gab.

Die politischen Erwartungshaltungen taktierten querbeet, eine ausgewogene, mit allen Interessenvertretern zusammengesetzte Baukommission konnte innert kurzer Zeit mit kompetenten Mitgliedern konstituiert werden. Ein Fuhrwerk, das den beladenen Karren gradlinig und zielstrebig zu ziehen bereit war.

Der Landerwerb in der Zone öffentlicher Bauten und Anlagen wurde durch verschiedenste Instanzen mit unterschiedlichem Erfolg vorbereitet. Dank der weitsichtigen Kooperation von *Hans Menet* konnte innert vier Monaten der Landerwerb vollzogen werden. Die Grundlage für den neuen Standort des Schulhauses Landhaus war damit gegeben. Substantielle Fragen über das Gebäude wurden von einer vorgängig arbeitenden Schulraumplanungskommission erörtert; es galt, das ausgewiesene Bedürfnis in eine Hülle zu verpacken.

Aus einem viel diskutierten, offen ausgeschriebenen SIA-Wettbewerb konnte die örtlich geprägte Fachjury während den Sommerferien 2002 aus über 60 eingereichten Werken ein Sieger-Projekt erküren. Für alle Beteiligten ein nachhaltig prägender, mehrtägiger Evaluationsprozess. Ein ortsbild- und dorfprägender Bau, der sowohl inhaltlich, konzeptionell, architektonisch wegweisend und auch noch bevölkerungsverträglich sein soll. Das erste Erstaunen, später die echte Freude war, allseits riesig, als die zwei Jungarchitekten Schnellmann und Pascali aus Siebnen und Zürich den wegweisenden Telefonanruf über den Siegergewinn aus Teufen entgegennahmen. Ein verrückter Moment: Einerseits soll das auserwählte Modell in zwei Jahren Wirklichkeit werden, andererseits ist es

Bruno Knechtle,
Präsident der Schulhaus-Baukommission.
Foto: zVg.

der Beginn eines intensiven Lobblings, einer Phase von Erklärungs- und Überzeugungsarbeit, denn die «richtige» Auswahl gibt es nicht. Öffentliche Bauten stehen im Schussfeld der Bürger, mit der Beurteilung «erfolgreich alles falsch zu machen».

Eine unkonventionelle Kostenermittlung mittels einer verfeinerten Kostenschätzung durch zwei unabhängige Bauadministrationsbüros bestätigten den ausgewiesenen Anlagewert. Die Teufner Bevölkerung stimmte am 2. Dezember 2001 an der Urne dem 15-Mio.-Bauprojekt mit einer klaren Zweidrittel-Mehrheit zu – eine wohlthuende Bestätigung des eingeschlagenen Weges für die Kommission.

Im September 2002 erfolgte der Spatenstich, ein Jahr danach konnte bereits die «Aufrichti» gefeiert werden. Ein entstehender Bau, der ein Auftragsvolumen von etwa 11 Mio. Franken erfordert, löst eine umgreifende Auftrags-Begehrlichkeit aus. Auftragsvergaben in der Zwangsjacke der öffentlichen Submissionsgesetzgebung erwiesen sich als ein hypersensibles Unterfangen auf hauchdünnem Eis. Abschliessend darf doch mit Genugtuung festgehalten werden, dass trotz Submissionsverordnung rund 63% der Aufträge im Kanton Appenzell Ausserrhoden vergeben werden konnten.

All diese Aufwendungen erzeugten ein Hightech-Gebäude, ausgerüstet mit der modernsten Gebäudetechnik. Es ist eines der ersten

öffentlichen Gebäude im Kanton Appenzell Ausserrhoden, welches das *Minergie-Label* erhalten hat. Das primäre Ziel, eine wegweisende Gebäudetechnik konsequent umzusetzen, konnte fast erreicht werden: Ein modernes Schulhaus mit

- einem Wärmeverbundsystem zur bestehenden Holzschnitzelheizung Landhaus;
- Regenwasser-Retentionsaufbereitungsanlage, 25'000l Speicher;
- elektronisch gesteuertem Lüftungssystem (Zu- und Abluft);
- tageslichtabhängigen Beschattungs- und Beleuchtungssteuerung;
- Tageslicht-Heliobus;
- computergesteuertem Hausleitsystem;
- berechnetem Akustikprogramm;
- kontrollierter, konsequenter baubiologischer Reinheit.

Nach genau vier Jahren ist das Werk nun vollendet, die Baukostenabrechnung steht an. Ein enormes Feierabend- und Freizeitengagement mit einer tollen, kollegialen Baukommission neigt sich dem Ende zu. Meinen ehrlichen, aufrichtigen Dank für die manchmal spannungsgeladenen Sitzungen, die spassigen Besichtigungen, die Wort-Duelle, die unzähligen Hick-Hacke, die kleinen Ärger, die harten Worte; alles Emotionsausbrüche, die dem Projekt deren Ernsthaftigkeit bewiesen, es war einem nicht egal...

Den Mitgliedern der Baukommission danke ich ganz herzlich: *Eliane Egeli, Jeanette Krieg, Fritz Schiess, Beat Bachmann, Thomas Zaugg, Reto Camen, Martin Wettstein, Urs Wieland*. Wir werden unsere Zusammenarbeit missen.

Weiter danke ich den beiden Architekten *Massimo Pascali* und *Daniel Schnellmann* sowie dem Bauführer *Nigg Schenker* für ihre wirklich sehr professionelle und immer kooperationswillige Mitarbeit. Eine Tugend ohne Selbstverständlichkeit, aber mit einem äusserst geschätzten Wertpotential.

Das Werk ist vollendet, die Schule kann beginnen.

*Bruno Knechtle, Präsident
der Baukommission
Schulhaus Landhaus*

Festliche Einweihung am Samstag, 18. September

Das neue Schulhaus Landhaus soll mit einem eigentlichen Dorf- und Volksfest eingeweiht werden.

Die Hersche-Buebe Appenzell unterhalten am Abend in der alten Turnhalle.
Foto: zVg.

Am 18. September treffen sich die Teufner zu einer würdigen Einweihungsfeier des neuen Schulhauses auf dem Landhausareal. Die Besucher pendeln zwischen den im Areal verstreuten Festlokalitäten hin und her und geniessen gastronomische und musikalische Leckerbissen. Ein Fest für alle soll es werden, das Einweihungsfest des neuen Schulhauses im Landhaus. Ein vielfältiges Programm wird die Besucher bis tief in die Nacht hinein in den verschiedenen Lokalitäten unterhalten.

Ein Fest für, in und um das Schulhaus Landhaus

Nach der offiziellen Einweihungsfeier mit geladenen Gästen am Morgen startet am Nachmittag das Volksfest. Verschiedene Klassen bieten an neun Ständen auf dem ganzen Festareal für alle Kinder attraktive Spiele an. Auch ein «Gumpischloss» und ein Fahr Simulator stehen für die Unterhaltung der Kinder und Jugendlichen bereit. Als weitere Attraktion wird ein Heissluftballon auf dem Sportplatz Fesselauftiege anbieten. Hier und dort wird auch der bekannte

«Hannes vo Wald» auftauchen und mit seinen Zaubereien die grossen und kleinen Gäste in seinen Bann ziehen und begeistern.

Freie Besichtigung

Das neue Schulhaus steht von 13–17.30 Uhr zur freien Besichtigung offen. Um 14, 15 und 16.30 Uhr finden *geführte Rundgänge* statt. In der Aula kann der *Film* von *Thomas Karrer* über den Bau des Schulhauses besichtigt werden (vgl. Seite 15). Weitere Darbietungen der *Gymnastikgruppe Teufen*, von «Hannes vo Wald» und den *Schulkindern* runden das attraktive Nachmittagsprogramm ab.

Auf den Strassen und Plätzen im Festareal spielen bekannte Formationen aus der Region (Out of Paradise, Harmoniemusik Teufen, Appenzeller Quartett u.a.) auf.

Hunger und Durst muss niemand leiden. In verschiedenen Lokalitäten (Aula, Pausenplatz, Tipizelte, Festzelt u.a.) werden während des ganzen Tages Spezialitäten angeboten: Risotto vom Holzfeuer oder feine Grillwaren, gegrillt vom Teufner Barbecue-Weltmeister *Reini Bischof* persönlich. Selbstverständlich werden auch eine Bar und eine Kaffeestube nicht fehlen.

«Topaz»-Zelte verbreiten einen Hauch von Abenteuerstimmung auf dem Landhaus-Areal

«Topaz» ist ein Anbieter von Abenteuer-Zeitreisen mit Sitz in Appenzell. Sie bereichern das Landhaus mit ihren Tipis. Neben der Vermietung und dem Verkauf von Tipis, Rund- und anderen Adventure Camps – ein- und mehrtägige Anlässe wie Bikefahren, Schatzsuche mit Karte waschen, Iglubau, Schneeschuhlaufen usw., Events (z.B. für Firmenjubiläen), Trainings Sozialkompetenz und zur Hinterfragung der Kommunikation) an. – Mitbegründer von «Topaz» mühle aufgewachsene *Stephen Häberli*, früher auch bekannt als Pfadführer «Lento».

«Out of Paradise»: Vom hellen Klang der Stahlfässer...

Die Musik der Gruppe «out od Paradise» wird geprägt durch den unverwechselbaren hellen Klang der Stahlfässer. Das Repertoire der Gruppe umfasst traditionelle Rhythmen wie Soca, Bolero und Merenge aber auch Eigenkompositionen und moderne Stücke. Die Perkussion der Gruppe bilden *Markus van Grinsven* und *Christoph Gsell*, ein Teufner, der von seiner musikalischen Ausbildung in Kuba beeinflusst worden ist.

Foto: zVg.

«Night Fly»: Ballermann-Stimmung aus Österreich

Das Tio «*Night Fly*» ist eine Top-Band aus Österreich, die sich aus Mitgliedern der «Alpenrock»-Gruppe zusammensetzt: Brigitte (Keyboards), Helly (Gitarre) und Hubbi (Bass, Harmonika). «Bei Ballermann-Stimmung 'kochen' die Festzelte und Hallen quer durch ganz Europa», verkündet die Band «Alpenrock» selbstbewusst. «*Night Fly*» spielt am Samstag, 18. September, ab 20 Uhr im Festzelt auf dem Landhaus-Areal.

Foto: zVg.

Bis in die Nacht hinein

Nach dem Nachmittagsprogramm startet um 19.30 Uhr die *Abendunterhaltung*. Auch am Abend werden in verschiedenen Räumlichkeiten kulinarische und musikalische Highlights geboten. So wird der Velokeller zum Karibik-Keller, wo «*Out of Paradise*» mit ihrem Steel-Band-Sound begeistern werden. In der alten Turnhalle geht es urchig-gemütlich zu und her, die *Hersche-Buebe* aus Stein spielen zum Tanz auf. Getanzt wird bestimmt auch im Klötzlikeller, jedoch zu moderneren Rhythmen in der fetzigen *Jugend-Disco*. Im Festzelt wird das Trio «*Night Fly*» bis spät in die Nacht hinein unterhalten.

Dorf- und Volksfest

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, das neue Schulhaus zu besichtigen und sich verwöhnen zu lassen. Das Fest im Landhausareal soll zu einem *Dorf- und Volksfest* werden, bei welchem sich die Teufnerinnen und Teufner treffen. Beim Zirkulieren zwischen den einzelnen Lokalitäten trifft man bestimmt viele bekannte Gesichter. Die Einweihungsfeier wird zu einem Treffpunkt und einem Platz zum Genießen. In diesem Sinne wünschen wir jetzt schon viel Spaß an der Eröffnungsfeier: *«Wir treffen uns im Landhaus!»*.

pd.

«Hannes vo Wald»: Fantasiewelt voller Magie und Geschichten

Der in Urnäsch geborene «*Hannes vo Wald*» hat eigentlich zwei Berufe: Zum einen unterhält er sein Publikum als Ballon-Artist – zum andern ist er Pyrotechniker und deshalb Feuer und Rauch verfallen. «*Hannes vo Wald*» will auch die Teufner/-innen in liebenswürdiger Art in eine Fantasiewelt voller Magie und Geschichten entführen. Verschmitzt blitzen seine Augen unter dem schwarzen, spitzen Zauberhut, währenddem er mit unglaublichen Tricks das Publikum in seinen Bann zieht. Für kleine Fans modelliert er auch gerne lustige Ballonfiguren.

Foto: zVg.

Landhaus-Areal

reichern das Festgelände im Landhaus-Areal. In den Zelt- und anderen Zelten bieten sie eine Karte und Kompass, Gold-Trainings (zur Förderung der Lust-er von «Topaz» ist der in der Lust-ento».

Foto: zVg.

Baukommission Landhaus leistete immense Arbeit

Die Mitglieder der Baukommission (von links): Fritz Schiess, Bruno Knechtle, (Präsident), Reto Camen, Thomas Zaugg, Martin Wettstein, Jeanette Krieg, Beat Bachmann und Urs Wieland; am Fototermin fehlte Eliane Egeli (kleines Bild).

Foto: GL

Für die Realisierung des neuen Schulhauses setzte der Gemeinderat am 3. Oktober 2000 eine selbständige Baukommission ein. Als Aufgabe war die Umsetzung der im Leitbild der Schule vorgesehenen Bereitstellung einer neuen Primarschulanlage definiert. Präsident *Bruno Knechtle* besetzte die Kommission mit Mitgliedern aus Schule,

Parteien und der Verwaltung. Mit der ersten Sitzung am 26. Oktober 2000 begann eine intensive Kommissionsarbeit; bis heute folgten 47 ordentliche Sitzungen.

Wesentliche Bestandteile waren die Durchführung des Architekturwettbewerbs mit der Bestimmung des heute erstellten Projektes Gäbris als Siegerprojekt, die Baukosten-

ermittlungen, die Zustimmung an der Volksabstimmung über den Baukredit am 2. Dezember 2001, der Baubeginn am 18. September 2002 und die Inbetriebnahme des Schulhauses am 9. August 2004. Höhepunkt wird aber sicher die offizielle Übergabe des neuen Schulhauses am 18. September sein.

Das bisher grösste durch die Gemeinde erstellte Bauvorhaben erforderte von allen Kommissionsmitgliedern einen Zeiteinsatz von rund 170 Sitzungsstunden, die Aufwendungen in den speziellen Arbeitsgruppen und Besichtigungen sind dabei noch nicht enthalten. Die intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe zeigte sich an den mit Emotionen geführten Diskussionen und Streitgesprächen. Dabei ging es aber immer um die Sache. Im Rückblick werden die vielen Sitzungsstunden, die Jurierung der Projekte, die Zusammenarbeit mit den Architekten, der Spatenstich, die Besichtigungen und Baustellenbesuche, die Auseinandersetzung mit der Kunst am Bau in Erinnerung bleiben.

Die Kommissionsarbeit wird mit der Genehmigung der Schlussabrechnung und die Auflösung durch den Gemeinderat enden.

Fritz Schiess, Leiter Hochbauamt

Attraktives Programm der Einweihungsfeier vom 18. September

10 Uhr: Eröffnungslied der Schulkinder

Begrüssung durch Gemeindepräsident Gerhard Frey beim Parkplatz Landhaus

Rede von Erziehungsdirektor Regierungsrat Rolf Degen und besinnlicher Teil mit den Ortspfarrern beim Schulhausaufgang

10.30 Uhr: Schlüsselübergabe durch Baukommissionspräsident Bruno Knechtle an Schulpräsidentin Gaby Bucher-Germann auf dem Pausenplatz

Ballonstart durch die Schulkinder

11 Uhr: Führung durch das neue Schulhaus

11.45–12.15 Uhr: Spiel der Harmoniemusik Teufen vor dem Festzelt

12 Uhr: Mittagessen für die offiziellen Gäste im Festzelt, für die Kinder auf dem Pausenplatz

Ab 13 Uhr: Spielplausch für Alle unter der Leitung verschiedener Klassen auf dem ganzen Areal

Schulhaus-Besichtigung

Mobile Animation mit «Hannes vo Wald»

Gumpischloss für die Kleinen

Fahrsimulator

Heissluftballon (Fesselaufstieg)

Verschiedene Festwirtschaften

Musikgruppen wie «Out of Paradise», Appenzeller Quartett, Gitarren-Ensemble Musikschule, Orchester Musikschule usw.

Fixe Programmtermine:

13.30 Uhr: Zaubereien mit «Hannes vo Wald»

14 Uhr: Schulhausbesichtigung in Anwesenheit von Fachpersonen

Vorführung des Baudokumentations-Films von Thomas Karrer in der Aula

15 Uhr: Schulhausbesichtigung in Anwesenheit von Fachpersonen

Vorführung des Baufilms in der Aula

15.30 Uhr: Fakireien mit «Hannes vo Wald»

16 Uhr: Abschluss des Spielplausches der Schulkinder

16.15 Uhr: Show der Gymnastik-Gruppe Teufen

16.30: Schulhausbesichtigung in Anwesenheit von Fachpersonen

Vorführung des Baufilms in der Aula

17.30 Uhr: Abschluss des nachmittäglichen Unterhaltungsangebots und der Schulhausbesichtigungen

Ab 19.30 Uhr: Abendunterhaltung

Velorum: Karibik-Keller mit der Band «Out of Paradise»

Garage-Bar mit Steh- und Festtischen

Tipizelte auf Wiese mit den Mottos «English-Tea-Room-Style» und «Western-Style»

Alte Turnhalle: Volkstümliche Musik mit dem «Hersche-Buebe-Quartett»

Klötzlikeller: Jugend-Disco

Festzelt Teerplatz: Allgemeiner Unterhaltungsabend mit der Top Band «Night Fly».

Bericht der Architekten Schnellmann und Pascali

Die Architekten Daniel Schnellmann und Massimo Pascali (links), Siebnen SZ. Foto: zVg.

Der Ort

Das neue Schulhaus ist im Gebiet Landhaus bei den bestehenden Sportanlagen gelegen. Prägend für den Ort sind die Lage am Hang und der offene, grüne Landschaftsraum, welcher bis nahe ans Dorfzentrum reicht. Durch die Platzierung der Schule am Hangfuss wird eine optimale Anbindung an die bestehenden Sportanlagen erreicht. Ebenso bleibt der offene Landschaftsraum als solcher weitgehend erhalten. Die Schulanlage wird durch architektonische Massnahmen in die bestehende Topografie eingefügt. Das Erdgeschoss und der Pausenplatz sind zum Niveau der Zufahrtsstrasse um ein Geschoss angehoben. Der Sockel als Plateau für die Schulanlage umfasst die Werk- und Technikräume sowie den Veloraum. Darüber bildet die abgewinkelte Gebäudefigur der Schule räumlich einen Platz, welcher im Süden durch die vorhandene Turnhalle begrenzt wird. Dieser Platz ist das Zentrum der neuen Schulanlage Landhaus.

Die Idee

Der erhöhte Pausenplatz bildet den Hauptzugang zur Schulanlage. Der Platz bietet den Rahmen für vielfältige inner- wie auch ausserschulische Aktivitäten. Die Primarschule Landhaus ist ein kompaktes, dreigeschossiges Haus. Die einfache Erschliessung ermöglicht den Benutzern gute Orientierung und kurze Wege. Im Erdgeschoss sind im Ostflügel die Lehrer- und Spezialräume angeordnet. Die Aula mit direkten

Ausgängen zum Aussenraum kann für den Schulbetrieb unterteilt werden. Aus der zentralen Eingangshalle führt die Haupttreppe in die beiden Obergeschosse. Die Raumaufweitungen der Korridore dienen als Gruppen- und Pausenräume. Durch die Konzentration der Fenster auf diese Stellen entstehen Tageslichtinseln. So wird aus den Erschliessungsflächen eine interessante und spannungsvolle Raumkonstellation. Die Ost-West-Orientierung der Unterrichtsräume erlaubt optimale Belichtungsverhältnisse wie auch Ausblicke in die voralpine Landschaft. Durch flexible Zwischenwände ist eine nachträgliche Anpassung der Raumgrössen einfach möglich. Werk- und Nebenräume befinden sich im Tiefparterre des Ostflügels. Die Hauswartwohnung bildet den hangseitigen Abschluss des Westflügels.

Die Baustruktur

Der Sockel als Fundament der Schule ist in Sichtbeton ausgeführt. Die tragende Struktur des Schulgebäudes bilden Betondecken, Korridorwände sowie Betonstützen im Fassadenbereich. Durch die massive Bauweise ist ein optimaler Schall- und Brandschutz sichergestellt. Die gesamte Fassadenstruktur wurde aus Holzrahmenelementen in der Werkstatt vorgefertigt und in wenigen Wochen montiert. Die im Innenausbau verwendeten Materialien und Oberflächenfarben unterstützen neben den grossen Fenstern eine helle Raumwirkung. Gezielt und punktuell eingesetzte Bunttöne, als Kontrast zu den weissen Wandflächen, geben der Schulanlage trotzdem eine frische und kindgerechte Stimmung. Die vier kraftvollen Farben wurden in Anlehnung an die Farbpalette von Le Corbusier gewählt. Unbehandelte Lärchenschindeln als Fassadenmaterial prägen die äussere Erscheinung der Schule. Sowohl die Materialien als auch das Schrägdach zitieren traditionelle Bauformen des Appenzellerlandes. Als einprägsame Gesamtfigur zeugt die Schule vom Selbstverständnis der Gemeinde Teufen in der heutigen Zeit.

Die Haustechnik

Die Schulanlage entspricht vollumfänglich dem Minergiestandard für geringen Energieverbrauch. Die baulichen Massnahmen beinhalten eine hochwärmedämmte Gebäudehülle und eine Lüftungsanlage für die Wärmerückgewinnung. Infolge des minimalen zusätzlichen Energiebedarfs des Neubaus konnte auf eine eigene Heizung in der Schule verzichtet werden. Mit dem Konzept «Wärmeverbund Landhaus» werden die vorhandenen Reservekapazitäten der Holzschnitzelheizung in der Sporthalle Landhaus aktiviert. Um den Frischwasserverbrauch zu minimieren, wird das auf dem Dach anfallende Regenwasser für die WC-Spülungen verwendet. Im Laufe der Planung wurde auch der Einbau einer Gebäude-Automation beschlossen. Dieses System ermöglicht automatische Regelung, Überwachung, Einstellung und Bedienung der Haustechnikanlagen wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung als auch der Storen. Das Automationssystem erkennt die Raumbelegung und die Werte von Witterung und Tageslicht und regelt aufgrund dieser Parameter die Haustechnik.

Dank

Die Arbeit des Planerteams wurde von der Gemeinde, der Baukommission und der Lehrerschaft stets unterstützt und mitgetragen. In engagierter und kreativer Zusammenarbeit konnte ein Bauwerk realisiert werden, das Generationen von Teufener Schulkindern dienen wird. Für dieses gute Einvernehmen möchten wir allen Beteiligten und involvierten Gremien den besten Dank aussprechen. Ein Lob möchten wir auch den beteiligten Handwerkern und Unternehmern aussprechen, welche stets bereit waren, auch aussergewöhnliche Lösungsvorschläge umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass der gute Geist der Realisation auch für die künftigen Benutzer spürbar bleiben wird!

Daniel Schnellmann
und Massimo Pascali,
Dipl. Architekten FH SIA,
Siebnen SZ

Schulhaus Landhaus

Das neue Schulhaus Landhaus von Südwesten, fotografiert von der neuen 35-Meter-Autodrehleiter der Feuerwehr Teufen-Bühler-Gais.

Blick in eines der freundlich und hell gestalteten Schulzimmer.

Fotos: Thomas Karrer / Gäbi Lutz

Niklaus Schenker: Bericht der Bauleitung

Hell und freundlich
gestalteter Korridor.
Foto: TK

Die Planergruppe

Die Arbeit der Bauleitung begann bereits Monate vor dem ersten Spatenstich durch die Mitarbeit im Planungsteam, da auch die Kostenplanung durch unser Büro ausgeführt wurde. In diesem Team unter der Leitung der Architekten haben die Spezialplaner, Baustatiker, Elektro-, Heizungs- und Lüftungsplaner sowie der Sanitärplaner in zahlreichen intensiven Besprechungen ihre erarbeiteten Ideen und Lösungen aufeinander abgestimmt, koordiniert und optimiert. Diese Phase war unter anderem äusserst wichtig für das Gelingen eines optimalen Bauablaufs, wurde doch der grösste Teil der Haustechnikanlagen, vor allem der Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung des Gebäudes, bereits in die Rohbaustruktur integriert.

Die Bauphase

Der 18. September 2002, ein sonniger Mittwoch, ein wichtiger Tag! Um 10 Uhr nahm die Bauphase unter Mitwirkung von vielen Schulklassen, von Behörden, der Baukommission, der Planer sowie eines gelben Baggers ihren Anfang.

Nach zügigem Fortschreiten der Tiefbauarbeiten konnte bis Mitte

Dezember, noch vor dem eigentlichen Wintereinbruch und den Bauferien, mit den Foundationen für den Hochbau begonnen werden.

Die Wiederaufnahme der Rohbauarbeiten im Januar 2003 verzögerte sich aufgrund der starken Schneefälle und des Frosts bis gegen Ende des Monats; zusätzlich zwang kurz darauf ein weiterer Wintereinbruch mit aussergewöhnlichen Schneemengen den Baumeister zu einem erneuten Unterbruch seiner Arbeiten bis Mitte Februar.

Die nachfolgenden Rohbau- und Haustechnikarbeiten waren dann

aber dank des Einsatzes aller Beteiligten und auch dank der nun aussergewöhnlich stabilen Gutwetterphasen bereits im August 2003 soweit gediehen, dass mit der Montage der Fassade aus vorgefertigten Holzrahmenelementen begonnen werden konnte.

Die verschiedenen gut aufeinander abgestimmten Arbeitsabläufe an der Gebäudehülle und an den Haustechnikanlagen sowie im Innenausbau erlaubten den Einbau der Unterlagsböden bereits im Dezember 2003.

Im ersten Halbjahr 2004 folgte dann der weitere, sehr umfangreiche Innenausbau und die Fertigstellung der Haustechnikanlagen. In dieser intensivsten Bauphase arbeiteten gleichzeitig und koordiniert bis 16 verschiedene Unternehmungen mit rund 60 Mitarbeitern. Der Innenausbau mit einigen interessanten unkonventionellen Lösungen forderte in diesen Bereichen das Geschick und handwerkliche Können der ausführenden Handwerker.

Nach Abschluss der Bauarbeiten konnten die Klassen- und Lehrerzimmer sowie die Aula möbliert und die Bühnen-Einrichtungen in Betrieb genommen werden.

Wie vielschichtig strukturiert die Bautechnik eines Schulhauses wirklich ist, zeigt sich an der Zahl der an der Realisierung beteiligten rund 72 verschiedenen Arbeitsgattungen (ohne die Planergruppe) mit insgesamt über 250 direkt auf der Baustelle tätigen Personen, wobei die in den Betrieben mit der Herstellung und Logistik befassten Personen noch nicht mitgezählt sind.

Ihnen allen möchten wir, auch im Namen der Spezialplanergruppe, für das gezeigte Engagement und ihren Einsatzwillen bestens danken.

Im Namen der beauftragten Unternehmungen möchten wir der Baukommission als Vertreter der Gemeinde Teufen für die Erteilung der willkommenen Aufträge den besten Dank aussprechen.

*Kostenplanung und Bauleitung:
Robner+Gmünder
Dipl. Architekten SIA, Herisau
Niklaus Schenker*

Niklaus Schenker war
für die Bauleitung
verantwortlich.
Foto: GL

LISTA_Motion Ein neuer Tisch für eine neue Zeit.

LISTA
MAKING WORKSPACE WORK®

Mehr als üblich ...

Papeterie
Büro-Design
Kopiersysteme
Zeichentechnik
Druck+ Copy Shop
www.schaeferlag.ch

Plus Schäfer AG
Ringstrasse 5
9201 Gossau SG
Tel. 071 388 48 48
Fax 071 388 48 00
info@schaeferlag.ch

Ihre Beschriftungsfirma im Appenzellerland

für Auto- Schaufenster und Fassadenbeschriftungen -
Baustellenblachen - Werbetafeln - Magnetschilder -
Orientierungssysteme - Baureklamen - Selbstkleber -
Siebdruck - Digitaldruck

Signer Schriften

Obere Au 9055 Bühler Tel. 071 793 22 41 Fax 071 793 36 22

www.signerschriften.ch

info@signerschriften.ch

MALEREI WELTER & ECKHART AG

c/o Beat Eckhart

DAS MALER TEAM
EIDG. DIPL. MALERMEISTER

Telefon 071 351 35 10

Telefax 071 311 82 63

Säntisstrasse 3

9100 Herisau

Wir danken der Bauherrschaft
für Ihren geschätzten Auftrag

HEINZ KIRCHMAYR
LÜFTUNGSANLAGEBAU

Heinz Kirchmayr · Lüftungsanlagebau
Gassenackerstrasse 12 · 8580 Amriswil

clicon ag

Bauthermografie /Ortung von Leckagen
Kontrolle Luftdichtigkeit Gebäudehüllen

Seehaldenstr. 24, 9404 Rorschacherberg

T 071 855 34 47 • F 855 34 44 • N 079 427 61 61

ROLF WALDBURGER AG

R
HOLZBAU
SCHREINEREI **W**

Wir danken der Gemeinde recht herzlich
für den geschätzten Auftrag.

HEIERLI

ZIMMEREI · BAUSCHREINEREI

Tobel Tel. 071 333 30 40

9053 Teufen Fax 071 333 43 70

GEMEINDE TEUFEN

EINWEIHUNG

SCHULHAUS LANDHAUS

SEXUEL PARADIES
LANDHAUS

Samstag, 18. September 2004, ab 10.00 Uhr

Ing.-Büro Schär: Ausgeklügelte Gebäudetechnik

Um das «Minergie-Label» für Schulbauten zu erhalten, musste der Neubau mit einer Be- und Entlüftungsanlage aller Räume versehen werden. Das Luftaufbereitungsgerät befindet sich im Untergeschoss des Neubaus. Die Aussenluft wird über ein Gitter an der Westfassade angesaugt. Danach strömt sie durch Rohre, welche unter dem Pausenplatz erdverlegt sind. Die Aussenluft wird so im Winter vorgewärmt, im Sommer kann diese durch die tiefere Erdtemperatur gekühlt werden. Anschliessend gelangt die Luft in das Luftaufbereitungsgerät, wo sie durch die Wärmerückgewinnungsanlage strömt. Von dort aus wird sie zu den belüftenden Räumen geführt. Die Abluft strömt durch das Kanalnetz zum Luftaufbereitungsgerät zurück und gelangt dort über den Wärmetauscher, wo sie der kälteren Aussenluft einen Teil ihrer Energie abgibt, ins Freie.

Die Heizenergie, welche das Schulhaus benötigt, wird mit dem

Holzsnitzelheizkessel in der Sporthalle erzeugt. Über eine erdverlegte Leitung gelangt das Heizwasser einerseits in die Turnhalle und andererseits in das neue Schulhaus. In der Übergangszeit wird die Energie (vor allem für die Erwärmung des Warmwassers) vom Ölkessel in der Turnhalle erzeugt.

Der Neubau ist mit einer Grauwassernutzung ausgerüstet. Das an-

fallende Regenwasser wird in einem Tank gesammelt und für die WC-Spülungen gebraucht.

Die gesamte haustechnische Anlage wird über ein Gebäudeleitsystem bewirtschaftet. Die Räume können individuell be- und entlüftet und geheizt werden. Die Beleuchtung wird tageslichtabhängig geregelt. Auch die Storen werden über das Gebäudeleitsystem automatisch bewegt. So kann im Winter die Sonnenenergie zur Beheizung der Räume genutzt werden. Um den Energieverlust zu minimieren, werden die Storen in der Nacht geschlossen. Im Sommer hält der Sonnenschutz den Wärmeeintrag in den Räumen ab. Fenster und Türen werden über das Gebäudeleitsystem überwacht. Bleiben diese offen, wird automatisch eine Meldung auf den Zentralcomputer abgegeben.

*Simone Schär,
Dipl. Ing. FH, HLKK
Ing.-Büro Schär AG
St. Gallen*

Simone Schär,
dipl. Ing. FH, HLKK
Foto: zVg.

«Bau-Sinfonie» von Thomas Karrer

Der Fotograf und Filmemacher *Thomas Karrer*, Bühler, hat den Schulhaus-Neubau mit seiner Kamera begleitet und eine Baudokumentation in Form eines Filmes realisiert. Dieser wird an der Eröffnung des Schulhauses am 18. September um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr in der Aula vorgeführt. Premiere hat der Film am 17. September abends an der Vernissage «Architektur und Kunst am Bau».

Der Filmemacher
Thomas Karrer
an der Arbeit.
Foto: GL

Zur Musik geschnittene Stimmungscips zeigen Arbeiter mit Schweissperlen im Gesicht, den Blick vom Kranführerstand hinab auf die Baustelle oder durch Lüftungsrohre Monteure bei ihrer Arbeit. Zeitrifferaufnahmen lassen das Schulhaus in wenigen Minuten entstehen. Interviews mit beteiligten Arbeitern, den Architekten, der Baukommission usw. geben Einblicke in die Komplexität der heutigen Bauweise. Man nimmt teil an den unterschiedlichsten Gewerken, welche an diesem Bau tätig sind und sieht die gewaltige Technik, die sich hinter den Wänden verbirgt.

Der Film soll als Kulturvermittler zwischen Bauenden und Schülern, Lehrern und Interessierten dienen und dem Zuschauer den Blick hinter die Bauabspernung ermöglichen.

TP

Die «Bau-Sinfonie» und die beiden ausführlichen Filme «Rohbau» und «Innenausbau» sind für Interessierte auf DVD erhältlich.

Architekten / Planer

Architekten:

Daniel Schnellmann und Massimo Pascali, dipl. Architekten FH SIA, Siebnen SZ.

Kostenplaner / Bauleitung:

Rohner + Gmünder AG, dipl. Architekten SIA, Nigg Schenker, Herisau.

Bauingenieur:

Wieser Stacher AG / Preisig AG, Ingenieurgesellschaft, Teufen.

Elektroingenieur:

Otto Graf AG, Elektroingenieurbüro, St. Gallen.

HLK + Sanitär-Ingenieur:

Schär Berat. Ing. HTL AG, St. Gallen.

Akustikplaner:

Stadlin Bautechnologie AG, Buchs.

Baubiologie:

Dr. Jutta Schwarz, Zürich.

Landschaftsarchitekt:

Andres Sulzer, Landschaftsarchitekt, Niederteufen.

Andres Sulzer: Abgerundete Umgebungsgestaltung

Erläuterungen zur Umgebungsgestaltung des Planverfassers, dem Niederteufner Landschaftsarchitekten Andres Sulzer.

Landschaftsarchitekt Andres Sulzer erläutert die Umgebungsgestaltung südöstlich des neuen Schulhauses.
Foto: GL

Das weiträumige, schöne Wiesengelände hat mich von Beginn an bewegt, mit einer weichen Geländegestaltung und Erschliessung zu arbeiten, als Kontrast zur strengen Schulhaus-Architektur.

Die einzige Ausnahme bildet das Forum am Gebäude, das mit seiner strengen Form die vorgegebene Architektur übernimmt. Von dort aus schwingt sich eine behindertengerechte Wegführung zu einem oberen, neuen Raum, der sich von der Schule absetzt und den Kindern eine neue Welt bietet. Die wichtigsten Materialien aus der Natur sind dort vorhanden: Holz, Sandsteinplatten, Kies und Gesteinsfindlinge.

Die Gestaltung der Anlage erfolgte nach einem

logischen Konzept mit einem Tiefpunkt, der das ganze Geländewasser aufnimmt. Von dort aus spiralt sich das Gelände hinauf bis zum Aussichtspunkt mit der Linde. Von diesem Punkt aus bietet sich ein schöner Ausblick über die Sportanlagen von Teufen hin bis zum Alpstein.

Die verschiedenen Pflanzenarten passen sich der Umgebung an, von Feuchtigkeit liebenden Pflanzen bis zur Trockenvegetation. Als sinnvolle Ergänzung könnte die begonnene Bepflanzung im Schulunterricht ergänzt werden. Ich kann mir z.B. auch vorstellen, dass die Lehrerschaft zusammen mit den Kindern mit selbstgebauten Klassensymbolen, Totempfählen oder mit einem Weidenhaus die Anlage bereichert.

Die Gestaltung der Umgebung zu einem Gebäude sollte sich nach meiner Meinung so in das Gelände einfügen, als ob keine Veränderungen vorgenommen wurden. Dank einer zuverlässigen, ausführenden Gartenbaufirma mit grosser Qualität konnte die Anlage ganz nach meinen Vorstellungen verwirklicht werden.

Mein Dank richtet sich an die Gemeindegörden, die mir ermöglichen, meine Gestaltungsideen ohne Einmischung zu verwirklichen, um an dieser einmalig schönen Lage eine Erholungslandschaft zu gestalten.

Andres Sulzer,
Landschaftsarchitekt BSLA,
Niederteufen

Planstudie von Andres Sulzer.

Wir treffen uns im Landhaus

Am Samstag, 18. September 2004, treffen sich die «TüpfnerInnen» und «Tüpfner» zur würdigen Einweihungsfeier des neuen Schulhauses auf dem Landhausareal. Die Besucher pendeln zwischen den im Areal verteilten Festlokalitäten hin und her und geniessen gastronomische und musikalische Leckerbissen. Ein Fest für Alle soll es werden, bei dem ein vielfältiges Programm die BesucherInnen bis tief in die Nacht hinein unterhält.

Ein Fest als Dankeschön an die Bevölkerung

Nach der offiziellen Einweihungsfeier am Morgen startet am Nachmittag das grosse Volksfest. Verschiedene Schulklassen bieten an neun Ständen auf dem ganzen Festareal für alle Kinder attraktive Spiele an; ausserdem laden das «Gumpischloss» und der Fahr Simulator zu jeder Menge Spass und Aktion ein. Weitere Attraktionen sind der berühmte «Hannes vo Wald» mit seinen Zaubereien sowie ein Heissluftballon, der die kleinen und grossen Gäste mit in luftige Höhen nimmt.

In den verschiedenen Lokalitäten, wie auf dem Pausenplatz oder den Tipi- und Festzelten, werden den ganzen Tag über Spezialitäten angeboten. Ob Risotto vom Holzfeuer oder feine Grillware vom Grill-Weltmeister Reinhold Bischof persönlich – hier ist für Jeden etwas dabei. Am Abend erwarten Sie dann in verschiedenen

Räumlichkeiten weitere kulinarische und musikalische Highlights wie «Out of Paradise» mit ihrem Steel-Band-Sound, Volkstümliches mit den «Hersche-Buebe» sowie Disco für die Jugend. Im Festzelt wird ausserdem die Top-Band «NightFly» bei den Gästen bis spät in die Nacht hinein für Stimmung sorgen.

«Wir treffen uns im Landhaus»

Die ganze Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen, das neue Schulhaus kennen zu lernen. Das Fest im Landhausareal soll zu einem Volksfest werden, bei dem sich das ganze Dorf trifft. Und beim Rundgang zwischen den einzelnen Lokalitäten wird man ganz bestimmt auch viele bekannte Gesichter treffen. In diesem Sinne wünschen wir jetzt schon viel Spass bei der Eröffnungsfeier:

Das neue Schulhaus steht allen Besuchern von 13.00 bis 17.30 Uhr zur Besichtigung offen. Um 14.00, 15.00 und 16.30 Uhr finden zudem Schulhausbesichtigungen in Anwesenheit von Fachpersonen statt. In der Aula wird der Film über den Bau des Schulhauses von Thomas Karrer gezeigt.

GEMEINDE TEUFEN

EINWEIHHUNG

SCHULHAUS LANDHAUS

SCHULPARADIES LANDHAUS

Samstag, 18. September 2004, ab 10.00 Uhr

Einweihungsfeier

- 10.00 Uhr
Eröffnungsglied der Schulkinder und Begrüssung durch Gemeindepräsident G. Frey beim Parkplatz Landhaus
- Rede von Erziehungsdirektor Regierungsrat R. Degen und Besinnlicher Teil mit Ortsparfarnern beim Schulausgang
- 10.30 Uhr
Schlüsselübergabe durch Baukommissionspräsident B. Knechtle an Schulpräsidentin G. Bucher auf dem Pausenplatz
Ballonstart durch die Schulkinder
- 11.00 Uhr
Führung der offiziellen Gäste durch das neue Schulhaus
- 11.45 –
12.15 Uhr
Spiel der Harmoniemusik vor dem Festzelt
- 12.00 Uhr
Mittagessen für die offiziellen Gäste im Festzelt, für die Kinder auf dem Pausenplatz
- Ab
13.00 Uhr
Spielplausch für alle unter der Leitung verschiedener Klassen auf dem ganzen Areal
Besichtigung des Schulhauses
Mobile Animation mit «Hannes vo Wald»
Gumpischloss für die Kleinen
Fahrsimulator
Heissluftballon (Fesselaufstieg)
Verschiedene Festwirtschaften
Musikgruppen wie Out of Paradise, Appenzeller Quartett,
Gitarren-Ensemble X x SIX,
Muschschulorchester Kaleidoskop, Schülerband Sek., etc.

Fixe Programmtermine

- 13.30 Uhr
Zaubereien mit «Hannes vo Wald»
- 14.00 Uhr
- Schulhausbesichtigung in Anwesenheit von Fachpersonen
- Vorführung des Baufilms von Thomas Karrer in der Aula
- 15.00 Uhr
- Schulhausbesichtigung in Anwesenheit von Fachpersonen
- Vorführung des Baufilms in der Aula
- 15.30 Uhr
Fakireien mit «Hannes vo Wald»
- 16.00 Uhr
Abschluss des Spielplausches der Schulkinder
- 16.15 Uhr
Show der Gymnastik-Gruppe Teufen
- 16.30 Uhr
- Schulhausbesichtigung in Anwesenheit von Fachpersonen
- Vorführung des Baufilms in der Aula
- 17.30 Uhr
Abschluss des nachmittäglichen Unterhaltungsangebotes und der Schulhausbesichtigungen

Abendunterhaltung ab 19.30 Uhr

- Veloraum:
Karibik-Keller mit Band «Out of Paradise»
- Garage:
Bar mit Steh- und Festischen
- Tipizelte auf Wiese:
Mit den Mottos «English-Tea-Room-Style» und «Western-Style»
- Alte Turnhalle:
Volkstümliche Musik mit dem «Herrsche-Buebe Quartett»
- Klötzlikeller:
Jugenddisco
- Festzelt Teerplatz:
Allgemeiner Unterhaltungsabend mit der Top Band «NightFly»

Legende

- | | | | |
|---|---------------------|----|--------------------|
| 1 | Aula/Baufilm | K | Kasse |
| 2 | Cafeteria | F | Fahrsimulator |
| 3 | Pausenplatz | G | Gumpischloss |
| 4 | Tipizelte | H | Heissluftballon |
| 5 | Garage/Bar | I | Infostand |
| 6 | Veloraum/Karibik | S | Stände Schule |
| 7 | Festzelt | SZ | Samariterzelt |
| 8 | Turnhalle alt | V | Stände Verpflegung |
| 9 | Klötzlikeller/Disco | | |